

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hundegestützte Interventionen zur Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen bei Schulkindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf

Eine Literatarbeit zum aktuellen
Forschungsstand

eingereicht von: Lea Ludin

Begleitung: Lars Mohr

Datum der Abgabe: 06.12.19

Abstract

In den letzten Jahren konnte im englischsprachigen, wie auch im deutschsprachigen Raum ein Anstieg von tiergestützten Interventionen wahrgenommen werden. Der Einsatz von Tieren zur Verbesserung von Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung weckt zunehmend das Interesse der Gesellschaft, wie auch der Forschung. Diese Masterthese befasst sich mit der Frage, inwiefern Interventionen mit Hunden die sozial-emotionalen Kompetenzen von Schulkindern fördern können. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in diesem Bereich gelegt.

Neben der ausgewählten Fachliteratur werden zur Beantwortung der Fragestellung acht aktuelle, relevante Studien vorgestellt und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese ergibt, dass vor allem Teilkompetenzen wie die Empathie und die Emotionsregulation, welche auch Verhaltenskontrolle, Aggressionsreduktion und Stressmanagement beinhaltet, durch hundegestützte Interventionen bei Kindern mit und ohne Emotions- und Verhaltensstörungen verbessert werden können. Diese Arbeit schafft eine Verbindung zwischen gängiger Fachliteratur und wissenschaftlicher Forschung und impliziert Konsequenzen für die Praxis der schulischen Heilpädagogik, sowie für zukünftige Studien.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Fragestellung	4
1.1 Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Heilpädagogik	4
1.2 Hundegestützte Interventionen als neue Fördermethode	6
1.3 Forschungsleitende Fragestellung	7
2. Sozial-emotionale Kompetenzen	8
2.1 Modelle sozial-emotionaler Kompetenzen	8
2.1.1 Mayer und Salovey (1997)	9
2.1.2 Saarni (1999)	10
2.1.3 Halberstadt et al. (2001)	11
2.1.4 Hinsch und Pfingsten (2015)	12
2.1.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der theoretischen Modelle	14
2.2 Begriffsklärung und Definition	15
2.3 Entwicklung und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen	17
2.3.1 Sozial-emotionale Entwicklung	17
2.3.2 Kompetenzdefizite und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen	27
3. Hundegestützte Interventionen	35
3.1 Entwicklung hundegestützter Interventionen	35
3.2 Begriffsklärung	36
3.2.1 Tiergestützte Interventionen	36
3.2.2 Hundegestützte Interventionen	39
3.3 Theorien zur Mensch-Tier Beziehung	41
3.4 Untersuchte psychische und physische Auswirkungen	43
3.5 Rahmenbedingungen	46
4. Forschungsmethodik	48
4.1 Recherche	48
4.2 Methodik der Auswertung	51
4.2.1 Vorstellen der Studien	51
4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse	51
4.2.3 Auswertung	54
5. Vorstellung der Studien	55
5.1 Hergovich et al. (2002)	55
5.2 Kotrschal & Ortbauer (2003)	56
5.3 Beetz (2013)	57
5.4 Tissen et al. (2007)	59

5.5 Sprinkle et al. (2008)	60
5.6 Ellsworth et al. (2017)	62
5.7 Anderson & Olson (2006)	63
5.8 Beetz et al. (2012)	65
6. Ergebnisse der Studien	66
6.1 Empathie	66
6.2 Emotionsregulation	67
6.2.1 Emotionsstabilität	68
6.2.2 Verhaltenskontrolle	68
6.2.3 Aggression	69
6.2.4 Stressmanagement	70
6.3 Soziale Integration in der Klasse	70
6.4 Positive Haltung gegenüber Schule und Lernen	71
6.5 Kognition und Lernen	71
7. Diskussion	72
7.1 Interpretation der Ergebnisse	72
7.1.1 Empathie	72
7.1.2 Emotionsregulation	73
7.1.3 Soziale Integration	74
7.2 Beantwortung der Fragestellung	75
7.3 Reflexion und Ausblick	80
Abbildungsverzeichnis	82
Tabellenverzeichnis	82
Literaturverzeichnis	82
Anhang 1: Kategorienbildung	88
Anhang 2: Kategoriensystem	88

1. Einleitung und Fragestellung

1.1 Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Heilpädagogik

Während sich die Anforderungen im Alltag eines Menschen und in seinen unterschiedlichen Lebensphasen stets verändern, wird für alle Arbeitsplätze in unserer Gesellschaft eine Zunahme an Wissen, Kompetenzen und Flexibilität erforderlich. Die Entwicklung von besonderen Fähigkeiten in allen Bereichen der eigenen Lern- und Bildungsmöglichkeiten ist für die Individuen der heutigen Zeit unabdingbar. Laut Giesecke (2016) wurde früher angenommen, dass Gefühle eher hinderlich für den Lernprozess sind und wurden der Kognition untergeordnet. Neue Forschungsergebnisse zeigen aber, dass dies nicht zutrifft. Der Faktor „Emotionen“ als regulierendes und strukturierendes Medium für individuelle Veränderungen im Handeln und Denken, wie auch für einen erweiterten Wissenserwerb, findet dabei neue Beachtung (vgl. Giesecke, 2016, S. 15f.).

„Emotionen werden als ständige Begleiter im Lernprozess sichtbar. Unter positiven Bedingungen wirken sie lernfördernd. Sie können sich aber auch als lernhemmend erweisen, wenn die Inhalte und Lernwege negativ bewertet werden. Die gefühlsmässigen Beziehungen zum Lerngegenstand sind während des gesamten Lernprozesses präsent. Sie beeinflussen die Motivationsentwicklung und damit mittelbar der Aufbau von Wissen“ (Overmann; zitiert nach Giesecke, 2016, S. 22).

Ähnlich verhält es sich mit den sozialen Fähigkeiten, denn in einer Schule geschieht Lernen in Gemeinschaft. Pianta, Stuhlmann und Hamre (2008, S.193ff.) verweisen auf unterschiedliche Studien, welche belegen, dass die (frühen) sozialen Interaktionen und Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, aber auch jene zwischen Lehrpersonen und Kindern, einen bedeutenden Einfluss auf schulische Leistungsergebnisse aufweisen.

Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen ist also zentral, wenn es darum gehen soll Lernerfolge zu erzielen. Gleichzeitig ist sie aber auch Teil des Bildungsauftrages der Schule: In den letzten Jahrzehnten ist laut Malti, Häcker und Nakamura (2009) die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen immer mehr als Auftrag der Schule, insbesondere der Lehrpersonen, thematisiert worden. Begriffe wie Aggression und Gewalt an Schulen, wie auch Verhaltensauffälligkeiten und Mobbing rücken, durch die Medien oft noch aufgeputscht, immer wieder in den Mittelpunkt von Diskussionen. Die Lehrperson soll präventiv ein solches Verhalten vorbeugen und gezielt und professionell intervenieren können, wenn es auftritt. Es ist allerdings auch in der Lehrerbildung noch nicht abschliessend geklärt, wie Lehrpersonen in ihrer Ausbildung die Qualifikation für eine angemessene Prävention und Intervention in diesen Bereichen erlangen können (vgl. Malti et al., 2009, S. 5).

Wachtel (2010, S. 14) sieht daneben noch eine weitere Veränderung als erschwerenden Faktor der Thematik: Durch die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, welche auch

in den deutschsprachigen Ländern seit einigen Jahren die Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorsieht, haben die Diskussionen über und Angebote in schulischer Heilpädagogik eine neue Dynamik angenommen. Gerade Kinder mit einem Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung, welche oft Verhaltensauffälligkeiten und -störungen zeigen, scheinen bei der Integration die grösste Herausforderung darzustellen. Lehrpersonen gelangen in der Arbeit mit ihnen oft an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit und immer wieder an jene ihrer eigenen psychischen und physischen Gesundheit. In der Praxis wird nicht nur über eine Zunahme des auffälligen und herausfordernden Verhaltens, sondern auch – im Vergleich mit früheren Einschätzungen – als extremer ausgeprägt beschrieben (ebd., S.15).

Es wird zwar im Alltag gern etwas übertrieben und in den Medien noch auf die Spitze gebracht und doch macht es den Anschein, dass „schwierige“ SchülerInnen an der Anzahl eher zunehmen. Verhaltensprobleme und „Lebensprobleme“ (Eltern arbeiten viel, Kinder sind oft alleine, Armut, übermässiger Medienkonsum, Unsicherheiten in den Erziehungsstilen etc.) scheinen sich vor Lernprobleme zu drängen. Darüber, ob dies tatsächlich so ist und die genannten Gründe wirklich alle zu den Ursachen der Probleme zählen, lässt sich lange diskutieren. Fakt ist aber, dass sich der Lehrperson die aktueller gewordene Aufgabe stellt, zunächst die Verhaltensvoraussetzungen für die Bearbeitung des Unterrichtsinhaltes und die gemeinsame Lernarbeit mit den Kindern in ihrer Klasse zu schaffen (vgl. Bönsch, 2002, S. 1).

Ricking und Schulze (2010, S. 9f.) betonen, dass die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten dazu geführt haben, dass die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zunehmend in den Fokus von Fachleuten und der besorgten Öffentlichkeit geraten ist. Auch sie plädieren für eine höhere Qualität der Erziehungs- und Bildungsarbeit an Schulen, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung zu verbessern:

„Schulen sollten den Schülern ermöglichen, jene Selbst- und Sozial- und Fachkompetenzen auszubilden, die sie für ein möglichst selbstbestimmtes Leben sowie eine aktive und partizipierende Daseinsentfaltung benötigen. Sie haben die Aufgabe, auch Schüler, die am Rande stehen und deren Verhalten eine pädagogische Herausforderung darstellt, zu stärken und einzubinden“ (ebd., S.9).

Hohe Anforderungen, deren Umsetzung aber in der Realität meist anders aussieht. Oft bekommen diese Kinder nicht genügend Unterstützung, sondern erleben durch die institutionalisierten und selektionierenden Faktoren Zurückweisung und Frustration (ebd., S.10). Schwere und längerfristige Verhaltensauffälligkeiten und -störungen ergeben sich meist erst am Ende eines längeren Prozesses. Solche Kinder kommen bereits mit ungünstigen Voraussetzungen in die Schule und kämpfen dort mit den schulischen und

sozialen Anforderungen. Ein Grundproblem der Sonderpädagogik ist es immer wieder, dass die Förderung im Entwicklungsverlauf zu spät einsetzt. Es geht also auch darum, emotionale und soziale Auffälligkeiten früh zu erkennen, um Problemen vorzubeugen und den Erfolg von Interventionen zu erhöhen (ebd., S.11). Neue Entwicklungen in Schule und Sonderpädagogik ermöglichen aber auch neue Möglichkeiten der Förderung. Die Integration von Kindern mit speziellem Förderbedarf in die Regelschule bietet viele Chancen für deren lebenslanges Lernen und die spätere soziale Integration in die Gesellschaft (siehe Kapitel 2.3.2). Neben dem Aufkommen neuer Lehrmittel mit Verhaltenstrainings für Schulkinder und der verstärkten Fokussierung überfachlicher Kompetenzen im neuen Lehrplan der Schweiz (LP21), bieten sich auch ganz neue Formen der (sonder-)pädagogischen Förderung an. Ein Beispiel ist der Einsatz von Tieren in der Schule.

1.2 Hundegestützte Interventionen als neue Fördermethode

Der Einsatz von Hunden und anderen Tieren in (heil-)pädagogischen und therapeutischen Bereichen finden laut Vernoji & Schneider (2010) schon seit längerer Zeit statt. Vor allem in den englisch- und deutschsprachigen Ländern und in Nordeuropa etablierten sich tiergestützte Interventionen besonders in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr. In den Medien wird zwar ab und an über dieses Thema berichtet, dabei wird es jedoch oft mehr als Sensation dargestellt und es werden kaum wissenschaftlich fundierte Hintergründe mitgeteilt. So wird das Thema von der breiten Bevölkerung immer noch eher als etwas Spezielles, gar Abnormales angesehen und oft nicht wirklich ernst genommen (vgl. Vernoji & Schneider, 2010, S. V). Wenn aber die Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten wie der vorliegenden betrachtet wird, sticht hervor, wie aktuell die Thematik und wie gross das Interesse an tiergestützten Interventionen in allen Sparten der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Forschung ist. Dass dabei vor allem der Hund immer mehr ins Zentrum gerückt ist, kann kein Zufall sein. Er gilt als beliebtestes Haustier des Menschen und auch das hat einen guten Grund: Die Ko-Evolution. Es wird geschätzt, dass Hunde bereits seit über 100.000 Jahren den Menschen begleitet haben und sich durch ihn und mit ihm entwickelt haben (vgl. Agsten, 2009, S. 11).

Hunde und Menschen organisieren sich in sozialen Gruppen. Sie müssen sich in eine Gemeinschaft einordnen und miteinander kommunizieren können. Aus diesem Grund eignen sich Hunde besonders gut dafür, die eigene Kommunikation – verbal und vor allem auch non-verbal – zu reflektieren. Hinter der menschlichen Kommunikation stecken viele soziale und emotionale Komponenten und Prozesse, von welchen viele unbewusst ablaufen und die durch gezielte Betrachtung und Schulung bewusst gemacht werden können (vgl. Petillon, 1993).

Auch aufgrund eigener Praxiserfahrungen der Autorin liegt die Annahme nahe, dass es viele Möglichkeiten gibt, diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier zur bewussten und langfristigen Verbesserung von Selbstkompetenzen zu nutzen. Der Frage, ob und wie tiergestützte Interventionen – insbesondere mit Hunden – hier eine reelle Chance bieten, wird in dieser Arbeit anhand einer systematischen und evidenzbasierten Analyse wissenschaftlicher Studien der letzten Jahre nachgegangen.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Die Fragestellungen, welche durch diese Arbeit leiten und zum Ende beantwortet werden sollen, lauten wie folgt:

- **Inwiefern sind hundegestützte Interventionen aktuellen Studien zufolge für die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern förderlich?**
- **Welche Implikationen ergeben sich daraus für die schulische Heilpädagogik?**

Die Intention dieser Arbeit ist es, die hundegestützten Interventionen in Schulen zu beleuchten, welche die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schüler – insbesondere jener, die in diesen Bereichen Förderbedarf aufweisen – erweitern und stärken. Um die oben aufgestellten Fragestellungen zu beantworten, werden acht aktuelle Studien zur Thematik ausgewählt, qualitativ analysiert und diskutiert.

Im nächsten Kapitel sollen zunächst die theoretischen Hintergründe der sozial-emotionalen Kompetenzen, wie auch der hundegestützten Interventionen im Fokus stehen. Neben der Definition der wichtigsten Begriffe werden, unter anderem, ausgewählte theoretische Modelle dargestellt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Defiziten und der sonderpädagogischen Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, wie auch den Chancen und Grenzen der Arbeit mit den Hunden im heilpädagogischen Setting.

2. Sozial-emotionale Kompetenzen

Die Thematik der sozial-emotionalen Kompetenzen ist ein weitläufiges und komplexes Feld, in dem viele unterschiedliche Sichtweisen, Ansätze, Theorien und Modelle existieren. Im Kapitel 2.1 werden vier theoretische Modelle vorgestellt und verglichen, um daraus den Begriff der „sozial-emotionalen Kompetenzen“, der in dieser Arbeit verwendet werden soll, in Kapitel 2.2 ableiten und definieren zu können. Unter Punkt 2.3.1 wird die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen mit Fokus auf das Schulalter beschrieben, bei der auch die Bindungstheorie nach Bowlby kurz beleuchtet werden soll. Anschliessend wird in Kapitel 2.3.2 auf die Kompetenzdefizite, wie auch auf deren Prävention und sonderpädagogische Fördermassnahmen im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen eingegangen.

2.1 Modelle sozial-emotionaler Kompetenzen

Seit den 1970er Jahren wird viel im Bereich Emotionen, soziale Interaktionen und deren Entwicklung geforscht, wie aus der Lektüre zu diesem Thema hervorgeht. Aus diesen Forschungen und Studien entstanden zahlreiche Modelle, welche einzelne oder mehrere Aspekte und Verbindungen in diesem Feld zu erklären versuchen. Zu den frühesten gehören laut Wilkening, Freund & Martin (2009) Izard und Sroufe, welche sich mit ihrer Forschung in den 70er Jahren über den Sinn und Zweck von Emotionen vor allem auf die Entwicklung von Emotionen ab der Geburt konzentrierten. In dieser Arbeit sollen jedoch Theorien angeschaut werden, die gleichermaßen emotionale, wie soziale Komponenten miteinbeziehen und für Kinder im Schulalter und darüber hinaus gültig sind.

In diesem Kapitel werden vier Modelle vorgestellt, welche dieses Kriterium erfüllen. Mayer und Salovey führten in den 90er-Jahren den Begriff der emotionalen Kompetenz bzw. Intelligenz ein, welcher in den letzten Jahren im wissenschaftlichen Diskurs immer öfter aufgetaucht ist (v.a. geprägt durch Golemans Buch „Emotionale Intelligenz“ von 1997). Unter emotionaler Kompetenz/Intelligenz verstehen sie die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, diese als Unterstützung des Denkens zu gebrauchen, wie auch Emotionen bei anderen zu verstehen und mit Gefühlen umgehen zu können (vgl. Meyer & Salovey, 2008, S. 187ff.). Saarni (1999) bezieht sich bei ihrem Modell verstärkt auf die soziale Ko-Konstruktion von Wissen über Emotionen, sowie auf die Selbstwirksamkeit im Kontext von emotionshervorrufenden, sozialen Interaktionen. Selbstwirksamkeit meint dabei das Gefühl, Ereignisse auf sich zu beziehen, Handlungsmöglichkeiten daraus abzuleiten und die Zuversicht, das Geplante zu erreichen. Es geht also auch darum, dass Menschen in sozialen Situationen, die Emotionen auslösen, wirksame Handlungsmöglichkeiten haben, um mit der

Situation und somit mit den eigenen und fremden Emotionen kompetent umzugehen (vgl. Saarni, 1999). Halberstadt, Denham und Dunsmore fokussieren in ihrem schön dargestellten Modell (siehe Abb. 1 unten) den kommunikativen Aspekt bei sozialen Interaktionen und setzen diese in den Kontext von inneren (das „Selbst“) und äusseren (bspw. Kultur, Familie) Einflüssen (vgl. Halberstadt et al., 2005, S. 114). Zuletzt soll auch noch das über mehrere Jahre entwickelte Modell von Hinsch und Pfingsten (1983 - 2015) betrachtet werden, welches sich auf soziale Lerntheorien stützt und somit auch kognitive (Entwicklungs-)Prozesse mit einbezieht.

2.1.1 Mayer und Salovey (1997)

Im Kompetenzmodell, welches durch Mayer und Salovey entwickelt wurde, wird die emotionale Intelligenz in vier Unterkomponenten aufgeteilt:

1. „Perceiving Emotions“: Das Wahrnehmen, das Bewerten und der Ausdruck von Emotionen (Unterscheidung der verschiedenen Stufen des Prozesses bei sich und anderen)
2. „Using Emotions“: Die Verwendung von Emotionen (Einsetzen der Emotionen zur Unterstützung von Denkprozessen, z.B. eine gute Stimmung (positive Emotionen) gezielt und bewusst nutzen um kreative Ideen zu entwickeln)
3. „Understanding Emotions“: Das Verstehen von Emotionen (eigener und fremden)
4. „Managing Emotions“: Die Emotionsregulation (konstruktiver Umgang mit eigenen und fremden Emotionen)

Zusammen mit Caruso konnten Mayer und Salovey 2002 einen Test aus diesem Kompetenzmodell entwickeln, da sie durch ihr Modell nun zwischen einzelnen, klar abgegrenzten Komponenten der emotionalen Intelligenz unterscheiden konnten. Der Nachteil ist, so Malti et al. (2009), dass die Unterscheidung in die genannten Komponenten nicht zureichend erklärt werden und das Modell sehr kognitiv orientiert ist. Somit fallen gewisse Bereiche, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Empathie ganz weg. Daneben wird auch der Entwicklungsaspekt der emotionalen Kompetenzen vernachlässigt. Dies ist jedoch für die Ableitung von Förderzielen für Kinder mit Förderbedarf entscheidend. Aus diesem Grund hilft dieses Modell nur um die kognitiven Aspekte hinsichtlich der emotionalen Kompetenzen gezielt zu betrachten und zu beurteilen, nicht aber zur Erziehung und Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern. Es zeigt keinen Weg zur Erweiterung dieser Kompetenzen bei Schulkindern auf, damit diese in ihren Interaktionen mit den Lehrpersonen und Klassenkameraden erfolgreich sein können, sondern dient ausschliesslich dem Verständnis verschiedener Komponenten, aus denen diese Fähigkeiten zusammengesetzt sind (vgl. Malti et al., 2009, S. 15).

2.1.2 Saarni (1999)

Die amerikanische Psychologin Carolyn Saarni stellte ihre Theorie der emotionalen Kompetenz 1999 in ihrem Buch „Entwicklung emotionaler Kompetenz“ vor. Ihrer Theorie nach wird der Interaktion zwischen der Person und ihrem Umfeld eine grosse Bedeutung zugeschrieben, indem sie eine sozial-konstruktivistische Perspektive einnimmt. Aus diesem Grund kann dieses Modell für die (Heil-)Pädagogik besonders wertvoll und nützlich sein. Der soziale Konstruktivismus besagt, dass die Wirklichkeit eines Menschen durch Prozesse menschlicher Kommunikation sozial konstruiert wird. Demnach sind jene Prozesse veränderbar und immer auch durch Kultur und Gesellschaft geprägt (Saarni, 1999, S. 77f.). Ein zentraler Begriff in der Theorie Saarnis ist die Emotionsregulation. Sie unterscheidet dabei zwischen Problemlösungs-Strategien, Unterstützungssuchende-Strategien, Distanzierungs- oder Vermeidungs-Strategien, sowie internaler und externaler Emotionsregulation. Internale Regulation meint die Fähigkeit der Regulierung des eigenen Gefühls(er)lebens, während die externale Regulation die Steuerung des eigenen Gefühlsausdrucks in kommunikativen Kontexten beschreibt. Diese gelten als Bewältigungsstrategien im Umgang mit den eigenen Emotionen (ebd., S. 222f.). Daneben sieht Saarni auch das Wissen und die (Meta-)Kommunikation über Emotionen als grundlegende Fähigkeit für sozial-emotionale Kompetenzen. Basierend auf Forschungsergebnissen (aus ihren eigenen und anderen Studien aus den 70er und 80er Jahren) beschrieb Saarni (1999, S. 306) acht Schlüsselkompetenzen:

- das Bewusstsein der eigenen Emotionen,
- die Fähigkeit Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen,
- die Fähigkeit über Emotionen zu kommunizieren,
- die Fähigkeit zur Empathie,
- die Fähigkeit emotionales Erleben von emotionalem Ausdruck zu trennen,
- die Fähigkeit mit negativen Emotionen umzugehen,
- die Fähigkeit sich der emotionalen Komponenten in Kommunikation und Beziehungen bewusst zu sein und
- die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit

Die Grundannahme dieser Theorie, dass emotionale Kompetenz auf einen sozialen und gesellschaftlichen Kontext bezogen ist, schafft Vorteile für erzieherische Massnahmen zur Förderung der Entwicklung der genannten Fähigkeiten. Man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass, ähnlich wie beim Modell von Mayer und Salovey (1997), die Liste der Komponenten möglicherweise noch nicht vollständig ist, da weitere innere und äussere Faktoren eine wichtige Rolle in der Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen

spielen (Malti et al., 2009, S. 15ff.). Im nächsten Modell werden diese noch stärker in Betracht gezogen.

2.1.3 Halberstadt et al. (2001)

Amy Halberstadt und ihre Kolleginnen Susanne Denham und Julie Dunsmore entwickelten 2001 ein Modell zur affektiven sozialen Kompetenz. Im Gegensatz zur Saarnis Modell fokussiert es noch stärker die Kommunikation über Emotionen und die gesamte zwischenmenschliche Interaktion. Ihm liegen die drei folgenden Bereiche zugrunde: Das Senden, das Empfangen und das Erleben von Gefühlen. Dabei spielen die Bewusstheit, die Identifizierung der beteiligten Emotionen, die Abstimmung mit dem sozialen Kontext, sowie die Fähigkeit die Komponenten regulieren zu können, eine wichtige Rolle (Halberstadt et al., 2005, S. 115ff.).

Abbildung 1: Windrad-Modell der affektiven Sozialkompetenzen (Halberstadt et al., 2005, S. 114)

Beim Senden geht es beispielsweise darum, zu merken, wann und wie in einer sozialen Situation eine emotionale Botschaft gesendet werden soll und welche Komponenten dabei angemessen sind und welche nicht gesendet werden sollten. Das Empfangen bedeutet, das Wahrnehmen, Identifizieren und Interpretieren solcher emotionalen Botschaften, die der Empfänger erhält. Der dritte Bereich, das Erleben von Emotionen, beinhaltet das bewusste Wahrnehmen eigener Gefühle. Emotionale Erlebnisse und Erfahrungen werden als solche

erkannt, interpretiert und in Bezug zu einem sozialen Kontext bewusst und angemessen abgeschwächt oder verstärkt (ebd.). Ins Zentrum dieses Modells stellen die Autorinnen das Individuum selbst, welches mit seinen eigenen Merkmalen und Erfahrungen die Interaktionen beeinflusst. Daneben spielen vom äusseren Kontext her auch historische, kulturelle, familiäre, interpersonelle, physische und emotionale Aspekte eine wichtige Rolle zur Entwicklung und Ausprägung sozial affektiver Kompetenzen. Diese werden, trotz Betonung der Wichtigkeit, jedoch nur am Rande erwähnt und der Einfluss auf die soziale Kommunikation wird nicht konkret beschrieben (Malti et al., 2009, S. 17f.).

2.1.4 Hinsch und Pfingsten (2015)

Hinsch und Pfingsten begannen in den 80er Jahren verschiedenste Modelle zur Förderung sozialer Kompetenzen zu studieren, um ein Trainingsprogramm daraus zu entwickeln. Sie erkannten bald, dass je nach Autor oder Training aber verschiedene Kompetenzen erwähnt wurden, wodurch sich Indikationen, Ziele und Interventionen dann folglich auch unterschieden (Hinsch & Pfingsten, 2015, S. 17f.). Aus unterschiedlichen Ansätzen und Theorien entwickelten sie ein eigenes Modell, auf dessen Grundlage ihr Training aufbauen sollte. Dieses überarbeiteten und entwickelten sie in den letzten Jahren immer weiter.

Hinsch und Pfingsten definieren „soziale Kompetenz“ folgendermassen:

„Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten Situationen für den Handelnden zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen führen“ (ebd., S.18).

Es geht also um das „Anwenden können“ verschiedener Fähigkeiten, bei denen äusseres (motorisches) Verhalten und innere (emotionale) Regulierung eine Rolle spielen. „Soziale Kompetenz“ beschreibt laut Hinsch und Pfingsten folglich die Fähigkeit einer Person, angemessene Kompromisse zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen der Mitmenschen zu finden und danach angepasst zu handeln. Dafür können viele beobachtbare und nicht-beobachtbare Verhaltensweisen aufgelistet werden, worauf sie aber nicht weiter eingehen. Sie betrachten die einzelnen Komponenten aber dann, wenn es darum geht problematische Teilprozesse zu erkennen. Diese werden im Kapitel 2.3.2 noch genauer erläutert.

Hinsch und Pfingsten erwähnen auch, dass soziale Kompetenzen oft als persönliche Eigenschaft angesehen werden. Studien konnten aber zeigen, dass dies nur bedingt so ist. Auch wurde bekannt, dass einige Personen in einem Rollenspiel andere soziale Verhaltensweisen aufzeigen, als in ihrem alltäglichen Leben. Daraus lässt sich schliessen, dass soziale Verhaltensweisen situationsabhängig sind und verschiedene einzelne

Komponenten dazu beitragen, weshalb nicht von „sozialer Kompetenz“ sondern immer von „sozialen Kompetenzen“ gesprochen werden sollte (ebd., S.19).

Hinsch und Pfingsten entwickelten aus der sozialen Lerntheorie von Albert Bandura, der kognitiven Verhaltenstherapie und weiteren ähnlichen Ansätzen ein eigenes Erklärungsmodell für soziale Kompetenzen, welches die Grundlage für ihr Sozialtraining bildet:

Abbildung 2: Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen (Hinsch & Pfingsten, 2015, S. 26)

In ihrer Darstellung gehen sie von einer konkreten Alltagssituation aus. Eine Person nimmt dabei die Situation auf eine individuelle Weise wahr und verarbeitet sie innerlich. Anschliessend an die kognitive und emotionale Verarbeitung zeigt die Person eine Reaktion, welche sich in einer beobachtbaren Verhaltensweise zeigt (oft in komplexen Verhaltensmustern organisiert). Dieses motorische Verhalten löst wiederum etwas in der Umwelt aus und es folgt eine Gegenreaktion. Nun werden die Konsequenzen des eigenen Verhaltens wahrgenommen und wieder kognitiv-emotional verarbeitet. Dabei wird der ganze Prozess oder einige als wichtig erlebte Aspekte im Gedächtnis abgespeichert, was sich auf das Verhalten der Person in zukünftigen ähnlichen Situationen auswirkt (ebd., S. 25).

Soziales Verhalten zeigt sich meist dann, wenn eine Situation einen Anforderungs- oder Aufgabencharakter hat. Dabei treffen persönliche Intentionen auf die Bedürfnisse und Absichten des Gegenübers. Der Anforderungs- und Aufgabencharakter einer Situation muss jedoch zuerst wahrgenommen und kognitiv korrekt verarbeitet werden. Durch eine Analyse der Situation werden die Bedingungen und mögliche Verhaltensweisen für eine Lösung oder Klärung der Situation kognitiv erarbeitet. Dies erfolgt meist auf der Grundlage von Erfahrungen mit früheren Situationen, die einen ähnlichen Aufgabencharakter aufwiesen.

Die kognitive Verarbeitung ruft dabei auch die Emotionen herbei, welche die (bewusste oder unbewusste) Erinnerung an jene Situationen mit sich bringt. Je nach Erfahrung die bereits gemacht wurde, mündet die kognitive und emotionale Verarbeitung in einer „motorischen“ Verhaltensweise, welche als mehr oder weniger sozial kompetent bezeichnet werden kann. Bei der Verarbeitung wird in erster Linie darüber entschieden, ob die Aufgabe überhaupt angegangen oder ob sie vermieden wird. Gelernte soziale (kulturelle) Verhaltensregeln und individuelle Verhaltensfertigkeiten (Skills) bestimmen dann, wie die Aufgabe gelöst werden kann bzw. sollte. Auch bei der Wahrnehmung und Verarbeitung der Verhaltenskonsequenzen spielen verschiedene Aspekte eine entscheidende Rolle: Objektive Konsequenzen werden durch die kognitiv-emotionale Verarbeitung subjektiv wahrgenommen und die eigene Handlung als Erfolg oder Misserfolg erlebt. Dies hängt unter anderem davon ab, ob eine Person sich für ihr Verhalten innerlich verstärkt oder ob sie sich dafür rügt (beispielsweise durch selbstkritische Gedanken). Es ist deshalb entscheidend, wie der ganze Prozess mitsamt Emotionen im Gedächtnis abgespeichert wird (ebd., S. 26ff.).

2.1.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der theoretischen Modelle

Im Vergleich der hier vorgestellten Modelle ist zu erkennen, dass versucht wird, emotionale und/oder soziale Fertigkeiten anhand einer Unterteilung in Unterkomponenten zu ordnen und zu erklären. Während Mayer und Salovey vier Bereiche von Fähigkeiten im Wahrnehmen und im Umgang mit Emotionen definieren, stellt Saarni acht Schlüsselkompetenzen vor, welche sich durch soziale Ko-Konstruktion entwickeln. Halberstadt fasst diese Kompetenzen zusammen, ordnet sie neu in den drei Bereichen „Erleben, Senden und Empfangen“ und erweitert das Modell durch Kontextfaktoren, um die gegenseitige Beeinflussung zwischen Selbst und Umwelt noch zu verdeutlichen.

Laut Halberstadt (2005) betont Saarni zwar die Wichtigkeit dieser Prozesse, aber wie sich die acht Kompetenzen dabei entwickeln und wie verschiedene Faktoren darauf einwirken, diese Kompetenzen zu erhalten wird nicht genauer erläutert. Ebenfalls wird nicht erwähnt, wie die Fertigkeiten untereinander in Beziehung stehen und welche Dynamiken dabei eine Rolle in den Transaktionsprozessen spielen, bzw. wie sie organisiert sind. Anstelle für Saarnis Begriff der „emotionalen Kompetenzen“, welcher eher intra-psychisch/-personelle Kompetenzen suggeriert und sich weniger auf das Soziale bezieht, wählten sie den Begriff „affective social competence“ (affektiv/emotional-soziale Kompetenzen), denn sie wollten ein ganzheitliches Modell entwickeln, das die interaktiven Prozesse noch spezifischer beschreibt. Sie bauten dabei aber auf dem Modell von Saarni auf (vgl. Halberstadt et al., 2005, S. 106).

Auch das Modell von Hinsch und Pfingsten ist prozessorientiert, situationsbezogen und wird dabei in einzelne Sequenzen bzw. Teilprozesse aufgespalten.

Laut Malti, Häcker und Nakamura (2009) sind sich die Modelle und ihre Unterkomponenten bzw. die Teilfähigkeiten teilweise sehr ähnlich oder gar (fast) identisch. Beispielsweise die Emotionsregulation bei Mayer und Salovey und Saarni. Alle Modelle enthalten auch kognitive Aspekte, was äusserst wichtig im Bezug auf die Frage der Entwicklungsförderung ist. Die Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der theoretischen Ansätze, die ihnen zu Grunde liegen. Während Mayer und Salovey ihre Erkenntnisse aus der Intelligenzforschung und Persönlichkeitstheorien ableiten, hat Saarnis Modell einen sozial-konstruktivistischen Hintergrund (vgl. Malti et al., 2009, S. 18f.). Halberstadts Modell gründet stark auf Kommunikations- und Interaktionsmodelle, während Hinsch und Pfingsten sich vor allem auf lerntheoretische und kognitive Ansätze stützen.

Der Nachteil der Persönlichkeits-Perspektive ist, dass dort weniger die Veränderung, sondern eher der Ist-Zustand und mehr das Selbst, als die Umwelt fokussiert wird, während der sozial-konstruktivistische und interaktionistische Ansatz mehr Möglichkeiten zur Förderung der Kompetenzen bieten.

2.2 Begriffsklärung und Definition

In den oben vorgestellten Modellen wurden viele Fähigkeiten und Fertigkeiten genannt, die den sozial-emotionalen Kompetenzen zugeordnet werden. Um den übergeordneten Begriff der sozial-emotionalen Kompetenzen für die vorliegende Arbeit definieren zu können, sollen die wichtigsten Komponenten in der untenstehenden Abbildung nochmal zusammenfassend dargestellt werden. Sie sind hier unterteilt in intrapersonale (vorwiegend emotionale Kompetenzen) und interpersonale (vorwiegend soziale Kompetenzen) Fähigkeiten:

Abbildung 3: Intrapersonale und interpersonale Kompetenzen

Die intrapersonalen Fähigkeiten haben einen grossen Einfluss auf die interpersonalen Fähigkeiten (grüner Pfeil). Wer sich beispielweise seiner Gefühle bewusst ist, hat die Möglichkeit diese in einer Beziehung zu einer anderen Person verbal zu äussern. Intrapersonale Fähigkeiten können interpersonale Fähigkeiten zwar begünstigen, sind jedoch nicht zwangsläufig Voraussetzung dafür. Umgekehrt lernt der Mensch aus sozial-konstruktivistischer Sicht, wie im Modell von Saarni (1999), aus den Interaktionen mit seinen Mitmenschen und somit können beispielsweise Reaktionen anderer, auch im kulturell-gesellschaftlichen Kontext, zur Entwicklung von intrapersonalen Fähigkeiten beitragen (oranger Pfeil).

Je nach dem, welche Seite verstärkt fokussiert wird, fallen die Definitionen in der Literatur unterschiedlich aus. Eine einheitliche Definition gibt es nicht, da immer wieder andere Komponenten und Merkmale im Zentrum der Betrachtung stehen. Aus den oben vorgestellten Modellen und der Darstellung der wechselseitigen Beziehung der inter- und intrapersonalen Fähigkeiten, kann abgeleitet werden, dass es aber grundsätzlich darum geht, dass Menschen Gefühle haben, die durch bestimmte Situationen ausgelöst werden. Oft handelt es sich dabei um soziale Interaktionen mit anderen Menschen, welche wiederum selbst Emotionen haben und zeigen. Der Mensch, nimmt diese Gefühle wahr (empfindet bestenfalls Empathie) und sieht sich nun möglicherweise mit den eigenen Bedürfnissen und Emotionen jenen des Gegenübers entgegengestellt. Um mit dieser Situation umgehen zu können, braucht er Handlungsmöglichkeiten (nach innen: Emotionsregulation, nach aussen: Verhaltensadaptation) welche er zur Klärung der Situation oder für eine zufriedenstellende Interaktion als wirksam erlebt (Selbstwirksamkeit).

Für die vorliegende Arbeit soll nun folgende Definition gelten:

Sozial-emotionale Kompetenzen meinen jene Fähigkeiten, die es einer Person ermöglichen, bei sich und anderen bewusst Emotionen wahrzunehmen, die eigenen Emotionen zu regulieren und in Situationen, bei denen sich eigene und fremde Emotionen und Bedürfnisse gegenüberstehen, über Handlungsmöglichkeiten zu verfügen und anzuwenden, welche einer erfolgreichen Interaktion dienen und auf längere Sicht ein günstiges Verhältnis zwischen positiven und negativen Konsequenzen schaffen.

Auch dieser Definition mangelt es noch an Vollständigkeit, aber sie würde sonst zu komplex und zu lange ausfallen. Sie spricht jedoch die wichtigsten Fähigkeiten an, die durch Studien erforscht und durch heilpädagogische Interventionen gefördert werden können.

Malti und Kollegen bestätigen diese Auffassung:

„Die Ansichten drüber, was emotionale Kompetenz ausmacht, sind offenbar vielfältig. Dennoch scheint in der Literatur über sozial-emotionale Kompetenz ein Konsens darüber zu bestehen, dass der Erwerb und/oder die Verbesserung dieser Kompetenz positiv und erstrebenswert ist, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie als zentral für die Gestaltung sozialer Beziehungen betrachtet wird“ (Malti et al., 2009, S. 9).

Auch Wilkening, Freud und Martin (2009) erwähnen, dass das Erreichen sozialer Kompetenzen von unserer Gesellschaft als wichtiges Entwicklungsziel angesehen wird. Sie dienen dazu, uns selbst zu entfalten und individuelle Ziele zu erreichen, „*ohne unsere positive Beziehung zu anderen Personen aufgeben zu müssen*“ (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 79). Dazu bedarf es beispielsweise einer Regulation der eigenen Emotionen, welche es uns im Verlauf unseres Lebens anzueignen gilt. Im folgenden Kapitel sollen nun diese und weitere wichtige Kompetenzen ausgewählt und in Bezug auf deren Entwicklung noch genauer beschrieben werden. Die Begriffe „Gefühle“ und „Emotionen“ werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet.

2.3 Entwicklung und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen

Informationen über die Entwicklung von Kompetenzen sind von grosser Bedeutung in der (heil-)pädagogischen Diagnostik, da das Beachten und Verstehen der Zusammenhänge und Wechselwirkungen von beobachtbarem Sozialverhalten, sozial-kognitiven Aspekten und dem Ablauf des Erwerbs sozial-emotionaler Kompetenzen entscheidend sein können. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen lassen sich entwicklungsgemässe und erfolgsversprechende Interventionen für die Förderung dieser Kompetenzen ableiten (vgl. Petillon, 1993, S. 53).

2.3.1 Sozial-emotionale Entwicklung

„Soziale Entwicklung kann ... als aktiver Prozess der Bewältigung von Sozialereignissen verstanden werden, der sowohl Aspekte der Anpassung der Person an neue Gegebenheiten als auch der Veränderung der Umwelt durch die Person selbst betrifft“ (Petillon, 1993, S. 55).

Das soziale Repertoire wird erweitert indem neue Erfahrungen aus bewältigten Konflikten in das sich kontinuierlich weiterentwickelnde System kognitiver Strukturen eingebettet und auf einem entwicklungsbedingten Niveau re-interpretiert werden (sogenannte Assimilation) (ebd.).

In der Entwicklungspsychologie werden die soziale, wie auch die emotionale Entwicklung eines Menschen eng zusammen mit der Entwicklung kognitiver und moralischer Kompetenzen beschrieben. Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, kann hier auf die moralische Entwicklung nicht eingegangen werden und die Entwicklung kognitiver Kompetenzen wird nur dort erwähnt, wo sie eng mit der sozial-emotionalen Entwicklung gekoppelt ist. Des Weiteren gehen einige Autoren (vgl. Friedlmeier & Holodyski, 1999; Wilkening et al., 2009) bei der Erklärung der Entwicklungsprozesse zusätzlich auf das individuelle Temperament von Kindern ein, das sich oft schon früh beobachten lässt. Es ist erkennbar, dass einige Kinder beispielsweise besser mit Emotionen umgehen können als andere. Welchen Einfluss dabei das Temperament hat, und wieweit dieses durch Umweltfaktoren, Lernerfahrungen oder Erziehungsstile beeinflussbar ist oder nicht, konnte von der Wissenschaft noch nicht einheitlich beantwortet und geklärt werden, da dies ein äusserst komplexes Feld ist. Aus diesem Grund kann auch die Bedeutung des Temperaments für die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden.

Laut Saarni (1999, S. 3) kann und soll die emotionale nicht von der sozialen Entwicklung getrennt, da sich beide gegenseitig beeinflussen, wie in diesem Kapitel zu erkennen sein wird. Es werden im Folgenden einzelne Bereiche der sozialen und emotionalen Entwicklung herausgegriffen, die sich als wichtig für Interventionen zur Förderung erweisen könnten:

Empathie

Die Empathie und ihre Entwicklung gehen hervor aus dem Bewusstsein für das Selbst und das Nicht-Selbst (die Anderen). Saarni (1999) sieht das Selbst als Kontaktfläche zwischen der Umwelt und dem biologischen Organismus. Diese dient dazu die Bedeutung der Umwelt für das Individuum in einer angepassten Weise zugänglich zu machen, zu koordinieren und zu strukturieren. Das Selbst spielt also die Rolle des Koordinators und Vermittlers des Erlebens der Umwelt (Saarni, 1999, S. 26). Einflüsse, sogenannte Stimuli, können aber nicht nur extern, sondern auch intern auftreten. Interne Stimuli sind nicht von aussen beobachtbar, können also nur mit erfragen überprüft werden (Beispielsweise kann man schwer sehen, ob jemand gerade nachdenkt, ausser er möchte dies explizit zeigen). Die Unterscheidung von extern und intern ist wichtig für die Bildung des Konzeptes des Selbst (vgl. Lewis & Rosenblum, 1978, S. 208).

Bei den meisten Kindern entwickelt sich die dafür notwendige Fähigkeit im zweiten Lebensjahr. Dies wurde anhand eines Tests erforscht, bei dem Kleinkindern ein roter Punkt auf die Nase gemalt wurde und sich diese in einem Spiegel betrachteten. Ab zwei Jahren erkennen sich die meisten Kinder im Spiegel und fassen sich selbst an die Nase (vgl. Parke

& Clarke-Stewart, 2011, S. 177). In den darauffolgenden Jahren beginnen sie zu erkennen, dass Personen absichtliche und zielorientierte Handlungen ausführen. Erst im Vorschulalter verstehen Kinder, dass eine Person etwas nicht weiss, das man selbst erlebt hat (die sogenannte „theory of mind“) (ebd., S. 192).

Während ein Kleinkind sein „Selbst“ mit seinem Körper gleichstellt, beginnen Kinder mit etwa acht Jahren die seelischen und Willensaspekte des Selbst als separiert zu begreifen und sind nun vermehrt in der Lage seine subjektive Natur zu erkennen. Man ist dann nicht nur anders, weil man anders aussieht, sondern weil man auch anders fühlt als andere. Kinder beginnen zu realisieren, dass physische und psychische Erleben nicht deckungsgleich sein müssen, dass das Selbst sich selbst und andere täuschen kann (vgl. Damon & Aeschbacher, 1989, S. 329).

Ein Selbst, das sich selbst reflektieren kann, hat die grössere Wahrscheinlichkeit sein Selbstvertrauen und seine Selbstwirksamkeit aufzubauen und zu erweitern. Das Selbstwissen hilft folglich für ein besseres, strukturierteres Funktionieren. Das Bewusstsein über die Facetten des eigenen Selbst bedeutet auch, dass selbst-bewusste emotionale Erfahrungen komplexer werden können: Beispielsweise können wir über eigene peinliche Reaktionen lachen oder Scham in Schuld- und Verantwortungsgefühle transformieren (vgl. Saarni, 1999, S. 52).

Im Vorschulalter, wenn der Egozentrismus langsam abnimmt und Gleichaltrige wichtiger werden, beginnen Kinder mit dem „sozialen Spiel“. Dabei erfinden sie oft eine eigene Realität, in der sie andere Rollen einnehmen (vgl. Damon & Aeschbacher, 1989, S. 161)

Die Fähigkeit zur Rollenübernahme ist fundamental für die Entwicklung von Empathie. Das Konzept der Perspektivenübernahme erweitert diese, indem sie nicht nur den Standpunkt des Gegenübers miteinbezieht, sondern auch verschiedene Blickwinkel und deren Gegenüberstellungen und Beziehungen zulässt (vgl. Petillon, 1993, S. 57).

Die Fähigkeit zur Rollenübernahme ist der kognitive Aspekt der Empathie. Sie nimmt mit der kognitiven Entwicklung des Hirns zu. Auf der anderen Seite besitzt die Empathie aber auch einen affektiven Aspekt: Dabei handelt es sich um die emotionale Reaktion auf die Gefühle des Gegenübers. Es wird angenommen, dass dieser Aspekt bereits bei Säuglingen vorhanden ist (ebd.).

Die Entwicklung der Perspektivenübernahme gestaltet sich nach Selman (zusammengefasst von Petillon, 1993, S. 60) folgendermassen:

Niveau 0 (ca. 3-8 Jahre): Vorstellungen von Personen sind undifferenziert, das heisst Kinder unterscheiden noch nicht deutlich zwischen physischen und psychologischen Merkmalen von Personen. Diese Vermischung hat zur Konsequenz, dass äussere Aspekte einer

Handlung noch nicht mit inneren Vorgängen in Verbindung gebracht werden und somit absichtliches und unabsichtliches Verhalten noch nicht genau differenziert werden können.

Die Vorstellung von Beziehungen sind mehrheitlich egozentrisch, da das Selbst und die Anderen nur als physische, noch nicht als psychische Identitäten wahrgenommen werden kann. Es wird nicht erkannt, dass eine andere Person eine Situation anders deuten kann, als man selbst.

Niveau 1 (5-9 Jahre): Die Vorstellung von Personen wird differenzierter. Ein Kind versteht nun, dass jedes Individuum ein eigenständiges psychisches Innenleben hat. Noch werden intrapsychische Vorgänge (Denken, Meinen, Fühlen) als einheitlich angesehen.

Beziehungen werden aus subjektiven Perspektiven gesehen, jedoch erst aus einer Richtung. Das Kind versteht noch nicht, dass ein Gefühlsausdruck in Diskrepanz mit seinen Gedanken stehen kann.

Niveau 2 (7-12 Jahre): Das Kind erlangt auf diesem Niveau die Fähigkeit aus seinem Geist herauszutreten und eine zweite Perspektive auf eigene Handlungen und Gedanken zu bekommen. Es ist sich dessen bewusst und weiss, dass auch andere über diese Fähigkeit verfügen, wie auch dass emotionale Ausdrücke nur vorgetäuscht werden können. Es kann sich nun in andere „hineinversetzen“, was eine zweiseitige Reziprozität der Gedanken und Gefühle, wie Handlungen ermöglicht.

Niveau 3 (10-15 Jahre): Es wird eine Dritte-Person-Perspektive eingenommen, die es ermöglicht sich selbst und andere aus einer beobachtenden Position heraus wahrzunehmen. Sie erlaubt es, im selben Moment die eigene und die andere Perspektive von aussen her in Beziehung zu setzen und daraus Folgerungen zu machen. Personen, die auf diesem Niveau denken, empfinden es als notwendig für eine gelingende soziale Interaktion, diese reziproken Beziehungen miteinander zu koordinieren.

Wie hier ersichtlich wird, befinden sich Kinder im Grundschulalter auf verschiedenen Niveaus dieser Kompetenz (es kann also auch sein, dass sich ein Kind beim Eintritt in die Schule immer noch auf Niveau 0 befindet). Einige Autoren plädieren jedoch darauf, dass die Entwicklungsschritte nicht am Alter festgemacht werden können und diese deshalb eher als Strategie, denn als stufenförmiges Entwicklungsmodell angesehen werden sollten. Es hänge viel eher damit zusammen, wie oft ein Kind sich mit den Perspektiven anderer befasst und es sei somit eine Frage der Quantität, nicht Qualität, wie gut diese Kompetenz ausgebildet werden kann (vgl. Damon & Aeschbacher, 1989, S. 185).

Diese Entwicklungsfortschritte machen aber in jedem Fall deutlich, dass die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme die Grundlage für das soziale und emotionale Verstehen bildet.

Emotionsverständnis

Auch im Bereich des Emotionswissens bzw. -verständnisses können gewisse Meilensteine in der Entwicklung beobachtet werden. Hier sind sie deutlicher mit dem Alter und der Reifung des Gehirns verbunden. Während Säuglinge vor allem die emotionalen Ausdrücke für Wohlwollen und Missmut unterscheiden lernen, werden ab dem zweiten Lebensjahr neue Emotionen wie Neid, Scham und Stolz erlernt. Sie setzen eine weiter fortgeschrittene Kognition voraus, da das Kind sich dazu in sozialen Vergleichsprozessen selbst evaluiert bzw. ein Konzept von sich und anderen haben muss. Die Kernfaktoren „beliefs“ und „desires“ über andere sind meist Ende Vorschulalter da. Diese Komponenten helfen den Kindern Handlungen von anderen vorauszusehen und deren Gefühlszustände zu erkennen (vgl. Saarni & Harris, 1985; Wilkening et al., 2009). Ab einem Alter von fünf bis sieben Jahren können Kinder Gefühle wie Freude, Trauer, Ärger und Angst (meist in dieser Reihenfolge) zuverlässig differenzieren, das heisst einem Ausdruck oder einer Situation zuschreiben, wie auch Ursachen zu nennen, welche diese Gefühle bei ihnen selbst auslösen (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999, S. 76ff.) Einige Autoren vermuten, dass das Emotionswissen durch sogenannte Emotionsskripte aufgebaut wird (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999; Saarni & Harris, 1989). Sie enthalten schematisierte Informationen, welche in wiederholten Erlebnissen mit bestimmten Emotionen verknüpft wurden (Ursache-Gefühl-Konsequenz). Während auf der kognitiven Ebene mit Zunahme des Alters mehr Wissen und mehr Faktoren zur Analyse einer Situation mit einbezogen werden können, werden auf der sozialen Ebene gleichzeitig mehr und mehr Elemente der Emotionsskripte in einer Kultur erworben (ebd.).

Während Kinder mit 6 Jahren noch glauben, dass Emotionen durch äussere Gegebenheiten entstehen, sind sich Zehn- bis Elfjährige schon häufiger bewusst, dass emotionale Ausdrücke von inneren Zuständen ausgelöst werden und nicht unbedingt durch Situationen. Dies deckt sich mit der kognitiven Entwicklung des Selbst: Bevor Kinder sich durch innere Merkmale von anderen unterscheiden, nennen sie physische Beschreibungsmerkmale zur Unterscheidung von anderen (vgl. Saarni & Harris, 1989, S. 353). Kinder im Grundschulalter vollziehen folglich genau diesen Schritt von den äusseren, physischen Aspekten zu den inneren, psychischen.

Daneben beobachten sie die von ihrer Kultur wertgeschätzten Gefühle spontan und übernehmen diese als Elemente für ihre eigenen Skripte. Je „versteckter“ aber eine Emotion in einer Kultur ist, desto schwieriger wird es für das Kind den Ausdruck, das Gefühl und die Situation als Einheit in seinem Skript abzuspeichern (vgl. Gordon, 1989, S. 337).

Das Zeigen von Emotionen in kulturell geprägten Situationen lernen Kinder folglich meist im Schulalter. Sie übernehmen die Regeln ihrer Bezugspersonen und ihres Umfelds und lernen dabei ferner, dass hinter einem gezeigten Gesichtsausdruck auch eine gegenteilige Emotion stecken kann. Dies erfordert eine sensible Balance des Zeigens und Versteckens von

Emotionen. Die Aufgabe wird zusätzlich noch dadurch erschwert, dass je nach sozialer Gruppe oder Kultur, in der sich das Kind gerade bewegt, sehr unterschiedliche Normen gelten und andere Ausdrücke oder soziale Reaktionen toleriert, geschätzt oder erwartet werden (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 80).

Emotionsregulation

Schon Kleinkinder zeigen oft deutlich ihre Gefühle, sind diese im vorsprachlichen Alter doch oft ihr wichtigstes Kommunikationsmittel. Neugeborene können noch nicht alle Emotionen zeigen. Erst nach einigen Wochen wird das Ausdrucksverhalten vielfältiger und wenn das erste soziale Lächeln erfolgt, beginnt das Baby aktiv mit anderen Personen in Kontakt zu treten und motiviert diese dazu, die soziale Interaktion aufrechtzuerhalten (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 64). Dieses Verhalten zeigt die interpsychische Regulationsfunktion von Emotionen: Der Ausdruck des Gefühls „Freude“ dient dem Säugling zur Handlungsstimulation seines Gegenübers (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999, S. 35). Einer der deutlichsten Schritte im Verlauf der Kindheit ist der Übertritt von der interpsychischen zur intrapsychischen Emotionsregulation. Immer weniger suchen Kinder im Grundschulalter die Rückversicherung und Unterstützung bei den Eltern oder Bezugspersonen (in der Literatur oft als „emotional/social referencing“ bezeichnet) und entwickeln immer mehr selbständige und vielfältige Bewältigungsstrategien. Aus den frühkindlichen Erfahrungen interpsychischer Emotionsregulation der Eltern-Kind-Beziehung entwickelt sich die Kompetenz, auf einen Anlass mit einer selbstgesteuerten (intrapsychischen), emotionalen Handlung zu reagieren. Dabei ist die Qualität dieser Kompetenz aus sozialisationstheoretischer Sicht abhängig davon, welche Strategien, Reaktionen und Feedbacks in Bezug auf Emotionen die Bezugspersonen in den frühen Jahren in der Interaktion mit dem Kind gezeigt haben (ebd., S. 211ff.).

„Mit der mehr oder weniger bewusst vollzogenen Dissoziation von Ausdruck und Erleben im Grundschulalter können emotionale Ausdrucksmuster als Symbole benutzt werden und auf diese Weise auch in der Interaktion flexibel und situationsangemessen zur Realisierung eigener Motive eingesetzt werden“ (ebd., S. 205).

Mit der ansteigenden Entwicklung sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten gelingt es Kindern auch zunehmend Situationen umzuinterpretieren, so dass diese besser akzeptierbar sind. Im weiteren Entwicklungsprozess wollen Kinder oft auch immer häufiger über (ihre) Gefühle sprechen, auch weil sie dies als effiziente Bewältigungsstrategie erkennen. Bis zum Schulalter gelingt es ihnen immer besser den Erwartungen an ihr Ausdrucksverhalten gerecht zu werden. Sie bemerken, dass ein reguliertes und angemessenes Verhalten ihnen

bessere Chancen gibt, nicht nur von den Erwachsenen anerkannt, sondern auch von den „Peers“ akzeptiert zu werden (vgl. Wilkening et al., 2009).

Während ein Kind das Bewusstsein entwickelt (mit ca. 6 Jahren), dass interne Gefühlsregungen nicht immer mit äußerem Gefühlsausdruck übereinstimmen müssen, erlangt es implizite Strategien für die Interaktion mit anderen. Dies geschieht oft in einem zweischrittigen Prozess: Das Vorhersagen des Verhaltens einer anderen Person wird gefolgt von der Kontrolle über eigenes Emotions-Ausdrucks-Verhalten, um das vorhergesehene (Emotions-)Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen. Allerdings macht auch das Gegenüber seine Vorhersagen über die Interaktion und reguliert seine „Selbst-Präsentation“ ähnlich, wonach es zu einem komplexen Spiel zwischen Vorhersagen und Einflussnehmen beider Parteien wird (vgl. Saarni & Harris, 1989, S. 196).

Emotionsregulation ist ein Teil der Selbst-Regulation, die ein Mensch über die Jahre hinweg erwirbt. Die Notwendigkeit menschliche Selbst-Regulationsfertigkeiten zu entwickeln, ergibt sich aus den Formen, wie sich Menschen zusammen in kulturellen Gesellschaften organisieren. In jeder Kultur sind die Bedürfnisse und Motive der Individuen eingebettet in ein Netzwerk von sozialen und materiellen Beziehungen. Die individuelle Regulation der Aktionen muss vereinbar sein mit den Intentionen der anderen Mitglieder der Gesellschaft. So hat jede Kultur ein eigenes System von Normen und Regeln entwickelt, in welchem sich der Einzelne bewegen darf (vgl. Holodynski et al., 2013, S. 28).

Holodynski, Seeger, Kortas-Hartmann und Wörmann (2013) erwähnen vier trennbare Formen der Selbst-Regulation: a) volitionale, b) habituale, c) emotionale und d) reflektive Regulation. Die Kombination von volitionalen und habitualen Formen der Regulation ermöglichen es uns auf höchst effiziente Weise unsere Ziele zu erreichen. Emotionen haben dabei die Funktion Ziele auszuwählen und den Antrieb zu geben, diese zu verfolgen. Ihr Zweck ist es, eine Situation so zu verändern, dass sie diesem Antrieb und der Zielerreichung dient (vgl. Holodynski et al., 2013, S. 32). Emotionen können folglich nicht einfach als „Gefühlszustand“ angesehen werden, sondern müssen in ihrer handlungsregulierenden Funktion begriffen werden. Ein Individuum hat zwei Möglichkeiten: Entweder es folgt seiner emotionalen Handlungsbereitschaft oder es unterdrückt diesen Impuls und führt eine alternative Handlung aus. Wenn eine spezifische Emotion seine handlungs-regulierende Funktion erfüllen soll, so sind laut Holodynski und Kollegen folgende drei Kompetenzen/Bedingungen notwendig: 1. Kognitive Bedingungen für die Bewertung von emotions-geladenen Situationen 2. Charakteristische Ausdrücke/Zeichen zur qualitativen und (kultur)angemessenen Darstellung eigener Gefühle gegenüber eines Interaktionspartners (interpersonelle Regulations-Funktion) 3. Ein Repertoire an gelernten Handlungen, welche der Leistungsbereitschaft dienen, Ziele zu setzen und zu erreichen (intrapersonelle Regulations-Funktion). Daneben benötigt auch die reflektive Form der Emotionsregulation

eine Reihe an Kompetenzen: 1. Das Meistern eines Repertoires an Regulationsstrategien (wie auch effektive von ineffektiven unterscheiden können) 2. Die Nutzung der Sprache um Emotionen auszudrücken und darüber zu sprechen 3. Das Anwenden von exekutiven Funktionen (meint die Fähigkeit willentlich die Handlungsbereitschaft zu unterdrücken und eine der Situation angemessenere Form der Handlung zu wählen) 4. Die Fähigkeit der zeitlichen Absehbarkeit (willentlich zukünftige Situationen der Bedürfnisbefriedigung können die Hemmung und Kontrolle getriggelter Emotionen erleichtern) (ebd., S. 34ff).

Bei Barrett (2013) lässt sich folgende Definition finden: Emotionsregulation beinhaltet volitionale und nicht-volitionale Prozesse, intrinsische, sowie extrinsische, die den Emotionsprozess modulieren, fördern, kontrollieren oder verändern. Dabei kann die Regulierung den Emotionsprozess verhindern oder unterbrechen, seine Intensität vermindern oder verstärken, Pläne oder Handlungen erfinden/entwickeln, um mit der Emotion oder dem Kontext umgehen zu können, eine Emotion durch eine alternative ersetzen oder dadurch modulieren, Hilfe von anderen holen, oder viele andere Prozesse (vgl. Barrett, 2013, S. 63).

Eine kürzere und weniger komplexe Definition bietet Malti und Ihre Kollegen:

„Unter Emotionsregulation versteht man die Fähigkeit, auf die eigenen Emotionen und ihre Wirkung Einfluss zu nehmen und sie bewältigen zu können“ (Malti et al., 2009, S. 39).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Anzahl komplex vernetzter Faktoren Einfluss auf die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen hat. Als wesentliche Entwicklungsfaktoren werden in der Literatur biologische, sowie kognitive und verhaltensbezogene Reifungsprozesse genannt. Daneben spielen aber die sozialen, interaktiven Prozesse eine mindestens genauso wichtige Rolle, besonders auch als zentrale Voraussetzung zur Entwicklung selbständiger, selbstgesteuerter Regulation (vgl. Friedlmeier & Holodyski, 1999, S. 204).

„Die Ausweitung der Strategien – von konkreten Verhaltensstrategien zu immer mehr mentalen Strategien – und die zunehmende Flexibilität steht sicher auch mit der kognitiven Entwicklung und insbesondere mit der Entwicklung des Emotionswissens im Zusammenhang“ (ebd, S. 212).

Der Zusammenhang zwischen Emotionsregulation, sozialer Kompetenz und Kognition bildet sich folglich bereits im Vorschulalter und wird mit jedem Lebensjahr komplexer und bedeutsamer.

Bindung

In der frühen Bindungsforschung wurde das Konzept des „inneren Arbeitsmodells“ (internal working model) entwickelt, welches hauptsächlich von John Bowlby (1987) in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht wurde. Er wollte mit diesem Konzept der Erklärung beitragen, wie sich die frühen Interaktionserfahrungen von Kindern auf ihre soziale und emotionale Entwicklung auswirken (vgl. Bowlby, 1987, S. 23ff.). Mit dem Konzept des inneren Arbeitsmodells sollen die kognitiven Repräsentationen oder Konstruktionen von Interaktionserfahrungen erfasst werden. Die Kinder konstruieren erfahrungsfundierte Arbeitsmodelle der Beziehungen zwischen ihnen und der Bezugsperson, welche in ihr Verhalten gegenüber dieser eingehen. Es wird angenommen, dass die entstandenen „working models“ auf andere Beziehungen übertragen werden (vgl. Hopf, 2005, S. 36f.). Sie prägen also nicht nur Erwartungen zum Verhalten von Müttern oder Vätern und Selbsteinschätzungen in diesen Beziehungen, sondern auch Erwartungen an andere, möglicherweise an Freunde, Lehrer und andere. Diese Arbeitsmodelle haben in der sozial-emotionalen Entwicklung eine vermittelnde Rolle. So können beispielsweise Zusammenhänge zwischen Misshandlungserfahrungen und Sozialverhalten erklärt werden (ebd.). Hopf (2005) betont jedoch, dass eines nicht vergessen werden darf:

„Es handelt sich hierbei um ein hypothetisches Konstrukt, da es nie direkt beobachtbar und deshalb immer nur von Interpretationen abhängig ist“ (ebd., S. 37).

Mary Ainsworth (1969) griff diese Theorie von Bowlby auf und entwickelte unter Einbezug der kindlichen Neugier und dem kindlichem Explorationsverhalten eine Studie zur Beschreibung der Bindungsqualität von Kleinkindern. Bei der so genannten „Baltimore Studie“ werden Kinder einer „Fremden Situation“ ausgesetzt. In einem dafür eingerichteten Forschungsraum ist das Kind zuerst mit der Mutter allein. Nach einer gewissen Zeit kommt eine für das Kind fremde Person dazu. Anschliessend gibt es zwei Trennungsphasen: In der ersten ist das Kind nur mit der fremden Person im Raum, in der zweiten ist es ganz alleine. Danach kommt die Mutter wieder ins Zimmer zurück. An dieser Stelle werden die entscheidenden Beobachtungen aufgezeichnet, darüber wie das Kind reagiert (vgl. Ainsworth & Witting, 1969, S. 114ff.). Dieses Verfahren der „Fremden Situation“ ist in der Bindungsforschung der letzten Jahre als ein diagnostisches Verfahren berühmt geworden, das sich dazu eignet sichere oder unsichere Bindungsmuster zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Ainsworth unterschied dabei zwischen drei Gruppen:

A) Unsicher gebundene Kinder: Sie zeigen wenig oder kaum Interesse daran, Nähe, Kontakt oder Interaktion mit der Mutter zu suchen und aufrecht zu erhalten. Sie ignorieren oder meiden die Mutter, wenn diese aus der Trennungssituation zurückkommt. Gegebenenfalls begrüssen sie die Mutter zwar kurz, aber wenden dabei das Gesicht ab. In der

Trennungssituation scheinen sie kaum bekümmert oder werden schon durch die Interaktion mit der fremden Person besänftigt oder behandeln diese gar wie die Mutter.

B) Sicher gebundene Kinder: Sie suchen Nähe und Kontakt zu der Mutter, bemühen sich aktiv um Interaktion, besonders auch beim Wiedersehen nach der Trennung. Sie versuchen den Kontakt aufrecht zu erhalten und protestieren bei Kontaktabbruch. Es gibt kaum Zeichen von Vermeidung oder Kontaktwiderstand. Auf die fremde Person wird freundlich oder unfreundlich reagiert, aber deutlich anders als auf die Mutter.

C) Ambivalent-unsicher gebundene Kinder: Diese Kinder zeigen meist ein sehr auffälliges Verhalten. Entweder häufiger wütend oder auffällig passiv. Sie nutzen die Mutter wenig als sichere Basis zur Exploration in der fremden Umgebung (auch bereits zu Beginn des Verfahrens). Bei der Wiedervereinigung mit der Mutter suchen sie zwar den Kontakt, scheinen aber wütend und widerständig oder nur sehr zögerlich-passiv (vgl. Hopf, 2005, S. 52f.).

Bei allen Typen wurden noch verschiedene Untergruppen definiert. Ausserdem wurde 1990 von Main und Salomon zusätzlich die Gruppe D) hinzugefügt: Die Gruppe der „desorganisiert gebundenen“ Kindern. Diese sind in ihrem Kontaktverhalten ebenfalls auffällig, lassen sich aber zu keinem der anderen Typen zuordnen. Sie zeigen sehr widersprüchliche Verhaltensmuster (laufen zum Beispiel freudig auf die Mutter zu, kehren dann aber plötzlich um und schweigen) (ebd., S. 54.).

Den Zusammenhang zwischen Bindung und sozialer Kompetenz erklärt Friedlmeier (2002) folgendermassen:

„Ein Kind, das seine Bindungsfigur als verfügbar und responsiv auf seine Bedürfnisse eingehend erlebt, bildet ein vertrauensvolles Bild der sozialen Umwelt aus und geht mit diesen positiven Erwartungen in neue soziale Situationen. Ein weiterer Erklärungsansatz bezieht sich darauf, dass das Kind aus diesen Erfahrungen ein positives Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit entwickelt, welches es in neue soziale Situationen einbringt. Aufgrund der Interaktionserfahrungen des konsistenten Reagierens auf seine Bedürfnisse entwickelt das Kind ein rudimentäres Verständnis für Reziprozität, d.h. eines gegenseitigen Gebens und Nehmens“ (Friedlmeier, 2002, S. 186).

Abschliessend kann folglich mit grosser Sicherheit gesagt werden, dass die Bindung den Grundstein für soziale Beziehungen legt. Die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen beginnt mit den ersten Beziehungen, die ein Kind mit seinen Bezugspersonen eingeht. In der Vorschule werden weitere grundlegende Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen aufgebaut. Daraus lässt sich folgern, dass es sich anbietet, diese in der Grundschule noch zu vertiefen und um

Themenbereiche zu erweitern, welche eine höhere Kognition und genauere Kommunikation voraussetzen. Wo und wie Kompetenzdefizite entstehen, die heilpädagogische Massnahmen erfordern, und wie sie durch Prävention und Interventionen vermieden, vermindert oder aufgeholt werden können soll Gegenstand des nächsten Kapitels sein.

2.3.2 Kompetenzdefizite und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen

Die Gründe für Defizite in den sozial-emotionalen Kompetenzen sind genauso vielfältig und komplex, wie ihre Entwicklung und Ausprägung selbst. In der heutigen inklusiven Schule stellen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder verschiedenen Beeinträchtigungen eine grosse Herausforderung für das Bildungssystem und die Lehrpersonen dar, sind sie aber doch oft auch gleichzeitig selbst in ihrer psychosozialen Gesundheit gefährdet (vgl. Sarimski, 2019). Damit trotz unterschiedlichen Störungsbereichen eine gesunde individuelle, emotionale Entwicklung, wie auch soziale Teilhabe in der (Unterrichts-)Gemeinschaft ermöglicht werden kann, bedarf es an Wissen und Handeln. Auf dem Lehrmittelmarkt werden viele unterschiedliche Tests und Trainings für die Diagnose und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Schulkindern angeboten. Jedoch ist es meist den Klassenlehrpersonen überlassen, ob sie ein solches mit ihrer Klasse durchführen möchten. Auch das Programm für alternative Denkstrategien „PFADE“, welches in der Stadt Zürich als obligatorisches Lehrmittel gilt, wird von einigen Schulen oder Lehrpersonen mehr, von anderen weniger umgesetzt. Teilweise führt auch die Schulsozialarbeit standardmässig solche Programme mit Schulklassen durch. Doch was ist im Hinblick auf Kinder mit Förderschwerpunkt in sozial-emotionalen Kompetenzen wirklich wichtig? In diesem Kapitel sollen mögliche Defizite und Störungen in der Entwicklung aufgezeigt und nach potenziellen Formen der Prävention und Intervention gesucht werden. Dazu wird auch hier noch einmal in die wichtigsten Kompetenzbereiche unterteilt:

Empathie

Wie im Kapitel 2.3.1 bei der Entwicklung bereits beschrieben wurde, kann die Ausbildung der Empathiefähigkeit bis ins Schulalter hinein reichen und somit muss in der Schule auch in diesem Bereich mit einer grossen Heterogenität gerechnet werden. Es kann folglich nicht erwartet werden, dass die Empathiefähigkeit mit dem Erreichen eines gewissen Alters fertig abgeschlossen ist. Es existieren zudem hohe interindividuelle Unterschiede, die nicht nur auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale oder die sozial-kognitive Entwicklung zurückzuführen sind, sondern auch in Verbindung zu den sozialen Bedingungen (z.B. Fürsorgeverhalten der Eltern) stehen (vgl. Malti et al., 2009, S. 33). Trotzdem gibt es auch Anzeichen, die darauf hindeuten, dass bei einigen Störungen, wie beispielsweise der Autismus-Spektrums-Störung,

für die betroffenen Kinder die Entwicklung dieser Kompetenz deutlich erschwert ist, nur zögerlich ausgebildet werden kann und deshalb sonderpädagogische Fördermassnahmen erforderlich werden. Diese können im Bereich der Empathie vor allem durch das Trainieren der Perspektivenübernahme geschehen. Die Perspektivenübernahme ist eine hilfreiche, aber noch nicht hinreichende Bedingung zur Ausbildung von Empathiefähigkeit. Sie kann auch zur Manipulation des Gegenübers genutzt werden, weshalb eine vor- oder gleichzeitige Moralerziehung ebenso wichtig ist (ebd., S. 117). Auch das Vorzeigen bzw. -leben einer mitfühlenden Haltung durch die Lehr- und Bezugspersonen sollte nach dem lerntheoretischen Ansatz unbedingt beachtet werden. Ausserdem kann die emotionale Fürsorge für andere als Basis für Kompensationsformen (z.B. Entschuldigungen/Wiedergutmachungen) genutzt und so zu moralischer „Ent-Schädigung“ werden (vgl. Keller & Becker, 2008, S. 113).

Emotionsverständnis

Auch bei der Fähigkeit zur Dekodierung des mimischen Ausdrucks, welche im Bereich des Emotionsverständnisses bzw. -wissens liegt, gibt es interindividuelle Ausprägungsunterschiede. Interessant dabei ist, dass Kinder, welche Emotionsausdrücke falsch deuten oder zuschreiben, bei Gleichaltrigen weniger beliebt sind, wie eine Studie von Barth und Bastiani im Jahr 1997, vorgestellt von Bettina Janke (1999), zeigte: Auch Kompetenzen im Emotionsverständnis haben folglich einen Einfluss auf die soziale Integration (vgl. Janke, 1999, S. 92). Janke weist auch auf eine Längsschnittuntersuchung von Izard hin, bei der untersucht wurde, wie Emotionswissen von ökonomisch benachteiligten 5-7-jährigen Kindern mit Verhaltens-auffälligkeiten in der Schule korreliert:

„Die Ergebnisse deuten insgesamt an, dass das Emotionswissen benachteiligter Vorschulkinder später auftretende Verhaltensprobleme und teilweise mangelnde soziale Kompetenz vorhersagt, und zwar unabhängig von anderen kognitiven Variablen wie, z.B. der verbalen Intelligenz“ (ebd., S. 98).

Erlebnisse wie Misshandlungserfahrungen, kognitive oder biologische Entwicklungs- und Funktionsstörungen und -defizite wie Autismus-Spektrums-Störungen, ADHS und Down-Syndrom können die Entwicklung im Bereich des Emotionswissens bzw. des Zeigens und Erkennens von Emotionen stark erschweren (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999, S. 93; Cuskelly, Gilmore & Carroll, 2013, S. 384).

Die Forschung konnte noch nicht abschliessend klären, ob Kinder Emotionen über den mimischen Ausdruck selber oder über die gegebene Situation besser erkennen können (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999, S. 80f.). Fakt ist jedoch, dass, wie weiter oben beschrieben wurde, Emotionswissen soziale Unterstützung und Überprüfung braucht. Nur wenn Kinder oft einer Emotion ausgesetzt sind und die Möglichkeit bekommen diese auch zu reflektieren,

beginnen sie zwischen dem Empfinden des Gefühls, des Ausdrucks und der Situation zu unterscheiden und dieses Wissen zu strukturieren. In den meisten Fällen geschieht dies in der Interaktion und Kommunikation mit den Eltern (beispielsweise sagt die Mutter dem Kind, es solle nicht über die dicke Frau lachen, auch wenn sie etwas lustig aussieht) und später mit den Peers (vgl. Gordon, 1989, S. 337). Geschieht das in der Familie und im Umfeld eines Kindes jedoch nur unzureichend, kann es zur Aufgabe der schulischen Heilpädagogik werden, dies in der Schule (noch besser im Kindergarten) nachzuholen. Das bedeutet, dass mit Kindern, bei denen ein Defizit in diesem Bereich diagnostiziert wurde, viel über (ihre) Gefühle gesprochen werden muss. Dies kann auf vielfältige Weise (z.B. in Rollenspielen) und verschiedenen Settings (Einzelsituation oder Klassenverband) geschehen.

Emotionsregulation

Kinder mit den oben genannten Diagnosen haben aus den gleichen Gründen oft auch Mühe im Bereich der Emotionsregulation. Ebenfalls können ungenügende Erfahrungen oder biologische Faktoren die Entwicklung einer situationsangemessenen Emotionsregulation behindern. Kinder mit Entwicklungsstörungen und oder intellektuellen Beeinträchtigungen können zwar oft ihre Ziele und Motive erkennen und benennen, jedoch fehlen ihnen geeignete Handlungsstrategien, da sie wenig Planungskompetenz und kognitive Flexibilität, sowie Mühe mit der Aufrechterhaltung ihrer Aufmerksamkeit haben (vgl. Cuskelly et al., 2013, S. 385).

„Ich-Kontrolle und Ich-Elastizität sind Persönlichkeitsdimensionen, welche die Art und Weise betreffen, wie man zwischen den eigenen Impulsen und der Wirklichkeit vermittelt. Bereits im Alter von drei Jahren unterscheiden sich die Kinder in ihren Ausprägungen ...“ (Damon & Aeschbacher, 1989, S. 343).

Kinder, die mit drei Jahren eine mangelhafte Ich-Kontrolle erkennen liessen, zeigten sich später als aggressiv und ungehemmt, solche mit übertriebener Ich-Kontrolle erschienen scheu und zurückgezogen (ebd., S. 344).

Malti und ihre Kollegen (2009, S. 35f.) erwähnen Forschungen im Bereich der Emotionsregulation, die ergaben, dass zwei verschiedene Gründe für die interindividuellen Unterschiede verantwortlich sein könnten: Die physiologische Reaktivität (auch durch die Veranlagung eines Individuums) und die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien. Eine hohe physiologische Reaktivität bedeutet, dass jemand schnell auf emotionale Anlässe reagiert und Gefühle als sehr intensiv erlebt. Dies scheint laut Malti mit einem gesteigerten Risiko einherzugehen, häufiger emotionale und/oder Verhaltensprobleme zu entwickeln. Auch wenn die Art der Reaktivität teilweise angeboren zu sein scheint, kann sie doch durch ihre Umwelt noch beeinflusst und verändert werden (z.B. Eltern als Vorbildfunktion). Neben der physiologischen Reaktivität unterscheiden sich Individuen auch im Besitz und Verwendung

von Regulationsstrategien. Es gibt Verhaltensstrategien (z.B. Verlassen oder aktives Verändern einer Situation), symbolische Strategien (psychische Vorgänge) und antezedente Strategien (bewusstes Vermeiden von negativen Emotionen und Begeben in positive Emotionen). Regulationsstrategien können als günstig oder ungünstig (maladaptiv) bewertet werden. Werden Emotionen zum Beispiel über längere Zeit unterdrückt oder überspielt, kann dies die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Auch beim Gegenteil ist dies der Fall: Überbordende Emotionen, bis sie nicht mehr kontrollierbar sind, können zwanghaftes Verhalten oder Suchtprobleme die Folge sein (ebd.).

„Wie gut jemand letztlich mit seinen Emotionen umzugehen vermag, hängt also nicht nur von der Zahl der Regulationsstrategien, über die jemand verfügt, ab, sondern auch von der Angemessenheit und Funktionalität dieser Strategien“ (Malti et al., 2009, S. 35f.).

Friedlmeier und Holodynski (1999) weisen auf das Risiko hin, welches diese interindividuellen Unterschiede in der Emotionsregulation mit sich bringen kann:

„Leicht erregbare Kinder, die Ärger schlecht regulieren können, werden eher aggressiv und feindlich gegenüber Gleichaltrigen. Aggression führt zu Zurückweisung durch die Angegriffenen und schliesst die aggressiven Kinder von positiven Erfahrungen in ihren Beziehungen zu Gleichaltrigen aus. Beides führt langfristig zu negativen Entwicklungen. Doch verlaufen diese Entwicklungen nicht zwangsläufig in der vorgezeichneten (negativen) Bahn, sondern können auch andere Richtungen nehmen“ (Friedlmeier & Holodynski, 1999, S. 212).

Aggression ist ein Thema, welches in der Schule, wie auch in der Forschung schon seit langer Zeit immer wieder auftaucht. In der Literatur werden verschiedene Arten von Aggression beschrieben und zur Entwicklung von aggressivem Verhalten unterschiedliche Faktoren genannt (vgl. Parke & Clarke, 2011).

Um die Entwicklung von Aggression zu verstehen, müssen verschiedenste Einflussfaktoren und Wechselwirkungen zusammen in Betracht gezogen werden, beispielsweise: Genetische und andere biologische Voraussetzungen, disziplinarische Härte oder Misshandlungen durch Verwandte, Kontakt zu aggressiven Peers, Leben in einer gefährlichen Nachbarschaft und/oder Erleben von Gewalt in den Medien. Alle jene Faktoren können ein Kind in ein aggressives Verhalten bringen. Wenn es mehreren Faktoren gleichzeitig ausgesetzt wird, ist das Risiko und die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch. In einigen Studien konnte der Zusammenhang zwischen „schwierigem/kompliziertem“ Temperament im Säuglings- und frühen Kindesalter und aggressivem Verhalten im Vorschul- und Grundschulalter nachgewiesen werden (ebd., S. 403). Ein Kind, das kognitiv schnell verarbeitet, eine geringe Impulskontrolle hat und gleichzeitig diesen Einflussfaktoren ausgesetzt ist, kann in sozialen

Situationen die Gefühle und Intentionen des Gegenübers nur ungenügend deuten und wird auch wegen ungenügend positiver Erfahrungen kaum die Möglichkeit haben, überlegt und angemessen auf die Anforderungen in sozialen Interaktionen zu reagieren.

Neben den Eltern kann auch die Schule gemeinsam mit der Heilpädagogik einen grossen Einfluss nehmen, indem sie hier bewusst entgegensteuert. Gewaltpräventions-Programme sind eine gute Möglichkeit, die Risikofaktoren in einigen Bereichen zu vermindern. Daneben sollte aber auch im Umfeld der Kinder nach möglichen Risiken gesucht und, wenn möglich, aktiv dagegen angegangen werden (ebd. , S. 421).

Malti und Song (2018) bemängeln an den aktuellen schulischen Förderprogrammen für sozial-emotionale Kompetenzen jedoch, dass diese meist nach Klassenstufe aufgebaut sind und nicht auf die interindividuellen Unterschiede der Entwicklung innerhalb einer Klasse geachtet wird. Dies sei in den nächsten Jahren noch zu verbessern. Es hat sich in ihren Reviews ausserdem gezeigt, dass Programme, welche gleichzeitig unterschiedliche Komponenten fördern, effizienter sind als solche, welche nur Teilaspekte fokussieren (vgl. Malti & Song, 2018, S. 139).

Sozial-emotionale Vorgängermerkmale und Parallelerscheinungen zu Aggression dienen als Risiko und Schutzfaktoren im Auftauchen und der Entwicklung von aggressivem Verhalten und können als solche essentielle Informationen für die Gestaltung und Planung von Interventionen liefern (ebd, S. 127). Malti und Song erwähnen, dass vor allem das Gefühl von Schuld als ein entscheidender Faktor für die Prävention von aggressivem Verhalten angesehen werden kann (ebd., S. 130f.). Bei fehlendem Schuldgefühl ist das Risiko von Aggression erhöht. Es ist anzunehmen, dass Schuldgefühle eng mit der Fähigkeit zur Empathie gekoppelt sind. In Bezug auf die Regulation von negativen Emotionen wie Ärger und Frust, welche unkontrolliert in Aggression enden können, sagen Malti und Song, dass in der Forschung noch nicht abschliessend geklärt werden konnte, welche Regulationsfunktionen (z.B. Impulskontrolle oder Emotionsausdruck) zentral sind, um das Bewusstsein für sich selbst und andere (also in Verbindung mit Emotionswissen und Empathie) und somit Gefühle wie Schuld zu fördern. Sie erwähnen ebenfalls, dass in Studien nicht nur das Fehlen von Schuld, sondern auch die moralische Entwicklung von Kindern in Verbindung zu Aggressionen gebracht wurde (ebd., S. 137). Das Thema der Moral wird in der Literatur oft im Zusammenhang mit sozial-emotionalen Kompetenzen erwähnt, es würde aber, wie weiter oben bereits erwähnt, den Rahmen dieser Arbeit sprengen, auch auf diesen Bereich noch weiter einzugehen.

Laut Petermann zeigen aggressive Kinder eine Überempfindlichkeit gegenüber bedrohlichen Reizen oder einen Mangel an Aufmerksamkeit für nicht-bedrohliche Reize oder beides zusammen. Diese verzerrte Wahrnehmung ist aber auch bei auffällig sozial ängstlichen

Kindern zu erkennen, nur dass sie dort in eine andere Richtung geht (Petermann, 2012, S. 26f.).

„Bei der Reaktionsgenerierung äussern sich die Defizite dahingehend, dass aggressive Jungen im Vergleich zu ihren unauffälligen Gleichaltrigen weniger Reaktionsmöglichkeiten zur Problemlösung hervorbringen. ... Kinder mit internalisierenden Problemen (Angst) hingegen entwickeln insgesamt weniger Reaktionen und bevorzugen indirekte Problemlösestrategien. Aggressive Kinder erwarten positive Folgen von ihrem Verhalten und besitzen dafür eine höhere Selbstwirksamkeit“ (Petermann, 2012, S. 27).

Auch Petermann plädiert für ein Training innerhalb der Klasse, da es durch den „Bezugs-“ Lehrer durchgeführt wird und alle Kinder der Klasse davon profitieren, ungeachtet davon wo ihre Defizite liegen. Er unterstützt die Arbeitsgruppe für kognitives, soziales und emotionales Lernen (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning; CASEL, 2003) bei ihrer Empfehlung für folgende erlernbare Kompetenzen in Trainings: Selbsterkenntnis, soziales Bewusstsein, Selbstmanagement, Beziehungsfertigkeiten, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen (ebd., S. 34). Nach Petermann basiert ein effizientes Verhaltenstraining zum Aufbau sozial-emotionaler Kompetenzen auf lerntheoretischen Grundlagen. Bei solchen Kompetenztrainings sind Methoden, die auch häufig miteinander kombiniert werden, im Wesentlichen folgende: Modelllernen, (strukturiertes, thematisches) Rollenspiel, (soziale) verhaltensabhängige Verstärkung und Übungen zur Erleichterung des Alltagstransfers“ (ebd., S. 35). Sie stützen sich hauptsächlich auf die Theorie von Bandura. Nach Bandura (1979) werden günstige Veränderungen zur Modifikation und Kontrolle aggressiven Verhaltens dann am besten erreicht, wenn Menschen geholfen wird, neue Methoden zur Aufnahme von Beziehungen zu entwickeln (Liebe/Freundschaft/Mitgefühl zeigen kann dabei auch helfen, ist aber selten langfristig, wenn es nur durch wahllose und ungeleitete Anteilnahme geschieht). Die Behandlung soll dort passieren, wo das Problem stattfindet, folglich in der Schule (Einzeltherapie kann nur ergänzend helfen). Das soziale Lernen mit kompetenten Peers erachtet Bandura als äusserst wichtig. Ein soziales Lernprogramm besteht am Anfang darin, die gewünschten Veränderungen als gewünschte Verhaltensweisen zu beschreiben. Die Handlungsziele müssen deutlich demonstriert und die tatsächlichen Handlungen immer wieder darauf überprüft und transparent beurteilt werden. Dabei ist es aus Sicht der sozial-lerntheoretischen Ansätze entscheidend, dass für solche Interventionen immer klare Ziele gesetzt und die Ergebnisse objektiv ausgewertet werden (vgl. Bandura & Olligschläger, 1979, S.271ff.).

Neben der Aggressionsproblematik können auch Depression und Angststörungen in vielen Fällen zu den Defiziten der Regulationskompetenz gezählt werden. Sie haben eine besonders grosse Auswirkung auf die Lernleistung in der Schule und können sich ebenfalls

stark auf das Verhalten schlagen. Aus diesem Grund müssen davon betroffene Kinder von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet und gezielt unterstützt werden. In den letzten Jahren wurde erkennbar, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern eng mit Defiziten in den sozial-emotionalen Kompetenzen korrelieren. Die wissenschaftliche Forschung zeigt nachweislich Zusammenhänge mit Angst und Depressionen (vgl. Petermann, Petermann, & Nitkowski, 2016, S. 32). Sie treten bei Kindern und Jugendlichen häufig gemeinsam auf und *„scheinen mit ähnlichen Schwierigkeiten in der Bewältigung von Emotionen verbunden zu sein, da auch ähnliche Risiken und Ursachen für beide Auffälligkeiten gefunden wurden“* (ebd. S.32). Ungünstige Bedingungen, ähnlich wie bei Entwicklung von Aggression, können biologisch (z.B. genetisch bedingte Labilität), familiär (z.B. unsichere Bindung), sozial (z.B. soziale Isolation, Ausschliessen, Mobbing) oder psychisch (z.B. ausgeprägtes Stresserleben und geringe Selbstwirksamkeit) sein (ebd., S.32f.).

Folglich gehört auch ein erfolgreiches Stressmanagement zu den Regulationskompetenzen. In der Literatur werden hauptsächlich zwei Strategien der Aufmerksamkeitslenkung genannt: Einerseits bieten sich mentale Strategien wie progressive Muskelentspannungs-Technik, positive innere Vorstellungsbilder und das Führen guter Selbstgespräche an. Andererseits können sensorische Informationen dazu genutzt werden, um dem Kind einen neuen Zugang zu einer Stress auslösenden Situation zu verschaffen und so eine positive Veränderung im Prozess anzustossen (vgl. Miller & Green, 1985, S. 284).

Bindung

Bischof-Köhler untersuchte in ihrer Studie im Jahr 2000 den Zusammenhang von Bindungstypen und Empathie bei Kleinkindern. Ein Vergleich der Daten ergab einen erkennbaren Zusammenhang von sicherer Bindung und der Fähigkeit zur Empathie. Nur zwei von zehn unsicher gebundenen Kindern zeigte empathisches Verhalten. Sie waren entweder völlig unbeteiligt oder liessen sich von den Gefühlen des Gegenübers übermässig „anstecken“ (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 298).

„Enge Beziehungen fördern die Entwicklung sozialer Kompetenz und soziale Kompetenz erleichtert die Entwicklung von engen Beziehungen zu anderen“
(Friedlmeier, 2002, S. 57).

Demzufolge können Kinder, die diese engen Beziehungen in den frühen Lebensjahren nicht hatten, weniger soziale Kompetenzen erlangen und haben es schwieriger neue Beziehungen aufzubauen. Sie brauchen neue Chancen, um diese Erfahrungen machen zu können.

Friedlmeier weist auch auf Studien hin, die zeigten, dass unsicher gebundene Kinder im Vor- und Grundschulalter oft Ziele verfolgen, die für andere einen aufdrängenden, einmischenden Charakter haben oder sich fast nur mit sich selbst beschäftigen. Sie zeigen häufiger Aggressionen und Feindseligkeit. Unsicher-vermeidende Kinder zeigen eher eine

Überkontrolle, d.h. sie reagieren wenig emotional und zeigen wenig emotionalen Ausdruck, während unsicher-ambivalente Kinder zu einer Unterkontrolle mit ausgeprägten, teilweise nicht angemessenen emotionalen Reaktionen tendieren. Obwohl die Ergebnisse jener Studien zu zeigen schienen, dass ein Zusammenhang zwischen frühkindlichen Bindungserfahrungen und sozialer Kompetenz im späteren Kindesalter besteht, erwähnt Friedlmeier auch, dass keine eindeutigen Schlussfolgerungen diesbezüglich gemacht werden können, wie auch aus einer Metastudie von Roulliard und Schneider im Jahre 1995 hervorging (vgl. Friedlmeier, 2002, S. 181f.).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass mit entsprechenden Trainings, die bereits früh angesetzt werden, präventiv gearbeitet werden kann. Ob in der Prävention oder bei Interventionen soll ein Training der sozial-emotionalen Kompetenzen wenn immer möglich im Klassenverband stattfinden. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können gleichzeitig von der Schulischen Heilpädagogin bzw. vom Schulischen Heilpädagogen beim Erreichen ihrer spezifischen Lernziele unterstützt werden. Die bewusste und zielorientierte Vermittlung und Übung von Empathiefähigkeit und von Strategien zur Emotionsregulation (insbesondere alternative Verhaltensweisen), wie auch die (Meta-)Kommunikation über Beziehungen und Gefühle und der gezielte Aufbau der Selbstwirksamkeit und des Selbstwertgefühls können folglich als Interventionsmassnahmen zur Reduktion von auffälligem aggressivem oder ängstlichem Verhalten in Betracht gezogen werden.

Als interessantes Beispiel kann hier das Training von Hinsch und Pfingsten (2015) erwähnt werden, auch wenn dieses nicht alle der oben erwähnten Bereiche abdeckt:

Sie beschreiben in dem von ihnen entwickelten Trainingsmodell fünf Teilprozesse, die für die Erklärung inkompetenten sozialen Verhaltens bedeutsam sind, bei denen ein Trainer oder Lehrer in einem spezifischen Training Einfluss nehmen und Prozesse steuern kann: 1) Die situationale Überforderung (Trainer muss die Gefahr von überfordernden sozialen Situationen erkennen und minimieren; zum Beispiel in Teilschritte aufgliedern), 2) Eine ungünstige kognitive Verarbeitung von Situationen (Trainer begleitet die Aufmerksamkeit und unterstützt in der Wahrnehmung, Interpretation von sozialen Situationen und in der Antizipation der Abwägung von Erfolgchancen), 3) Ungünstige emotionale Prozesse (Trainer verstärkt positive Gefühle, hilft Emotionen zu erkennen und zuzulassen), 4) Motorische Verhaltensprobleme (Trainer stellt Kennen grundlegender sozialer Regeln klar, verstärkt Einsatz positiver Verhaltensweisen positiv) und 5) Ungünstige Verhaltenskonsequenzen (Trainer zeigt Unterschied zwischen kurz- und langfristiger Konsequenzen auf, ermöglicht Situationen zum Einüben von Verhalten und Erkennen des Zusammenhangs von Konsequenzen z.B. Rollenspiele) (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2015, S. 29ff.).

3. Hundegestützte Interventionen

Seit den 1990er Jahren gab und gibt es immer wieder Lehrpersonen, die ihren Hund mit zur Schule nehmen (vgl. Agsten, 2009; Beetz, 2012). Die Anwesenheit des Hundes war dabei aber meist nur zufällig und ohne pädagogisches Ziel. Dies hat sich in den letzten Jahren im Hinblick auf das wachsende Interesse und die zunehmende Professionalisierung der tiergestützten Interventionen geändert (vgl. Beetz, 2012, S.12). Auch die Wissenschaft hat sich in letzter Zeit verstärkt dem Thema der „Mensch-Tier-Interaktion“ zugewandt und Gruppen zur Erforschung ebendieser haben sich gebildet. Dabei gehört die Beziehung zwischen Menschen und Hunden, aufgrund ihrer über tausendjährigen Ko-Existenz und Ko-Evolution, zu den interessantesten und am meisten erforschten Studiengengebieten in diesem Bereich.

Die Möglichkeit, dass Menschen mit Tieren in Beziehung treten können – wie auch Menschen untereinander –, sind auf Hirnstrukturen und -funktionen zurückzuführen, die auf unserer entfernten, gemeinsamen Verwandtschaft mit (Säuge-)Tieren beruhen. Dieses Netzwerk im Vor- und Mittelhirn ist zuständig dafür, dass Hormone produziert und Sozialverhalten sowie Stressreaktionen reguliert werden. Dabei spielt das Neuropeptid Oxytocin bei Menschen, wie auch bei anderen sozial organisierten Säugetieren eine grosse Rolle (vgl. Julius et al., 2014, S. 6).

In den folgenden Abschnitten sollen die oben erwähnten Teilbereiche von der Entwicklung tiergestützter Interaktionen und deren Erforschung, über die wichtigsten Begriffe und Theorien bis hin zu den untersuchten physischen und psychischen Auswirkungen, wie auch den Rahmenbedingungen und Grenzen hundegestützter Interventionen konkretisiert werden.

3.1 Entwicklung hundegestützter Interventionen

Schon seit langer Zeit begleiten die Tiere den Menschen. Die positiven Auswirkungen des Zusammenseins mit ihnen ist keine Erkenntnis der Neuzeit. Vernooji und Schneider (2010, S. 26ff.) legen dar, dass beispielsweise schon aus dem 8. Jahrhundert Belege für den bewussten Einsatz von Tieren für therapeutische Zwecke in einer Einrichtung für „Geistesranke“ in Belgien zu finden sind. Im 19. Jahrhundert wurde in der deutschen Anstalt Bethel ein Zentrum für Epilepsie und behinderte Menschen gegründet, welches bis heute den Einsatz von Tieren als förderliche Massnahme ansieht. Von vielen solchen in der Vergangenheit getätigten Interventionen und Einsätzen wäre ausserdem nichts bekannt, da sie nicht aufgezeichnet wurden. Der therapeutische Wert von Hunden wurde erstmals von James Bossard im Jahr 1944 in einem Artikel dokumentiert.

Doch erst durch die Veröffentlichungen des amerikanischen Kindertherapeuten Boris Levinson „The dog as a Co-Therapist“ (1962), „Pet oriented Child Psychiatry“ (1969) und

„Pets, child development and mental illness“ (1970) – dieser beobachtete und dokumentierte, wie sein Hund, der immer in seiner Praxis anwesend war, oft als Eisbrecher für seine Arbeit mit den Kindern fungierte – wurden verschiedenste wissenschaftliche Forschungsfelder auf diesen Bereich aufmerksam, es entstand das neue Forschungsfeld der „Mensch-Tier-Beziehungen/Interaktionen“ (Human-Animal Interactions) und die tiergestützte Therapie wurde gegründet (vgl. Agsten, 2009; Vernooji & Schneider, 2010) .

Sie verbreitete sich von dem Zeitpunkt an in vielen Ländern und es wurden viele Vereine und Organisationen dazu gegründet, um die Forschung voranzutreiben und publik zu machen, von welchen einige wichtige, aktuell aktive hier genannt werden sollen:

- Das „Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung“ (IEMT), welches 1977 durch den österreichischen Nobelpreisträger Prof. Dr. Konrad Lorenz gegründet und 1990 unter der Leitung des Verhaltensforschers Dr. Dennis Turner auf die Schweiz ausgeweitet wurde.
- Der Verein „Tiere helfen Menschen e.V.“, der 1987 von der Tierärztin Brigitte von Rechenberg-Scheidemann begründet wurde und heute einer grössten Vereine im deutschsprachigen Raum ist.
- Der Verein „Tiere als Therapie“ (TAT), welcher im Jahr 1991 von der Biologin Dr. Gerda Wittmann gegründet wurde. Er hat seinen Sitz in Wien und besitzt Zweigstellen in verschiedenen Ländern Europas.
- Die Stiftung „The Delta Society“, welche 1977 in Oregon, USA gegründet wurde und international eine massgebende Rolle im Bereich der wissenschaftlichen Forschung der Mensch-Tier-Beziehung, wie auch in der praktischen Umsetzung tiergestützter Interventionen und deren Richtlinien spielt. Im Jahr 2012 hat sich die Delta Society neu organisiert und nennt sich seither „Pet Partners“.
- Der internationale Dachverband „International Association of Human-Animal-Interaction-Organisations“ (IAHAIO), welcher seit 1990 alle nationalen Vereinigungen umfasst, verbindet und koordiniert.

3.2 Begriffsklärung

3.2.1 Tiergestützte Interventionen

Genauso wie sich Vereine und Organisationen wie die Delta Society wandelten, so wurden auch die von ihnen genutzten Begriffe erweitert: Während die Organisation vor zehn Jahren erst zwischen tiergestützter Therapie und tiergestützten Aktivitäten unterschied (vgl. Agsten, 2009; Vernooij & Schneider, 2010), so sind auf der Homepage der Organisation Pet Partners aktuell bereits vier Begriffe definiert. Über allen steht der Oberbegriff „Animal-assisted Interventions (AAI)“, übersetzt „Tiergestützte Interventionen“, in welchem sich die anderen

drei Unterbegriffe „Animal-assisted Activity (AAA)“, „Animal-assisted Therapy (AAT)“ und „Animal-assisted Education (AAE)“ vereinen:

Tiergestützte Interventionen - AAI

„Animal-assisted interventions are goal-oriented and structured interventions that intentionally incorporate animals in health, education, and human service for the purpose of therapeutic gains and improved health and wellness. Animal-assisted therapy (AAT), animal-assisted education (AAE), and animal-assisted activities (AAA) are all forms of animal-assisted interventions. In all these interventions, the animal may be part of a volunteer therapy animal team working under the direction of a professional or an animal that belongs to the professional.“ 10.06.19: <https://petpartners.org/learn/terminology/>

Übersetzt man diese Definition, so wird klar, dass eine zielorientierte und strukturierte Arbeit in allen drei Bereichen der bisher definierten tiergestützten Interventionen erwartet wird. Mit Hilfe des gezielten Einsatzes von Tieren sollen in den Sparten der Gesundheit, Erziehung und Sozialen Dienste Gewinne in Therapie, Gesundheit und Wohlbefinden erzielt werden. Dabei kann das Tier als Teil eines freiwilligen Teams unter Aufsicht einer Fachperson eingesetzt werden oder es gehört der Fachperson selbst.

Tiergestützte Aktivität - AAA

„Animal-assisted activities provide opportunities for motivational, educational, and/or recreational benefits to enhance quality of life. While more informal in nature, these activities are delivered by a specially trained professional, paraprofessional, and/or volunteer, in partnership with an animal that meets specific criteria for suitability.“ 10.06.19: <https://petpartners.org/learn/terminology/>

Tiergestützte Aktivitäten ermöglichen laut Pet Partners einen Nutzen für Motivation, Erziehung und/oder Freizeit, um die Lebensqualität zu verbessern. Sie sind im Allgemeinen eher informell, werden aber durch speziell dafür trainierte Personen, wie auch Freiwillige, mit Tieren, die bestimmte Eignungs- Kriterien erfüllen, durchgeführt.

Tiergestützte Therapie - AAT

„Animal-assisted therapy is a goal-oriented, planned, structured, and documented therapeutic intervention directed by health and human service providers as part of their profession. A wide variety of disciplines may incorporate AAT. Possible practitioners could include physicians, occupational therapists, physical therapists, certified therapeutic recreation specialists, nurses, social

workers, speech therapists, or mental health professionals.“ 10.06.19:
<https://petpartners.org/learn/terminology/>

In der tiergestützten Therapie wird sehr strukturiert gearbeitet: Sie ist zielorientiert, folgt einem klaren Plan und wird dokumentiert. Sie wird von Fachpersonen verschiedener Disziplinen im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, wie beispielsweise Ärzten, Therapeuten, Krankenpflegern, Sozialarbeitern und Logopäden, eingesetzt.

Tiergestützte Erziehung/Pädagogik - AAE/AAP

„Animal-assisted education is a goal-oriented, planned, and structured intervention directed by a general education or special education professional. The focus of the activities is on academic goals, prosocial skills, and cognitive functioning with student progress being both measured and documented.“

10.06.19: <https://petpartners.org/learn/terminology/>

Wie die tiergestützte Therapie, so soll auch die tiergestützte Erziehung strukturiert und zielorientiert erfolgen. Sie wird von pädagogischen oder heilpädagogischen Fachpersonen durchgeführt und fokussiert das Erreichen von Lernzielen, sozialen Kompetenzen und kognitiven Funktionen der SchülerInnen. Auch hier soll der Prozess aufgezeichnet und ausgewertet werden. Die tiergestützte Pädagogik grenzt sich folglich von der tiergestützten Therapie ab, indem sie sich nicht auf die Heilung, sondern auf die Förderung der Entwicklung von Kindern konzentriert.

Während im englischsprachigen Raum der Begriff AAE bevorzugt wird, taucht in der deutschsprachigen Literatur auch der Begriff „Animal-assisted Pedagogy“ (AAP), also „tiergestützte Pädagogik“ auf (vgl. Agsten, 2009; Beetz & Marhofer, 2012). Die IAHAIO hat im Jahr 2014 ein Dokument zur genauen Definition der Begriffe, angelehnt an jene der Organisation Pet Partners, veröffentlicht, in dem AAE und AAP gleichwertig benutzt werden und ausserdem die Definitionen aller drei Bereiche noch durch weitere Kriterien ergänzt wurden.

Für den deutschsprachigen Raum haben Vernooij und Schneider im Jahr 2010 eigene Definitionen, ebenfalls in Anlehnung an die damalige Delta Society, veröffentlicht: Sie unterscheiden zwischen tiergestützten Aktivität (TG A), tiergestützter Förderung (TG F), tiergestützter Pädagogik (TG P) und tiergestützter Therapie (TG T). Vermutlich haben sich die englischen Definitionen aber durchgesetzt, da die Organisationen eine internationale Zusammenarbeit und Einheit anstreben. Interessant ist jedoch ihre Definition der tiergestützten Pädagogik, da sich diese stark auf die Verbesserung der sozial-emotionalen Kompetenzen fokussiert (in Abgrenzung zur Definition der tiergestützten Förderung):

„Unter Tiergestützter Pädagogik werden Interventionen im Zusammenhang mit Tieren subsumiert, welche auf Basis konkreter, klienten-/kindorientierter Zielvorgaben Lernprozesse initiieren, durch die schwerpunktmässig die emotionale und soziale Kompetenz des Kindes verbessert werden soll. (...) Ziel der Tiergestützten Pädagogik ist die Initiierung und Unterstützung von sozial-emotionalen Lernprozessen, das heisst Ziel ist der Lernfortschritt in diesen Bereichen“ (Vernooij & Schneider, 2010, S. 41).

Wie Agsten (2009) die Begriffe der einzelnen Vereine und Organisationen detailliert analysiert und sie einander gegenüberstellt sind viele Überschneidungen, aber auch Abweichungen zu erkennen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen deshalb zur Vereinfachung die Begriffe AAI, AAA, AAT und AAP verwendet werden. Da es sich hier jedoch um die spezifische Förderung durch den Einsatz von Hunden handelt, müssen insbesondere die Begriffe der hundegestützten Interventionen und der hundegestützten Pädagogik noch definiert werden.

3.2.2 Hundegestützte Interventionen

Hundegestützte Interventionen können in allen bereits genannten Bereichen der tiergestützten Interventionen umgesetzt werden. Die Arbeit mit Hunden in der Schule ist, wie oben beschrieben, in den Bereich der AAP einzuordnen.

Beetz definiert die hundegestützte Pädagogik folgendermassen:

„Hundegestützte Pädagogik wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. heil-/sonder-/sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung betrifft. Die eingesetzten Hunde werden speziell für den Einsatz mit Menschen sozialisiert und ausgebildet“ (Beetz & Marhofer, 2012, S. 15).

Für die Leserlichkeit sollen in der vorliegenden Arbeit die deutschen Begriffe „hundegestützte Interventionen (HGI)“ und „hundegestützte Pädagogik (HGP)“ neben dem allgemeinen Begriff der „AAI“ verwendet werden. Da Hunde in unterschiedlichen Formen in der Schule eingesetzt werden, haben sich auch hier verschiedene Bezeichnungen herausgebildet, die aber ebenfalls noch nicht einheitlich verwendet werden. Agsten (2009) hat diese unter Einbezug verschiedener Quellen zusammengefasst:

Schulhund/Schulbegleithund

Unter einem „Schulhund“, manchmal auch „Schulbegleithund“ genannt, versteht man heute einen Hund, der regelmässig für eine oder mehrere Stunden pro Woche in die Schule kommt. Die Besitzer solcher Hunde führen diese Lektionen ehrenamtlich durch und vermitteln dabei meist Wissenswertes zum Thema Hund und Umgang mit Hunden. Nebenbei finden auch mehr oder weniger zielorientierte Aktivitäten (siehe AAA) mit dem Hund statt. Die Abgrenzung zur „Animal Assisted Pedagogy“ (AAP), welche erst in den letzten Jahren bewusst eingesetzt wurde, ist teilweise nicht eindeutig und wird nicht immer klar getrennt/definiert. Hunde und Besitzer, die in diesem Feld arbeiten, können bei verschiedenen Vereinen oder Organisationen Weiterbildungen absolvieren (Agsten, 2009, S. 36f.).

Klassenhund

Im Unterschied zum Schulhund, der potenziell verschiedene Klassen in einer Schule besucht, ist der „Klassenhund“ meist nur einer bestimmten Klasse zugeteilt. Oft ist der Besitzer des Hundes auch gleichzeitig der Klassenlehrer, welchen er regelmässig in die Klasse begleitet und es kann sich eine gute Beziehung zwischen Lehrer, Hund und SchülerInnen entwickeln. Lehrpersonen, die den Hund, wie auch die Kinder gut kennen, können wirkungsvolle Fördersettings im Rahmen der HGP erstellen (Agsten, 2009, S. 37). Beetz bezeichnet jedoch auch den von Agsten als Klassenhund definierten Hund als Schulhund und grenzt ihn dabei vom Schulbesuchshund ab, welcher von einer externen Person in die Schule gebracht wird (Beetz & Marhofer, 2012, S. 16). Oft schreibt sie dabei über das Potenzial dieser „Schulhund-Lehrer-Teams“ (ebd., S. 30).

Therapiehund

Als „Therapiehund“ kann nur ein solcher bezeichnet werden, der eine entsprechende Ausbildung durchlaufen hat und zielgerichtet in einer medizinisch-orientierten Behandlungsform, wie beispielsweise Psychotherapie, Ergo- oder Physiotherapie, Logopädie und auch Heilpädagogik, eingesetzt wird. Da es aber noch kaum eine offizielle Ausbildung für „Schul-“ oder „Klassenhunde“ gibt, machen Besitzer, die ihre Hunde in jenen Bereichen einsetzen wollen, mit ihren Hunden oft die Ausbildung zum Therapiehundeführer. Deshalb gibt es auch hier noch viele Überschneidungen bei der Verwendung der Begriffe (Agsten, 2009, S. 38).

3.3 Theorien zur Mensch-Tier Beziehung

Tiere leben schon lange mit dem Menschen zusammen und wurden immer wieder als wichtiger Teil in seinem Leben angesehen. Sie waren als Nutztiere Nahrungsmittel- und Materiallieferanten, sowie Transportmittel und als Haustiere Beschützer und Begleiter. Im alten Ägypten und auch in anderen alten Kulturen begleiteten die Haustiere ihre Besitzer bis ins Grab, wie etliche Knochenfunde beweisen. Während sich die Menschen in der früheren Philosophie noch klar vom Tier abgrenzten, liefern jüngere Befunde aus der Wissenschaft neue Erkenntnisse in den Bereichen der Kommunikation, der Verhaltensflexibilität und -adaption, sowie des Bewusstseins von (höheren) Tieren, die so niemals für möglich gehalten worden wären. So bewegt sich auch heute noch der Bezug vom Menschen zum Tier zwischen Verwendung und Kontrolle und dem Bedürfnis nach einer harmonischen Beziehung zum „Partner“ Tier (vgl. Vernooij & Schneider, 2010, S. 2ff.).

Zur Erklärung des letztgenannten Aspekts können vier Konzepte beigezogen werden: Die Biophilie-Hypothese, das Konzept der Du-Evidenz, die biologische Funktion der Spiegelneuronen, sowie Ableitungen aus der Bindungstheorie (ebd., S.4).

Biophilie Hypothese

Vernooij und Schneider (2010) bezeichnen diesen Begriff, der von Wilson und Kellert im Jahre 1993 geprägt wurde, als eine biologisch-evolutionäre Verbundenheit vom Menschen zur Natur und zu den Lebewesen. Es handelt sich dabei um weit mehr als nur einen einfachen Instinkt, sondern um ein viel komplexeres Netz zwischen Verhalten, Gefühlen, Ästhetik und Spiritualität. Biophilie bedeutet, wörtlich übersetzt, die „Vorliebe/Neigung zum Natürlichen/Lebendigen“. Menschen waren und sind von der Vielfalt der Lebewesen abhängig (vgl. Vernooij & Schneider, 2010, S. 5).

Laut Germann-Tillmann, Merklin und Stamm Näf haben die zwei Forscher Kellert und Wilson bereits in den 90er Jahren darauf hingewiesen, dass besonders für eine gesunde geistige und emotionale Entwicklung von Kindern der Zugang zur Natur, in unserer Zeit der Entfremdung von jener, notwendig sein würde (vgl. Germann-Tillmann et al., 2019, S. 31).

Konzept der „Du-Evidenz“

Dieser von Karl Bühler im Jahre 1922 eingeführte Begriff meint eigentlich die zwischenmenschliche Fähigkeit und das Bewusstsein eines Menschen, ein anderes Individuum als „Du“ wahrzunehmen (vgl. Vernooij & Schneider, 2010, S. 7). Entscheidend für die „Du-Evidenz“ erscheinen, laut Vernooij und Schneider, mehr die gemeinsamen persönlichen Erlebnisse und die subjektiven und authentischen Gefühle zwischen der einen und der anderen Person und scheinen weniger auf kognitiver, sondern vielmehr auf sozio-emotionaler Ebene zu wirken. Das Konzept wurde erstmals 1931 von Geiger auf die

Mensch-Tier Beziehung übertragen. Es ergibt sich nur mit (oder auch zwischen) hohen Tieren und zwar dann, wenn die Bedürfnisse (zB nach Nähe, Kontakt, Bewegung, Kommunikation und Interaktion) sich auf beiden Seiten ähneln. Dies ist vor allem bei Hunden und Pferden der Fall, da diese ähnliche emotionale und soziale Grundbedürfnisse haben und eine für den Menschen deutlich erkennbare Körpersprache besitzen. Die emotionale Verbundenheit zum (Haus-)Tier, zeigt sich auch in der Namengebung, wodurch es „offiziell“ als wichtiger Gefährte, Freund und Familienmitglied angesehen wird (ebd., S. 8f.).

Während die „Du-Evidenz“ mehr ein subjektives Erleben beschreibt, kann die Anthropomorphisierung (Vermenschlichung) eher als Verhalten des Menschen gegenüber dem Tier angesehen werden. Die Vermenschlichung von Tieren ruft einerseits viele kritische Stimmen hervor, andererseits, so Vernoji und Schneider, sollte man gerade bei Kindern die positive Wirkung der Antropomorphisierung sehen, da diese in allen sozialen Situationen - auch mit Tieren - Erfahrungen in Interaktion, Kommunikation und Beziehung machen können (vgl. Vernooij & Schneider, 2010, S. 15).

Spiegelneuronen

Spiegelneuronen sind eine Ansammlung von besonderen Zellen in unserem Gehirn. Sie sorgen für mentale und emotionale Bindung aneinander. Sie sorgen beispielsweise für Mitgefühl, aber auch dafür, dass wir gähnen, wenn andere gähnen. Wenn wir jemanden leiden oder Schmerz empfinden sehen, helfen uns unsere Spiegelneuronen dabei, den Gesichtsausdruck der oder des Betroffenen zu entschlüsseln und lassen uns das Leid oder den Schmerz des anderen tatsächlich spüren. Gegenwärtig mehren sich wissenschaftliche Hinweise darauf, dass soziale Defizite, beispielsweise wie solche die mit Autismus assoziiert werden, auf eine primäre Funktionsstörung von Spiegelneuronen zurückzuführen sein könnten (vgl. Iacoboni & Kuhlmann-Krieg, 2009, S. 12).

Es wird angenommen, dass dies auch bei „höheren“ Tieren funktioniert. Empathie und Mitgefühl mit Tieren sind ein Hinweis darauf, dass Menschen über die Spiegelneuronen auch mit Tieren in Resonanz treten können (und umgekehrt). Ein weiterer Hinweis liefert auch die „joint attention“ also die geteilte Aufmerksamkeit, vor allem bei Hunden, die gleiche Blickorientierung von Hund und Halter (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 33).

Ableitung der Bindungstheorie

Beetz (2012) ist der Auffassung, dass das Bindungsmodell von Bowlby und Ainsworth nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen angewendet werden kann, sondern auch auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Sie begründet diese Theorie damit, dass verschiedene Autoren dieses Modell auch zur Erklärung von Paar- und Geschwisterbeziehungen, wie auch Freundschaften unter Gleichaltrigen zugezogen haben. Eine Ausweitung des Konzepts auf andere emotional bedeutsame Beziehungen, wie die

zwischen einem Menschen und seinem (Haus-) Tier, scheint ihr deshalb naheliegend. Einige Kriterien für (sichere) Bindungsfiguren (wie beispielsweise Vermittler von Trost und Sicherheit oder Trennungsschmerz bei Verlassen) können auch auf Heimtiere übertragen werden. Sie nennt Studien, die belegen, dass Menschen öfter eine sichere Bindung zu ihrem Tier entwickeln als zu anderen Menschen. Offenbar ist es also einfacher, eine sichere Bindung zu einem Tier aufzubauen. Zum einen kann dies durch die Biophilie-These erklärt werden, auf der anderen Seite spricht auch die vereinfachte, reduzierte Kommunikation zwischen Mensch und Tier dafür. Tiere reagieren anders, sind leichter einzuschätzen, sind in ihrem Verhalten relativ konstant und authentisch und akzeptieren Menschen unabhängig von Normen und physischem Erscheinungsbild (insbesondere Hunde zeigen kaum Abweisung, es sei denn sie haben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht). Das andere Aussehen der Tiere und der häufig gesuchte Körperkontakt, könnten laut Beetz als Grund ausreichen, dass unsichere Bindungsmuster nicht auf diese Beziehung übertragen wird und neue mentale Repräsentationen von Beziehungen gebildet werden können und eine grundlegende psychologische Veränderung stattfinden kann (Beetz & Marhofer, 2012, S. 89ff.).

„In der Mensch-Tier-Beziehung ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine sichere Bindung ... entwickelt, also auch für Menschen mit unsicheren Bindungsmustern höher“ (ebd., S. 93).

3.4 Untersuchte psychische und physische Auswirkungen

Neben der möglichen positiven Wirkung auf die Bindungsqualitäten lassen sich weitere gewinnbringende Auswirkungen von Hunden und anderen Haustieren auf Menschen aufzählen, welche hier genauer vorgestellt werden sollen.

Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden

Julius, Beetz, Kotrschal, Turner und Uvnäs-Moberg analysierten für ihr Buch „Bindung zu Tieren“, welches im Jahr 2014 auf den Markt kam, verschiedene Studien und Reviews zum Thema „Heimtiere und ihre Wirkung auf die Gesundheit des Menschen“: Sie konnten den Studien entnehmen, dass „Hunde- und Katzenbesitzer im Vergleich zu Nicht-Heimtierbesitzern weniger häufiger ihren Arzt aufsuchten und weniger Medikamente gegen Schlafstörungen einnahmen“ (vgl. Julius et al., 2014, S. 64). Hundebesitzerinnen trieben häufiger Sport, schliefen besser, schätzten ihre Fitness und Gesundheit höher ein, fehlten weniger Tage bei der Arbeit und konsultierten ihren Arzt seltener als die nach sozio-ökonomischem Status parallelisierte Kontrollgruppe der Frauen ohne Hund. Personen, die über den gesamten Zeitraum ein Heimtier besessen hatten, waren am gesündesten.

Personen, die ihr Heimtier im Untersuchungszeitraum verloren hatten, sowie Personen, die nie ein Heimtier besessen hatten, wiesen einen schlechteren Gesundheitszustand auf. Auch die Überlebensraten von Hunderten von Herzinfarktpatienten wurden analysiert. Es zeigte sich, „dass der Besitz eines Hundes (nicht aber der Besitz einer Katze) die Überlebenswahrscheinlichkeit im Zeitraum von einem Jahr nach dem Infarkt signifikant erhöhte“ (ebd., S. 64f.).

„Gute Kontakte zu Kumpantieren sind mit vermehrten sozialen Interaktionen, besserer Gesundheit, verbesserten empathischen Fähigkeiten, reduzierter Furcht und Ängstlichkeit, erhöhtem Vertrauen, mehr Ruhe, aufgehellter Stimmung und reduzierter Depression, besserer Schmerzbewältigung, reduzierter Aggression sowie mit Antistresseffekten assoziiert“ (Julius et al., 2014, S. 104).

Soziale Interaktionen lösen oft Stress aus, hingegen kann sozial-emotionale Unterstützung Stressreaktionen dämpfen. Dies geschieht vor allem über die Aktivierung des Oxytocin-Systems (vgl. Julius et al., 2014, S. 46). Oxytocin ist ein Hormon, welches vorrangig beim Säugling bei der Geburt, während des Stillens und durch angenehme Nähe (mit oder ohne Körperkontakt) freigesetzt wird (ebd., S. 95) Laut Julius und Kollegen zeigten Studien, dass exogen verabreichtes, wie auch körpereigenes Oxytocin in Menschen und Tieren gleichermassen seine beruhigende Wirkung entfaltet. In ihrem Buch „Bindung zu Tieren“ zeigen sie auf, dass der Regulation von Sozialbeziehungen bei Tieren, wie bei Menschen (fast) identische biologische Strukturen und Funktionen zugrunde liegen. Aus diesem Grund seien zwischen Mensch und Tier auch „wahre“ Beziehungen möglich, in denen bei positiven Interaktionen auf beiden Seiten Oxytocin freigesetzt werden kann (ebd., S. 104). Die Autoren ziehen daraus folgenden Schluss:

„Daher nehmen wir an, dass das Oxytocin-System auch die zentrale neurobiologische Struktur hinter den beziehungsfördernden und stress- und angstreduzierenden Effekten bildet, die mit Mensch-Tier-Interaktionen assoziiert sind“ (ebd.).

Wirkung auf Motivation, Kognition und Lernen

Während angenommen werden könnte, dass Tiere im Klassenzimmer die Kinder eher vom Lernen ablenken, sagen viele Lehrpersonen, die ihren Hund mit in die Klasse nehmen, in Studien und Berichten aus, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Die Kinder scheinen der Lehrperson aufmerksamer zuzuhören und motivierter für das Lernen zu sein. Bei entwicklungsverzögerten, wie auch normal entwickelten Kindern, welche eine motorische Geschicklichkeitsaufgabe lösen mussten, konnte gezeigt werden, dass jene in Begleitung

eines Hundes schneller waren, als jene ohne Hund. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Kinder durch die Anwesenheit des Hundes motivierter waren, eine andere könnte sein, dass durch den Hund der Stress reduziert wurde und die Aufgabe deshalb schneller gelöst werden konnte. Das gleiche Resultat wurde auch bei Vorschulkindern mit und ohne Sprachentwicklungsverzögerung, welche eine Imitationsaufgabe lösen mussten, erzielt. In Anwesenheit eines Stoffhundes oder eines Menschen fielen die Leistungen in beiden Gruppen deutlich schlechter aus. Die Kinder in der Gruppe mit dem echten Hund brauchten deutlich weniger Hilfe und machten weniger Fehler (vgl. Julius et al., 2014, S. 68f.). Werden die Studien in der Literatur zusammenfassend betrachtet, kann die Behauptung aufgestellt werden, dass HGP in schulischen Settings für die Konzentration und das Lernen förderlich ist. Es liegen keine Befunde vor, die das Gegenteil beweisen (ebd., S. 69).

Wirkung auf soziale Beziehungen und Umgang mit Emotionen

Tiere wirken als soziale Katalysatoren. Sie bieten sich für Gespräche an und laden ein zum Anfassen und Streicheln. Sie ermöglichen dadurch ein in Kontakt treten mit anderen Menschen, die man vielleicht sonst nicht ansprechen würde. Beispielsweise Blinde oder Rollstuhlfahrer mit Begleithund. Verschiedenste Studien (ausgewählte Beispiele dafür werden in Kapitel 5 vorgestellt) zeigten gerade diese Wirkung besonders bei Kindern in Schulklassen: Sie zeigen allgemein mehr Sozialkontakte und gemeinsame Aktivitäten, beschäftigen sich weniger mit sich allein und schenken den Klassenkameraden, wie auch den Worten der Lehrerin mehr Aufmerksamkeit (vgl. Germann-Tillmann et al., 2019, S. 38f.). Laut Germann-Tillmann und ihren Kollegen fällt es vielen Menschen auch leichter, „ihre Gefühle gegenüber einem Tier zu äussern. Tiere nehmen den Menschen so wie er ist, hören ihm einfach zu, ohne Stellung zu nehmen, zu antworten oder ihn zu unterbrechen. Man kann ihnen seine Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte ungefiltert mitteilen. Ein Tier erzählt nichts weiter und urteilt nicht. Viele Therapeuten sprechen davon, dass ihre Patienten (vor allem Kinder) viele Dinge zuerst ihrem tierischen CO-Therapeuten verraten (ebd., S. 40).

Besonders bei Kindern mit psychiatrischen Störungen, Entwicklungsstörungen, wie auch Autismus-Spektrum-Störungen zeigten die Ergebnisse von verschiedenen Studien, dass die Kinder, bei denen ein Hund in der Therapiesitzung anwesend war, animierter waren sich sprachlich zu äussern, sozial zu interagieren, sich ändern gegenüber offener zu verhalten, sich (dem Hund gegenüber) prosozial zu verhalten und den Hund als Spielpartner einem Spielzeug vorzuziehen (vgl. Julius et al., 2014, S. 65f.)

Auch wurde in den letzten Jahren geforscht, welchen Einfluss Heimtiere auf die Empathie haben. Jedoch muss mit der Interpretation der erhobenen Daten aus jenen Studien sehr vorsichtig umgegangen werden, da Empathie als Kompetenz einerseits schwer zu erfassen ist und andererseits die dazu genutzten Forschungsmethoden (z.B. der Einsatz von

Fragebögen) nicht unproblematisch sein können und deshalb keine kausalen Schlussfolgerungen zulassen (ebd., S, 69). Die Ergebnisse zeigten, laut Julius und Kollegen, dass nicht die bloße Anwesenheit eines Hundes oder einer Katze zuhause mit der Empathiefähigkeit der Kinder assoziiert war, sondern vielmehr die enge Bindung zum Tier. Ob nun das Tier der Auslöser für die Empathie ist oder es empathischen Kindern leichter fällt, eine enge Beziehung zum Tier aufzubauen, lässt sich aus den Daten nicht sagen und bedürfte weiterer Forschung.

Ebenfalls wurde die Empathie bei Erwachsenen gemessen, die in ihrer Kindheit einen Hund oder eine Katze hatten, und die auch zum Zeitpunkt der Untersuchung ein Heimtier besaßen.

„Diejenigen Teilnehmer, die in ihrer Kindheit entweder einen Hund oder sowohl einen Hund als auch eine Katze hatten, berichteten über eine geringere Stressbelastung und wiesen höhere Empathiewerte auf als jene, die in ihrer Kindheit sowohl ohne Hund als auch ohne Katze aufgewachsen waren“ (ebd., S. 69).

Dass die Anwesenheit eines Hundes augenscheinlich die Empathie von Kindern beeinflussen kann, legt eine Studie von Hergovich et al. (2002) nahe, die in Kapitel 5 dieser Arbeit näher beschrieben und anschliessend untersucht wird.

Julius und seine Forscherkollegen nennen weitere Studien, welche die Annahme stützen, dass Heimtiere auch zur Reduktion von Angst und Depressionen eingesetzt werden können. Diese Studien zeigen, dass in angstauslösenden Situationen bereits die Anwesenheit eines Tieres eine beruhigende Wirkung auf Menschen hat. Im Gegensatz zur Empathie sind die Ergebnisse dieser Studien eindeutig interpretierbar, denn Angst und Furcht lassen sich gut beobachten, wenn zuvor Angst „induziert“ wurde (vgl. Julius et al., 2014, S. 71f.). Auch bei depressiven Verstimmungen zeigten Studien, dass der Kontakt zu Tieren das Potenzial hat, die Stimmung der Patienten zu verbessern. Diese Wirkung wurde jedoch bisher nur bei älteren, pflegebedürftigen Personen und psychisch gestörten Kindern und Erwachsenen belegt und bräuchte für nicht klinische Stichproben weitere Forschung (ebd., S. 73f.).

Auch weitere physiologische Auswirkungen, wie beispielsweise die Senkung von Blutdruck, Cortisol und Herzfrequenz werden in der Literatur erwähnt (vgl. Julius et al., 2014), auf die aber aufgrund der (medizinischen) Komplexität in der vorliegenden Arbeit nicht weiter eingegangen werden kann.

3.5 Rahmenbedingungen

Für den Einsatz von Hunden in Schulen sind selbstverständlich gewisse Rahmenbedingungen zu beachten. Einerseits gibt es verschiedene Bedenken, die auch gegen Tiere in Institutionen sprechen, wie beispielsweise Hygiene, Allergien, sowie Unfälle und

Verletzungen durch das Tier. Auf der anderen Seite muss auch das Tier selbst geschützt werden, da es seine eigenen spezifischen Bedürfnisse mit zur „Arbeit“ bringt. Die IAHAIO hat aus diesem Grund bei einem Treffen in Rio im September 2001 Richtlinien zum Thema „Heimtiere in Schulen“ verfasst. Sie umfassen Empfehlungen zu den Bedingungen des Einsatzes, zur Anschaffung, Haltung, Ausbildung und Einsatz des Tieres, wie auch zur Sicherheit von Mensch und Tier (vgl. Germann-Tillmann et al., 2014, S. 172). In der gängigen Literatur zu tier- und hundegestützten Interventionen lassen sich weitere detailliertere Bedingungen und Empfehlungen für den Einsatz von Hunden in der Schule finden (vgl. Agsten, 2009; Beetz & Marhofer, 2012; Vernooij & Schneider, 2010).

Zur Frage, warum Hunde – und welche Rasse – sich besonders für HGI/HGP eignen, lässt sich in Bezug auf die aktuelle Literatur sagen, dass Hunde seit ihrer Domestizierung darauf trainiert wurden, verschiedene Aufgaben zusammen mit dem Menschen auszuführen. Viele Arbeitshunde, wie einige Jagdhunde (z.B. Labrador), aber auch Schlittenhunde wurden und werden meist von unterschiedlichen Personen ausgebildet und zur Arbeit genutzt. In jedem Fall stehen aber der Charakter und die Ausbildung des einzusetzenden Hundes an vorderster Stelle (vgl. Agsten, 2009; Beetz & Marhofer, 2012; Julius et al., 2014, S. 26).

4. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Analyse der im Anschluss vorgestellten Studien beschrieben. Zu Beginn soll die Recherchemethodik aufgezeigt werden. Anhand dreier Ausschlag gebender Kriterien werden passende Studien ausgewählt und aufgelistet. In Kapitel 4.2 wird anschliessend die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben, welche in direktem Bezug zur Erforschung der gewählten Thematik und zur Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit steht. Daneben soll auch das dazugehörige Kategoriensystem noch kurz erläutert werden.

4.1 Recherche

Anhand der in den vorgängigen Kapiteln herausgearbeiteten Begrifflichkeiten wurden die Fachdatenbanken für Erziehungs- und Sozialwissenschaften „ERIC“, „PsycINFO“, „PSYINDEX“ und „Education Research Complete“ über den Ebsco-Host der HfH Zürich auf aktuelle Studien zur Thematik dieser Arbeit durchsucht.

ERIC (Education Resource Information Center) ist eine Datenbank für Literatur und Forschung der Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Sie beinhaltet unter anderem Bücher, Zeitschriftenartikel und Forschungsberichte, die unter diesen Bereich fallen.

PsycINFO ist eine internationale Datenbank, welche psychologische Fachliteratur zugänglich macht. Die Sammlung umfasst Berichte und Zusammenfassungen der letzten Jahrhunderte, einschliesslich Material in verschiedenen Sprachen.

PSYINDEX ist die umfassendste Datenbank für deutschsprachige Literatur, audiovisuelle Medien, Interventionsprogrammen und Tests im Bereich der Psychologie.

Education Research Complete ist eine der bedeutendsten Online-Ressourcen für erziehungswissenschaftliche Forschung. Sie enthält Abstracts von über 2100 Zeitschriften, Zugriff auf Voll-Texte in über 1200 Zeitschriften und 500 Bücher.

In der untenstehenden Tabelle sind die Suchbegriffe zu den jeweiligen Bereichen AAI/HGI und soziale und emotionale Kompetenzen notiert, wobei diejenigen Wörter fettgedruckt sind, welche passende Ergebnisse erzielen. Die Begriffe wurden in der englischen Übersetzung eingegeben, da die Forschung im englischsprachigen Raum schon viel weiter fortgeschritten ist und dementsprechend mehr brauchbare Resultate zu finden sind.

Tabelle 1: Liste der eingegebenen Suchbegriffe

<i>Suchwörter AAI</i>	<i>Suchwörter soziale und emotionale Kompetenzen</i>
AAI	Social skills
Animal Intervention	Emotional skills
Animal assisted	Emotional regulation
Dog assisted	Empathy
Dog	Social behavior
	Social support
	Emotional / Social difficulties or disorders

Es wurde nun jeweils ein Wort aus dem Bereich AAI und eines aus dem Bereich emotionale und soziale Kompetenzen eingegeben. Da dies jedoch ausserordentlich viele Resultate ergab und somit sehr unübersichtlich wurde, musste ein drittes Suchwort gewählt werden. Schon das Wort „children“ ergab meist zu viele Ergebnisse, weshalb das Wort „school“ sich besser eignete, um die Suche einzugrenzen, da sich die Fragestellung auf die Arbeit mit Kindern im Schulalter bezieht. Daneben begrenzt sich die Suche auf Fachzeitschriften und Forschungsberichte.

In der nachstehenden Tabelle sind die Suchanfragen aufgelistet, welche passende Ergebnisse erzielten.

Tabelle 2: Rechercheprotokoll der erfolgreichen Suchanfragen

Suchwort 1	Suchwort 2	Suchwort 3	Anzahl Artikel	Duplikate	Anderes Thema	Anzahl brauchbare Artikel
Animal assisted	Social skills	School	17		16	1
Animal assisted	Emotional regulation	School	3	0	2	1
Animal assisted	Social behavior	School	21	0	16	5
Dog	Social skills	School	22	5	13	4
Dog	Empathy	School	28	6	15	7
Dog	Social support	Children	22	0	18	4
Total:			113	11	80	22

22 der von den Suchmaschinen vorgeschlagenen 113 Artikel treffen die Thematik dieser Arbeit. Nicht alle dienen jedoch zur Beantwortung ihrer Fragestellung. Anhand der folgenden Kriterien, werden jene ausgewählt, die in direktem Zusammenhang mit der Fragestellung stehen:

1. Der Artikel muss in Deutsch oder Englisch verfasst sein.
2. Der Artikel muss einen Forschungsbericht über eine Studie enthalten.
2. Die Studie muss mit mindestens 5 Kindern im Primarschulalter durchgeführt worden sein.

Daraus ergeben sich folgende acht Studien, welche für diese Arbeit relevant sind und zur Beantwortung der Fragestellung verwendet werden:

Anderson, K., & Olson M. (2006). *The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders*. *Anthrozoös*, 19:1, 35-49
9.6.2019 <http://dx.doi.org/10.2752/089279306785593919>

Beetz, A. (2013). *Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom*. *Frontiers in Psychology*, 4:886 9.6.2019: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00886>

Beetz, A., Julius, H., Turner, D. & Kotrschal, K. (2012). *Effects of social support by a dog on stress modulation in male children with insecure attachment*. *Frontiers in Psychology*, 3:352
9.6.2019: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00352>

Ellsworth, L. , Keen, H., Mills, P., Newman, J., Martin, F., Coffey, T. & Newberry, R. (2017). *Role of 4-H dog programs in life skills development*. *Anthrozoös*, 30 :1, 91-108
9.6.2019 <http://dx.doi.org/10.1080/08927936.2017.1270596>

Hergovitch, A., Monshi, B., Semmler, G. & Zieglmayer, V. (2002). *The effects of the presence of a dog in the classroom*. *Anthrozoös*, 15:1, 37-50

Kotrschal, K. & Ortbauer, B. (2003). *Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom*. *Anthrozoös*, 16:2, 147-159

Sprinkle, J. (2008). *Animals, empathy, and violence: Can animals be used to convey principles of prosocial behavior to children?* *Violence and Juvenile Justice*, 6:1, 47-58

Tissen, I., Hergovich, A. & Spiel, Chr. (2007). *School-Based Social Training with and without Dogs: Evaluation of Their Effectiveness*. *Anthrozoös*, 20:4, 365-373

Die detaillierte Beschreibung der Studien, wie auch die daraus hervorgegangenen Ergebnisse folgen in Kapitel 5 und 6.

4.2 Methodik der Auswertung

Zur Auswertung der gefundenen Studien im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung(en) wurde das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckarz (2018), sowie Roos und Leutwyler (2011) gewählt. Vorgängig soll erklärt werden, anhand welcher Merkmale die Studien bei der Vorstellung beschrieben werden. Anschliessend wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse genauer beleuchtet, bevor das daraus hervorgehende Kategoriensystem zur Auswertung der Studien erklärt wird.

4.2.1 Vorstellen der Studien

Bevor eine Auswertung gemacht werden kann, sollen in einem ersten Schritt die ausgewählten Studien vorgestellt und zentrale Merkmale beschrieben werden. Die Übersicht beinhaltet:

- Titel und Thema der Erhebung
- Zentrale Merkmale
- Beschreibung der Erhebung

Die Studien bilden die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung. Aus diesem Grund werden nur die dafür relevanten Teile der Studien bei der Auswertung beachtet. In Kapitel 5 werden die einzelnen Studien nach diesen Punkten vorgestellt.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse, wie sie zur Auswertung der Studien und für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit verwendet wird, folgt einem klar vorgegebenen Ablauf, welcher einem inhaltlich reduzierenden und strukturierenden Zweck dient. Das Ziel ist die Entwicklung von Kategorien, um Daten nach einem gewissen Gesichtspunkt oder in Bezug auf eine Fragestellung zu filtern. Aus diesem Grund wird die qualitative Inhaltsanalyse oft für Forschungsprojekte genutzt. Sie kann beispielsweise auch bei Interviews und Gruppendiskussionen eingesetzt werden und ist in der Methodenliteratur in verschiedenen

Varianten beschrieben. Die Entwicklung der Kategorien kann rein induktiv am Datenmaterial bis hin zur durchgängig deduktiven Bildung von Kategorien reichen. Meistens wird ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung angewendet:

„In einer ersten Phase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, In der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschließend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, im Folgenden kategorien-basiert ausgewertet und für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet. Die ausdifferenzierten Kategorien geben dabei bereits eine mehr oder weniger feste Struktur für den Forschungsbericht vor“ (Kuckartz, 2018, S. 97).

Nach Roos & Leutwyler (2011) und Kuckartz (2018) beinhaltet die qualitative Inhaltsanalyse grundsätzlich die folgenden Schritte:

- 1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** In einem ersten Schritt geht es darum, einen Überblick über das verfügbare Datenmaterial zu erhalten. Dabei sollen die für die Beantwortung der Fragestellung wichtige bzw. treffende Textstellen selektiert werden. Diese Teile des Datenmaterials, die als relevant erachtet und ausgewählt wurden, müssen nun für die inhaltliche Analyse vorbereitet werden: Dies kann von Hand oder über ein dafür geeignetes Computerprogramm erarbeitet werden.
- 2. Kategorien entwickeln und ein Suchraster erstellen:** Anhand der Stichworte werden Kategorien gebildet, die der Erstellung eines Suchrasters dienen. Anhand jenes Suchrasters werden in einem nächsten Schritt alle Texte auf passende Aussagen, die den Kriterien der jeweiligen Kategorie entsprechen, abgesucht. Die Kategorien können entweder deduktiv (aus Theorien/Hypothesen wird auf die vorliegenden Daten geschlossen) oder induktiv (aus den Daten wird eine Theorie/Hypothese abgeleitet) entwickelt werden.
- 3. Codieren:** Das Zuordnen der Informationen aus dem Datenmaterial zu den einzelnen Kategorien nennt sich „Codieren“. Dabei variieren die Codiereinheiten von einzelnen Sätzen bis zu ganzen Textabschnitten. Der erste Codierprozess läuft praktischerweise so ab, dass jeder Text sequenziell durchgelesen wird und treffende Passagen den Kategorien zugewiesen werden. Abschnitte, die sich für die Forschungsfrage als nicht relevant erweisen, bleiben uncodiert. Bei der thematischen Codierung können in einem Textabschnitt, oder gar in einem Satz, durchaus mehrere relevante Themen angesprochen sein, sodass diese dann möglicherweise auch den verschiedenen (entsprechenden) Kategorien zuzuordnen sind.

- 4. Ausdifferenzieren und Analysieren:** Wurden die relevanten Textstellen den entsprechenden Kategorien zugeordnet, empfiehlt es sich nach dem ersten Codieren die zunächst noch relativ allgemeinen Kategorien ausdifferenzieren und Subkategorien zu bilden. Dabei wird zu jeder Kategorie eine Liste mit den codierten Textstellen zusammengestellt und das Material nach dem induktiven Verfahren noch einmal gesichtet und abschliessend in passenden Subkategorien sortiert. Um diese zu präzisieren und falsche Zuordnungen zu vermeiden, werden Definitionen und/oder Beispielsätze für die jeweilige Subkategorie formuliert. Anschliessend steht ein zweiter Codierprozess bevor, bei dem die ausdifferenzierten Kategorien den zunächst mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet werden. Dies erfordert einen erneuten Durchlauf durch das codierte Material. Bevor schlussendlich mit der Analyse gestartet werden kann, empfiehlt es sich mitunter erst eine fallbezogene thematische Zusammenfassung zu machen. Zur Analyse können verschiedene Formen der Auswertung herangezogen werden. Sie kann entlang der Hauptkategorien geführt oder es kann nach Zusammenhängen zwischen den (Sub-) Kategorien gesucht und Verbindungen geprüft werden. Diese können beispielsweise durch Diagramme dargestellt werden, um einen Überblick zu gewinnen und wichtige Zusammenhänge zu erkennen. Diese zumindest ansatzweise zu verstehen, Strukturen, Muster und (Deutungs-)Möglichkeiten aufzuspüren und allenfalls Hypothesen abzuleiten, darin besteht das wesentliche Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei ist, anders als in der quantitativen Forschung, weniger wichtig, wie oft etwas gesagt oder beobachtet wurde, sondern welche Aspekte in welchem Zusammenhang erwähnt werden.
- 5. Darstellen der Analyse:** In einem letzten Schritt müssen nun die Ergebnisse, welche sich aus der Analyse ergaben, dargestellt werden. Dies geschieht meist in Textform und wird in den meisten Fällen als Forschungsbericht bezeichnet. Folgende Merkmale müssen beim Verfassen des Berichts beachtet werden: Die Darstellung der Ergebnisse muss deutlich von deren Interpretation und Diskussion getrennt sein. Ausserdem ist darauf zu achten, dass adressatengerecht geschrieben wird und auf eine verständliche, leserfreundliche Darstellung geachtet wird. Dies geschieht, wenn die Strukturen, welche in der Analyse herausgearbeitet wurden, nun im Bericht klar ersichtlich sind. Abbildungen können dazu ebenfalls behilflich sein.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Texte von Hand untersucht, indem relevante Abschnitte markiert, kommentiert und nach Stichworten sortiert wurden. Da diese Arbeit einer theoriegeleiteten Fragestellung nachgeht, wurde hier hauptsächlich das deduktive Verfahren verwendet, jedoch kam an gewissen Stellen (z.B. bei einem neuen bzw. zusätzlichen Thema, wie bspw. „Aggression“ oder „Kognition“) auch das induktive zum Zug. Das Kategorienraster, wie auch das vorgängige Dokument zur Auflistung und Sortierung der Themen nach Stichworten (Codes) sind im Anhang (Nr. 1 und 2) zu finden. Für das Kategoriensystem und zur Beantwortung der Fragestellung haben sich folgende Kategorien und Unterkategorien (*kursiv*) herausgebildet:

1. Empathie
2. Emotionsregulation
(*Emotionsstabilität, Verhaltenskontrolle, Aggression, Stressmanagement*)
3. Soziale Integration
4. Positive Haltung gegenüber Schule und Lernen
5. Kognition und Lernen

4.2.3 Auswertung

Nach der qualitativen Inhaltsanalyse und der Vorstellung der Studien im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse, wie auch die zentralen Aussagen anhand des Kategoriensystems, wie es oben beschrieben wurde, in Textform dargestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass diese möglichst scharf getrennt werden, was aber aufgrund der begrifflichen und inhaltlichen Überschneidungen nicht überall gleich gelingen kann. Zur anschließenden Diskussion der Ergebnisse wird entlang der Kategorien und Unterkategorien eine Valenzanalyse durchgeführt. Daraus ergibt sich, was sich in Bezug auf die Forschungsfrage als förderlich oder bedeutungslos erwiesen hat.

5. Vorstellung der Studien

Im folgenden Abschnitt werden die acht Studien vorgestellt. Die ersten drei Studien aus 2002, 2003 und 2013 untersuchten ganz allgemein die Folgen der Anwesenheit eines Klassenhundes auf soziale, emotionale und auch kognitive (Verhaltens-)Veränderungen bei Schulkindern. In den darauf folgenden Studien aus 2007, 2008 und 2017 wurden spezifische Verhaltenstrainings bzw. -programme mit (und ohne) Hund bei SchülerInnen unter die Lupe genommen. Zum Schluss folgen zwei Studien, welche die Auswirkung von Hunden bei Kindern mit spezifischen Thematiken im sonderpädagogischen Förderbereich der sozial-emotionalen Kompetenzen untersuchten.

5.1 Hergovich et al. (2002)

5.1.1 Titel und Thema der Erhebung

Auswirkungen der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer

Die Studie untersuchte die Auswirkungen der Anwesenheit von Hunden im Klassenzimmer einer europäischen Grundschule. Sie sollte erheben, ob die Hunde bei den Kindern eine Auswirkung auf die Sozialkompetenz und die Empathie gegenüber Tieren, sowie auch auf die sozial-emotionale Atmosphäre der Klasse im Allgemeinen haben.

5.1.2 Zentrale Daten und Merkmale

Die Teilnehmer dieser Studie waren 46 GrundschülerInnen zweier ersten Klassen in Wien. Die eine Klasse war die Versuchsgruppe, die andere die Kontrollgruppe. Viele der Kinder waren Immigranten und sprachen nur wenig Deutsch. Sie wurden jeweils von ihrem Klassenlehrer unterrichtet und von einer Klassenassistentin begleitet, welche auch in beiden Klassen eine unterschiedliche war. Der Lehrerin der Experimentgruppe gehörten die drei eingesetzten Hunde, zwei davon waren ausgebildete Therapiehunde, und sie war Mitglied beim IEMT. Sie wurde gefragt, ob sie bei der Studie teilnehmen wollte, jedoch wurden ihr die Absicht und die Erhebungsinstrumente der Studie nicht bekannt gegeben. In der Experimentgruppe waren 11 Mädchen und 13 Jungen, in der Kontrollgruppe 12 Mädchen und 10 Jungen, alle im Alter zwischen 6 und 7 Jahren.

5.1.3 Beschreibung der Erhebung

Zu Beginn der Erhebung wurde mit allen Kindern der Coloured Progressive Matrice (CPM) Test durchgeführt, welcher allgemeine Intelligenz kulturunabhängig analysiert. Als Erhebungsinstrumente für die Studie wurden eine Kinderversion des Gestaltwahrnehmungstests (Gestalt Perception Tests - GWT) von Hergovich und Hörndler

(1994), der Wiener Entwicklungstest (WET) von Kastner-Koller und Deimann (1998), eine Befragung der teilnehmenden Kinder zur Empathie gegenüber Tieren, sowie eine Befragung der Lehrpersonen über Sozialisierung, soziale Integration und aggressives Verhalten ihrer SchülerInnen, ausgewählt.

Der Zeitpunkt der ersten Erhebung war anfangs zweites Semester und die zweite Erhebung fand gegen Ende Schuljahr, nach drei Monaten, statt. Während diesen drei Monaten war abwechselnd immer einer der drei Hunde der Klassenlehrerin im Unterricht der Experimentgruppe anwesend. Sie konnten sich frei im Klassenzimmer bewegen und von den Kindern gestreichelt werden. Die Kinder erhielten eine Einführung zum Umgang mit Hunden.

5.2 Kotrschal & Ortbauer (2003)

5.2.1 Titel und Thema der Erhebung

Auswirkungen auf das Verhalten bei Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer

Kurt Kotrschal und Brita Ortbauer gingen in dieser Studie der Frage nach wie sehr die Kinder einer Grundschulklasse mit einem im Schulzimmer anwesenden Hund interagieren würden und ob dies Auswirkungen auf ihre Aktivitäten, ihr Verhalten und ihre soziale Integration haben würde.

5.2.2 Zentrale Daten und Merkmale

Die Studie wurde mit der Klasse der gleichen Lehrerin wie in der Studie von Hergovich (2002) mit 24 sechs bis sieben Jahre alten GrundschülerInnen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen durchgeführt. Es waren 10 Mädchen und 14 Jungen. Auch hier war wieder jeweils einer der drei Hunde der Klassenlehrerin im Schulzimmer anwesend und die Kinder konnten jederzeit Kontakt mit ihnen aufnehmen. Die Kinder kannten sich seit vier Monaten und wurden zu Beginn des Projekts mit den Hunden vertraut gemacht.

5.2.3 Beschreibung der Erhebung

Die Studie startete mit einem Monat ohne die Präsenz eines Hundes, einem Kontrollzeitraum, der später zum Vergleich dienen sollte. Darauf folgte der ebenfalls einmonatige Experimentzeitraum, bei dem immer einer der Hunde anwesend war. Während beiden Monaten wurden die Kinder drei Mal pro Woche für jeweils eine Stunde mit einer Filmkamera aufgenommen. In diesen Stunden fand immer ein „offener“ Unterricht statt, in dem die SchülerInnen Aufgaben lösten und frei mit der Lehrerin, der Klassenassistentin, ihren Klassenkameraden und dem Hund interagieren konnten. Die Filmaufnahmen dienten zur Datengewinnung bezüglich des Verhaltens der Kinder. Dabei wurden zwei Methoden

angewandt: 1) focal sampling („die Aufzeichnung aller Vorkommnisse bestimmter Verhaltenskategorien eines Individuums für eine bestimmte Zeitspanne“ (Sauermost & Freudig, 1999)): Ein einzelnes Kind wurde nach ausgewählten Kategorien zum Verhalten beobachtet (siehe unten) und 2) scan sampling („die Aufzeichnung des gerade sichtbaren Verhaltens in regulären Zeitabständen“ (ebd.)): Das Verhalten aller Kinder wurde zu gewissen Zeitpunkten festgehalten. So konnte ein Überblick über das Verhalten in der Klasse, sowie Details über das Verhalten der einzelnen Kinder gewonnen werden.

Für die Fokusobservationen wurden folgende Kategorien ausgewählt:

Auffälliges Verhalten, Bewegungsspiele, Leichte Aggression, Mittlere Aggression, Starke Aggression, Eskalierende Aggression, Eingreifen, Kontakt mit Hund und Interesse an Hund.

Für die „scan“ Methode wurden insgesamt 25 Aktivitäts- bzw. Verhaltens-Kategorien aufgelistet und beobachtet: Sitzen, Laufen/Stehen, Rennen, Bewegen, Alleine, in einer Gruppe, Sitzend, Nicht-Sitzend, Konzentration, Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrerin, Schauen, auffälliges Verhalten, naher Kontakt mit Lehrerin, naher Kontakt mit Sitznachbar, naher Kontakt mit anderem Kind, Sprechen/Berühren/Objekt, Aggression im nahen Umfeld, Aggression erhalten im nahen Umfeld, spielerisches Necken/Provozieren, Kontakt zur Lehrerin über Distanz, Kontakt zu Sitznachbar über Distanz, Kontakt zu anderem Kind über Distanz, Rufen/Werfen, Spiel/spielerische Provokation über Distanz, Aggression über Distanz.

Dabei konnten einzelne Kategorien auch gleichzeitig auftreten. Die Filmaufnahmen wurden alle vier (Kontrollzeitraum), bzw. fünf (Versuchszeitraum) Minuten gestoppt, um die Daten zu sammeln. Da dies eine sehr aufwändige Methode war, wurde auf eine parallele Erhebung mit einer Kontrollgruppe verzichtet.

5.3 Beetz (2013)

5.3.1 Titel und Thema der Erhebung

Sozial-emotionale Korrelationen durch ein Schulhund-Lehrer-Team im Klassenzimmer

Beetz nahm die Ergebnisse der Studien von Hergovich (2002) elf Jahre danach noch einmal auf und wollte nun das Phänomen der wachsenden Anzahl von Lehrern, welche ihre Hunde in die Schule mitnahmen, untersuchen. Sie wollte dabei herausfinden, wie sich die Anwesenheit eines Schulhundes, bzw. des Schulhund-Lehrer-Teams positiv auf Stress, depressive Verstimmungen, Emotionsregulation und sozial-emotionale Schulerfahrungen auswirkt.

5.3.2 Zentrale Daten und Merkmale

Die Studie wurde in einer dritten Klasse einer Grundschule in Deutschland durchgeführt, welche jeweils für einen Tag pro Woche Besuch von einem Schulhund erhalten sollte. Sie

hatten zuvor noch nie einen Hund in der Schule. Als Kontrollgruppe diente eine andere Klasse derselben Schule, die nicht von einem Schulhund besucht wurde. Im Jahr vor den Hundebesuchen wurden alle Kinder der Experimentklasse auf eine mögliche Allergie getestet und rechtliche Vorkehrungen getroffen. Der Hund, ein siebenjähriger Norwegischer Lundehund, hatte keine spezielle Ausbildung als Therapie- oder Begleithund, eignete sich aber auf Grund seines ruhigen, freundlichen und geduldigen Charakters besonders gut für Besuche in dieser Klasse. Die Lehrerin besprach vorgängig die Verhaltens-Regeln mit der Klasse.

Die Lehrerin war eine erfahrene Hundehalterin, welche eine spezifische Ausbildung hatte, um Stresssignale des Hundes erkennen zu können und ihren Hund schon zuvor mit in die Schule gebracht hatte.

Die Klasse bestand aus 12 Jungen und 13 Mädchen im Alter von 8 bis 9 Jahren. In der Kontrollklasse waren 11 Jungen und 10 Mädchen desselben Alters.

5.3.3 Beschreibung der Erhebung

Während eines Schuljahres wurde die Lehrerin der Versuchsklasse wöchentlich einen Tag lang von ihrem Hund begleitet. Der Hund konnte während dieses Besuchstages frei im Klassenzimmer herumlaufen, mit den Kindern interagieren und hatte einen ruhigen Ort für sich. Während des Unterrichts lag er oft in der Mitte des Zimmers, im Zentrum der U-förmig angeordneten Arbeitstische der Kinder.

In der dritten Woche nach Schuljahresbeginn (bevor der Hund der Experimentklasse vorgestellt wurde) (Zeitpunkt 1) füllten alle Kinder drei standardisierte Fragebögen aus. Kindern, welche noch Schwierigkeiten mit dem Lesen hatten, wurden die Fragen vorgelesen. Zwei Wochen vor Ende des Schuljahres wurden die Fragebögen noch ein zweites Mal von den Kindern ausgefüllt (Zeitpunkt 2). Folgende Erhebungsinstrumente wurden dazu ausgewählt:

Der „Depressionstest für Kinder (DTK)“ von Rossmann (2005), welcher anhand von 55 Items den aktuellen (depressiven) Gefühlszustand über Fragen zu niedrigem Selbstwertgefühl, auf- bzw. erregtem Verhalten und Müdigkeit, wie auch zu anderen depressionsrelevanten psychosomatischen Symptomen, von Kindern der dritten bis sechsten Klasse erfassen soll.

Der „Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen (FEESS 3-4)“ von Rauer und Schuck (2003). In diesem Fragebogen werden 90 Items zu folgenden Unterthemen beantwortet: „Schulbezogenes Selbstkonzept“, soziale Integration, Klassenklima, positive Haltung gegenüber der Schule, positive Gefühle für das Lernen, Leistungsbereitschaft und das Gefühl vom Lehrer akzeptiert zu werden.

Der „Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ)“ von Grob und Smolenski (2009). Der FEEL-KJ ist ein Fragebogen mit 57 Items, welcher Strategien zur Regulation von Stress, Traurigkeit und Ärger prüft. Er fragt nach adaptiven Strategien (goal oriented actions, distraction, improvement of mood, acceptance, forgetting, reattribution, and cognitive problem-solving), erfasst auch maladaptive Strategien (giving-up, aggressive behavior, withdrawal, devaluation of self, and perseveration) und zeichnet noch weitere Strategien wie Emotionsausdruck, Suche nach sozialer Unterstützung und Emotionskontrolle auf.

5.4 Tissen et al. (2007)

5.4.1 Titel und Thema der Erhebung

Schulisches Sozialtraining mit und ohne Hunde: Evaluation der Effektivität

Diese Studie, die von Tissen, Hergovich und Spiel durchgeführt wurde, untersuchte die Effekte unterschiedlicher Trainingsmethoden für Sozialverhalten, Empathie und Anti-Aggressivität bei Kindern in verschiedenen Intervallen.

5.4.2 Zentrale Daten und Merkmale

In der Studie wurden drei Settings in drei europäischen Grundschulen mit je drei dritten Klassen (total 230 teilnehmende Kinder und 9 Lehrpersonen) durchgeführt: „Sozialtraining ohne Hunde“, „Sozialtraining mit Hunden“ und „Anwesenheit von Hunden ohne Sozialtraining“. Die Kinder waren im Durchschnitt 8.2 Jahre alt. 109 Jungen, 121 Mädchen. Die Zuteilung der Settings zu den Klassen geschah zufällig. Es gab zehn 90-minütige Lektionen, jeweils eine Lektion pro Woche. Total nahmen sechs weibliche Hundetrainer der Organisation „Tiere als Therapie“ (TAT) mit ihren trainierten und geprüften Therapiehunden am Programm teil. Das Training fand im Klassenzimmer statt und die Hundetrainerinnen nahmen manchmal einen, manchmal mehrere Hunde mit. Insgesamt waren es zehn Hunde verschiedener Rassen.

5.4.3 Beschreibung der Erhebung

Folgende Erhebungsinstrumente wurden eingesetzt: Der Raster „Sozialverhalten“ aus „Beurteilungshilfen für Lehrer“ von Janowski, Fittkau und Rauer (1981) zur Befragung der Lehrer, das „Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und Empathie bei 9- bis 14-jährigen Kindern (IVE)“ von Stadler, Janke und Schmeck (2004) zur Befragung der Kinder und eine Version des „Bully/Victim-Questionnaire“ von Olweus (1989) zur Beobachtung der Häufigkeit von offener und relationaler Aggression.

Zu Beginn des 10-wöchigen Programms wurden die Lehrpersonen und die Kinder der teilnehmenden Klassen mit den entsprechenden Fragebögen befragt. Das Programm startete drei Wochen nach Schulbeginn (Erhebungszeitpunkt 1). Mit Beendigung des Programms wurden erneut die Umfragen gemacht (Erhebungszeitpunkt 2) und ein letztes Mal drei Wochen nach dem Programm (Erhebungszeitpunkt 3). Diese wurden von zwei Forschern mittels standardisierter Verfahren durchgeführt. Wie bei den Klassen, die von den Hunden und ihren Trainerinnen besucht wurden, erhielten auch die Klassen des Settings „Sozialtraining ohne Hunde“ jeweils eine 90-minütige Lektion Sozialtraining pro Woche. Das Programm „Sozialtraining in der Schule“ nach Petermann et al. (1999) wurde von den Klassenlehrern durchgeführt. Für das „Sozialtraining mit Hunden“ wurde dasselbe Programm so angepasst, dass die Hunde ins Training integriert werden konnten. Während die Hauptphase des ursprünglichen Sozialtrainings gleich blieb, wurden die Hunde in den Übungen der Anfangs- und Interaktions- und Schlussphasen eingesetzt. Die KlassenlehrerInnen führten das Programm durch und wurden dabei von den Hundetrainerinnen begleitet und unterstützt. In den Pausen konnten die Kinder frei mit den Hunden interagieren. Beim Setting „Anwesenheit von Hunden ohne Sozialtraining“ waren die Trainerinnen während der 90 Minuten mit ihren Hunden im Klassenzimmer anwesend und die Kinder konnten zu Beginn und am Ende der Lektionen, in den Pausen oder nach Beenden einer Aufgabe mit den Hunden interagieren (spielen, streicheln, füttern, bürsten). In diesen Klassen wurden keine Übungen zum Sozialverhalten gemacht.

5.5 Sprinkle et al. (2008)

5.5.1 Titel und Thema der Erhebung

Können Tiere zur Vermittlung von Grundsätzen prosozialen Verhaltens bei Kindern eingesetzt werden?

Diese quantitative Studie untersuchte die Effektivität eines schulischen Gewalt-Präventions/Interventions-und Charaktererziehungs-Programms, bei dem Tierheimhunde eingesetzt wurden, um Kindern der Grund- und Mittelschule prosoziale Botschaften gegen Gewalt zu vermitteln, die Empathiefähigkeit zu steigern und aggressives Verhalten und Denken zu vermindern.

5.5.2 Zentrale Daten und Merkmale

Ungefähr 190 Viertklässler, 60 Fünftklässler und 130 Sechstklässler aus drei nordamerikanischen Schulen nahmen an der Studie teil. Davon 154 Jungen und 156 Mädchen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen.

Das „Anti-Gewalt“-Programm, genannt „Healing Species“, wurde von einem Strafverteidiger gegründet, dem bei den von ihm zu verteidigenden Straftätigen immer wieder der Zusammenhang von fehlender Empathiefähigkeit, Tiermisshandlungen in der Kindheit und aggressivem Verhalten auffiel. Ziel des Healing Species Programms ist es, den Eskalationskreis der Gewalt zu unterbrechen, indem Tiere eingesetzt werden, um Kindern zu lehren a) wie prosoziales Verhalten erkannt und geübt werden kann und b) empathiefähig zu sein. Alle Hund-Mensch-Teams werden speziell für dieses Programm trainiert. Diese Studie basiert auf einem multitheoretischen Bezugsrahmen (behavioristische Theorie von Bandura und Moralentwicklung von Eisenberg und Kohlberg), welcher Jugendgewalt und -aggression als gelerntes Verhalten, beeinflusst durch das Fehlen von Empathie und mit grossem Eskalationsrisiko bei „Nicht-Behandlung“, ansieht.

5.5.3 Beschreibung der Erhebung

Das Healing Species Programm besteht aus elf 45-minütigen wöchentlichen Lektionen, bei dem typischerweise das Tier die Rolle des Lehrers übernimmt. Gegen Ende der Lektion macht die Healing Species Lehrperson die Verbindung zwischen den Erfahrungen des Tiers und denen der Menschen. Die Unterrichtslektionen beinhalten Themen wie Trauer, Mitgefühl, Selbstverantwortung, Teilen, Kooperieren und Dienste für andere. Die Kinder bekommen die Möglichkeit diese neuen Fähigkeiten bei interaktiven Projekten und „Service-Lernen“ (soziales Engagement) zu üben und zu erweitern.

Zur Erhebung der Daten wurden ein Pre- und ein Posttest gemacht, welcher die Levels von bestimmten, abhängigen Variablen (hier: Empathie, gewalttätiges Verhalten, aggressives Verhalten und normative Glaubenssätze über Aggression) der Kinder mass, je eine Woche vor und nach Teilnahme am Programm. Zusätzliche unabhängige Variablen, wie sozio-ökonomischer Status, Geschlecht, Klassenstufe und Kulturkreis, wurden zum Vergleich mit den abhängigen Variablen erhoben.

Zur Erhebung der Schülerdaten wurden zwei standardisierte und normierte Testinstrumente eingesetzt:

Der „Index of Empathy for Children and Adolescents (IECA)“ von Bryant (1982) und der „Normative Beliefs about Aggression Scale (NOBAGS)“ von Huesmann & Guerra (1997).

Der IECA ist ein Fragebogen mit 22 Items (0 als tiefste, 22 als höchste erreichbare Punktezahl und einem „alpha“ von 0.81). Ein höherer bzw. tieferer Wert indiziert eine höhere bzw. tiefere Empathiefähigkeit. Weil die meisten der Befragten unter 12 Jahren alt waren, wurde ein Ja-Nein Schema benutzt.

Der NOBAGS besitzt zwei Unterkategorien („Vergeltungs“-Aggression und Allgemeine Aggression), sowie eine grosse Kategorie (Totale Aggression). Dieses Messinstrument hat

ein „alpha“ von 0.86. Tiefe Resultate weisen auf wenig normative Glaubenssätze über Aggression.

Daneben wurden die Klassenlehrpersonen gebeten die „Aggressive Behavior Teacher Checklist (ABTC)“ (Dodge & Cole, 1987) vor und nach dem Programm auszufüllen. Bei dieser Checkliste kann ein Minimum von 6 und ein Maximum von 30 Punkten erzielt werden („alpha“=0.90). Ein höherer Wert weist auf hohe Levels von nach aussen gerichteter Aggression, während ein tieferer Wert bedeutet, dass die Lehrperson nur wenig nach aussen gerichtete Aggression wahrnimmt.

Ebenfalls zu diesen Zeitpunkten wurden von den Schulen Daten über Schulsuspendierungen der teilnehmenden SchülerInnen gesammelt. Letzteres war weniger aufschlussreich als die anderen Erhebungsinstrumente, aber die einzige Möglichkeit Daten zur Ausübung von gewalttätigen Handlungen zu erfassen.

5.6 Ellsworth et al. (2017)

5.6.1 Titel und Thema der Erhebung

Die Rolle des 4-H Hunde-Programms in der Entwicklung von „life skills“

Auch diese Studie untersuchte, ähnlich wie jene von Sprinkle (2008), die Wirkung eines teilweise hundegestützten Förder-Programms in den USA. Ellsworth und ihre Kollegen fokussierten sich dabei auf aktuell als wichtig erachtete „Lebens-Fähigkeiten“ wie Stressmanagement, Resilienz, Lernen zu Lernen, Selbstwertgefühl und Empathie.

5.6.2 Zentrale Daten und Merkmale

Die Studie wurde im Rahmen der „4-H“ Organisation durchgeführt, welche seit über 100 Jahren Camps, Clubs und (Nach-)Schulaktivitäten zu Umwelt- und Selbstschulung für Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren anbietet. 4-H steht für „head, heart, hands, health“ und umfasst 35 „life skills“, deren Entwicklung im Programm gefördert werden soll. Seit einigen Jahren wird dafür ein Programm mit trainierten Hunden, das sogenannte „4-H Dog Club“, angeboten.

An der Studie nahmen 150 Kinder aus Washington und Idaho im Alter von 6 bis 17 Jahren teil (Durchschnittsalter: 11.5 Jahre).

5.6.3 Beschreibung der Erhebung

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen partizipierten in einer der folgenden drei Gruppen: 1) 4-H Hunde-Club (Aktivitäten mit und rund um den Hund) 2) 4-H Club ohne Hund (Aktivitäten zu Themen wie Ernährung, Kleidung, Robotik, etc.) 3) Schulgruppe, die nicht in 4-H Aktivitäten involviert war.

Dabei folgte die Studie einem „between-subject“ Design (Gruppen zu unterschiedlichen Versuchsbedingungen), wofür folgende altersangemessene Fragebögen eingesetzt wurden: Der „Emotional Quotient Inventory: Youth Version“ (EQ-i:YV): Der EQ-i:YV ist ein Test der emotionalen Intelligenz, welcher die sozialen und emotionalen Stärken von Kindern und Jugendlichen evaluiert. Unter anderem erfasst der Test Stressmanagement, Anpassungsfähigkeit und Resilienz.

Das „Self-Perception Profile for Children“ (SPPC) (Harter, 1985/2012): Das SPPC wurde erschaffen, um den Allgemeinsinn für Selbstwert und Selbst-Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf schulische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erheben. Soziale Akzeptanz, Verhalten, Selbstwert, schulische Kompetenzen, sportliche Kompetenzen und physische Erscheinung bilden die Hauptkategorien in diesem Erhebungsinstrument.

Der „Social Skills Improvement System (SSIS) Rating Scales“ (Gresham & Elliot, 2008): Der SSIS evaluiert soziale Kompetenzen und Problemverhalten von Kindern und Jugendlichen (mittels zwei Alterskategorien). Dabei zählen sieben Bereiche zu sozialen Kompetenzen (Empathie, Kommunikation, Kooperation, Selbstbehauptung, Verantwortung, Engagement und Selbst-Kontrolle) und vier Bereiche zum Problemverhalten (Externalisierung, Mobbing/Bullying, Hyperaktivität/Aufmerksamkeitsdefizit und Internalisierung).

Zur Erhebung der Bindung zu und Haltung gegenüber Haustieren wurden der „Lexington Attachment to Pets Scale“ (LAPS) (Johnson, Garrity, & Stallones, 1992), sowie der „Pet Attitude Scale“ (PAS) (Templer, Salter, Dickey, Baldwin, & Veleber, 1981) verwendet.

5.7 Anderson & Olson (2006)

5.7.1 Titel und Thema der Erhebung

Der Wert eines Hundes im Klassenzimmer von Kindern mit schweren Emotionsstörungen

Diese qualitative Fallstudie untersuchte die Auswirkung der Anwesenheit eines Hundes in einer Kleinklasse von sechs Schülern und Schülerinnen, welche mit einer Emotionsstörung diagnostiziert waren, auf deren emotionale Stabilität und das allgemeine Lernen.

5.7.2 Zentrale Daten und Merkmale

An der Studie nahmen sechs Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, sowie die Klassenlehrerin mit ihrem Zwergpudel und zwei Klassenassistenten-Lehrpersonen teil. Sie wurde in einer nordamerikanischen Grundschule, an der 400 SchülerInnen mit eher tieferem sozio-ökonomischem Hintergrund unterrichtet wurden, durchgeführt. Die sechs partizipierenden Kinder waren bereits zwischen drei Monaten und drei Jahren in der Kleinklasse, da sie in den Regelklassen keinen Schulerfolg haben konnten. Einzelne

Stunden konnten sie aber in einer Regelklasse besuchen. Alle waren mit mindestens einer der folgenden Störungen diagnostiziert: ODD („oppositional defiant disorder“), ADHS, Bindungsstörung, pathologischer Jähzorn, auditive Verarbeitungsstörung, Stimmungsschwankungen, bipolare Störung und Asperger Syndrom. Der in dieser Studie eingesetzte Hund war kein trainierter Therapiehund.

5.7.3 Beschreibung der Erhebung

Die Studie folgte dem Design einer Fallstudie. Basisdaten zu allen sechs Kindern wurden in den acht Wochen vor Beginn der Studie erhoben, wobei der Fokus auf Episoden von emotionalen Krisen (definiert als schwere verbale und physische Aggression) bei den SchülerInnen lag. Dazu wurde bei/nach jeder Krise ein Problem-Lösungs-Fragebogen von einer der Lehrpersonen zusammen mit dem Kind ausgefüllt. Dieser erfasste, wie das Kind das Problem beschreibt, wie es gelöst wurde und was das nächste Mal anders gemacht werden könnte. Zusätzlich wurde ein Datenerhebungsinstrument, genannt „ABC Analyse“, eingesetzt, welches die Vorläufe (A für Antecedents) von einem Geschehen, die daraus resultierenden Wörter und Aktionen (B für Behavior) und die Konsequenzen (C für Consequences), die auf das Verhalten folgten, anhand von Beobachtungen durch die Lehrpersonen erfasste.

Ebenfalls in dem Zeitraum von acht Wochen, in dem die Studie mit dem Hund durchgeführt wurde, setzten die Lehrpersonen täglich diese zwei Erhebungsinstrumente ein. Dabei wurde beim Problem-Lösungs-Fragebogen einbezogen, ob und wie der Hund den SchülerInnen beim Lösen des Problems geholfen hatte. Der Hund war jeden Tag in der Klasse anwesend und die Beobachtungen und Messungen wurden beispielsweise während den Einzelsitzungen mit dem Hund (ca. 30 min jeden Freitag), dem unangeleiteten Spiel mit dem Hund, den Vorlese- und Verhaltenstrainings-Lektionen und den spontanen Interaktionen mit dem Hund gemacht. Alle Gruppeninteraktionen und individuelle Interaktionen mit dem Hund wurden aufgezeichnet.

Zu Beginn jedes Morgens führte die Klassenlehrerin eine 30-minütige Verhaltens-Trainingslektion durch, die den Umgang mit anderen Menschen, mit dem Hund und mit den eigenen Emotionen beinhaltete.

In der vierten Woche der Studie, wie auch drei Wochen nach Abschluss der Studie wurde mit den Eltern und SchülerInnen Interviews zu spür- und beobachtbaren Änderungen des Verhaltens und Lernens durchgeführt.

5.8 Beetz et al. (2012)

5.8.1 Titel und Thema der Erhebung

Auswirkungen sozialer Unterstützung durch einen Hund auf die Stressregulierung bei unsicher gebundenen, männlichen Kindern

Beetz und ihre Kollegen untersuchten in dieser quantitativen Studie den Effekt von Hunden auf die Stressregulation von unsicher gebundenen Kindern. Dazu wurde getestet, wie sich das Stressverhalten und das Stresshormon Cortisol in einer unangenehmen Situation verändern, wenn dabei ein Hund als soziale Unterstützung anwesend ist und gestreichelt werden kann. Um mögliche Schwankungen in den Ergebnissen zu vermindern wurden in dieser Studie nur Jungen getestet.

5.8.2 Zentrale Daten und Merkmale

An der Studie nahmen 88 Jungen im Alter von 7 bis 11 (Durchschnittsalter: 9.25) Jahren aus Österreich und Deutschland teil. 47 davon wurden im „Separation Anxiety Test“ (SAT) klar als bindungs-unsicher identifiziert (unsicher-vermeidende oder unorganisierte Bindung). Zum Vergleich wurden diese 47 Jungen in drei Gruppen aufgeteilt: 10 Kinder in eine Gruppe, die von einer freundlichen Studentin unterstützt wurden, 13 Kinder in eine Gruppe mit einem Spielzeughund und 24 Kinder in die Gruppe mit dem echten Hund (trainierte Therapiehunde oder Schulbesuchshunde).

5.8.3 Beschreibung der Erhebung

Die Daten wurden an zwei verschiedenen Tagen erhoben. Am ersten Tag füllten die Kinder einen Fragebogen aus, in dem erhoben wurde, ob sie selbst Haustiere besaßen und wie sich die Bindung zu diesen gestaltete. Daneben wurde der SAT mit den Kindern durchgeführt: Der „Separation Anxiety Test“ (Hansburg, 1972; Klagsbrun and Bowlby, 1976; Julius, 2009) ermittelt über verschiedene Bild-Aufgaben die Bindungssicherheit von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. In der deutschen Version für männliche Kinder (Julius, 2009) werden acht Bilder eingesetzt, welche einen Jungen zeigen, der für eine längere oder kürzere Zeit von seiner Bindungsperson/-figur verlassen wird. Es wird gefragt, wie sich dieser Junge in jedem der acht Bilder fühlt, was er denkt, was er als nächstes tun wird und wie die Geschichte enden könnte. Die Transkriptionen werden nach Elementen für sichere, vermeidende, ambivalente oder desorganisierte Bindung codiert und ausgewertet. Der SAT ist ein validierter und im Feld der Bindungs-Forschung häufig angewendeter Test mit einer hohen Zuverlässigkeit (93%).

Am zweiten Tag wurde der Trier-Sozial-Stress-Test für Kinder ab 7 Jahren „TSST-C“ (Kirschbaum et al., 1993) mit den unsicher-gebundenen Kindern durchgeführt. Dies ist ein

standardisierter Test, welcher psychologischen Stress misst. In einem für das Kind unbekanntem Klassenzimmer muss es nach einer 2-minütigen Einführung, einem 5-minütigen Kennenlernen der Unterstützungsperson und einer 5-minütigen Vorbereitungsphase in 3 Minuten einen Vortrag vor einem „Beurteilungskomitee“ (zwei unbekannte Erwachsene) zu einem von jenen ausgewählten Thema halten und wird dabei gefilmt. Anschliessend muss es 2 Minuten lang eine Mathematikaufgabe lösen. Am Ende erhält es vom Prüfungskomitee ein positives Feedback und darf sich dann 30 Minuten lang mit der Unterstützungsperson entspannen.

In dieser Studie wurde die Unterstützungsperson in der zweiten Gruppe durch einen Spielzeughund und in der dritten Gruppe durch einen echten Hund ersetzt. Während des Stress-Tests und in der Entspannungsphase danach wurden bei allen Kindern der drei Gruppen je fünf Speichelproben zur Cortisol-Messung entnommen.

6. Ergebnisse der Studien

Zur Auswertung der Studien wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, bei welcher die Ergebnisse möglichst trennscharf bereichsspezifischen Kategorien und Unterkategorien zugeteilt wurden. Die Begriffe in den Studien waren nicht immer präzise definiert und müssen deshalb in diesem Kapitel teilweise neu zugeordnet und erklärt werden.

Neben wichtigen Ergebnissen im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen, konnten auch interessante Auswirkungen auf die Haltung gegenüber der Schule und dem Lernen, wie auch auf die Kognition und das Lernen selbst aufgefunden werden. Sie sollen in diesem Kapitel auch einen kleinen Raum erhalten, werden aber bei der Diskussion nicht weiter berücksichtigt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung nicht zuträglich sind.

6.1 Empathie

Fünf der acht in dieser Arbeit vorgestellten Studien beinhalten den Bereich „Empathie“. Sprinkle et al. (2008) konnten mit ihrer quantitativen Studie über das Gewaltpräventions-Programm „Healing Species“ zeigen, dass Kinder, die am Programm mit den Hunden teilnahmen, bei der zweiten Durchführung des IECA (Messung der Empathiefähigkeit) signifikant mehr Punkte erzielten. Von den möglichen 22 Punkten erreichten die Teilnehmer im ersten Test im Durchschnitt nur 10.5 Punkte, während sie beim zweiten Test im Durchschnitt 19 Punkte machten.

Auch in der Studie von Hergovich et al. (2002) konnte eine Veränderung in der Empathiefähigkeit der Kinder festgestellt werden, wenn auch in Bezug der Empathie gegenüber Tieren: Im Gegensatz zur Kontrollgruppe erreichte die Versuchsgruppe beim

zweiten Messzeitpunkt statistisch signifikant höhere Werte auf einer Skala, welche die Empathie misst. Der anfängliche Basiswert von 9.5 stieg auf 12.5, während in der Kontrollgruppe nur eine geringe Veränderung stattfand (+0.6).

Anderson und Olson (2006) konnten in ihrer Kleinklasse mit emotions-/verhaltensauffälligen Kindern, die sie in ihrer Fallstudie beobachteten, ebenfalls Auswirkungen auf das empathische Verhalten beobachten:

„A second conclusion drawn from the data analysis was that integration of the dog into this self-contained setting for students with severe emotional disorders provided each one with lessons in respect, responsibility, and empathy. The six students in this study were respectful of the dog's daily presence, were accepting of his behaviors, were empathic to his feelings, and were able to see the parallel between his feelings and their own. Each student demonstrated responsibility by ensuring that the toy poodle's needs were met and that his behaviors were managed through appropriate discipline and praise. All of the students in this study generalized their lessons on respect, responsibility, and empathy to their relationships with classroom peers.“

(Anderson & Olson, 2006, S. 47)

In der Studie von Tissen, Hergovich und Spiel (2007), welche die Effektivität von Sozial-Training mit und ohne Hund verglich, konnte nur wenig Unterschied zwischen den Werten der drei Gruppen festgestellt werden. Die Werte stiegen in allen Versuchsgruppen leicht an, fielen aber beim dritten Messzeitpunkt drei Wochen nach dem Programm wieder gering ab. Jedoch muss hier angefügt werden, dass bei der dritten Messung nur noch Daten aus den Fragebögen der SchülerInnen ausgewertet wurden.

In der „between-subject“ Design Studie von Ellsworth et al. (2017) konnte kein signifikanter Unterschied in den Werten der Empathiefähigkeit zwischen den drei Gruppen 4-H Club mit Hund, 4-H Club ohne Hund und der Schulgruppe festgestellt werden. Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass die meisten der teilnehmenden Kinder angaben, einen oder mehrere Hunde zuhause zu haben.

6.2 Emotionsregulation

Unter Emotionsregulation fallen alle Bereiche, welche mit starken Emotionsschwankungen zu tun haben. Oft geht es darum, dass Kinder Strategien entwickeln, wie sie mit Emotionen umgehen können. Kinder mit Förderbedarf in den sozial-emotionalen Kompetenzen haben meist noch kaum solche Strategien und oft spielen zusätzlich noch biologische Faktoren, wie das Stresshormon Cortisol eine Rolle. Da die Begriffe sich in den Studien teilweise

überschneiden, wurden hier vier Unterkategorien gebildet, nach denen die Ergebnisse betrachtet werden sollen.

6.2.1 Emotionsstabilität

Der Begriff Emotionsstabilität wurde in der Studie von Anderson und Olson (2006) verwendet und gehörte dort zur zentralen Forschungsfrage. In der Kleinklasse, die untersucht wurde, gab es Kinder mit teils schweren Emotions-Störungen, welche immer wieder in eine Art „Emotionale Krise“ gerieten. Diese Krisen äusserten sich in auffälligem Verhalten wie Schreien, Weinen, Gegenstände werfen und zerstören, verbale und physische Angriffe, (Auftrags-) Verweigerung, sowie verbale und physische Selbst-Diskriminierung bzw.

-Verletzung. Die Studie sollte nun zeigen, ob sich etwas in Bezug auf diese emotionalen Krisen ändern würde, wenn ein Hund im Klassenzimmer anwesend ist. Dies konnte bestätigt werden: Während dem gemessenen Zeitraum vor der Anwesenheit des Hundes wurden pro Kind zwischen 3 und 16 emotionalen Krisen verzeichnet. Im Zeitraum mit dem Hund nur noch zwischen 0 und 7. Insgesamt waren es drei Jungen und drei Mädchen. Bei einem Jungen sank die Anzahl Krisen von 3 auf 0, bei einem anderen von 5 auf 1 und beim dritten von 16 auf 7. Bei den Mädchen sank die Anzahl beobachteter Krisen von 7 auf 2, von 2 auf 0 und von 3 auf 1. Beispiel: „Ben“ sagte (nach einem emotionalen Ausbruch), er hätte den Hund schon streicheln sollen, bevor der Ausbruch kam, da es ihn beruhige und er müsse über den Hund lachen, was ihn den Ärger vergessen lässt.

Beetz (2013) untersuchte in ihrer Studie zu den Schulhund-Lehrer-Teams unter anderem, ob sich depressive Verstimmungen verändern liessen. Die Daten zwischen der Versuchs- und der Kontrollklasse zeigten aber keine statistisch signifikanten Unterschiede.

6.2.2 Verhaltenskontrolle

Eine genauere Untersuchung der individuellen Interaktionen über das „focal sampling“ in der Studie von Kotrschal und Ortbauer (2003) zeigte, dass Kinder weniger auffälliges und problematisches Verhalten an den Tag legten, wenn der Hund im Klassenzimmer anwesend war. Falls ein solches Verhalten dennoch auftrat, so war es signifikant kürzer, als wenn der Hund nicht anwesend war. Dieses Muster wurde vor allem bei den Jungen beobachtet.

Auch in der Studie von Sprinkle (2008) konnte eine Veränderung im Verhalten von Kindern und Jugendlichen gemessen werden. Da sich diese jedoch vor allem auf aggressives Verhalten bezieht, werden die Daten im nächsten Abschnitt vorgestellt.

6.2.3 Aggression

Wie die Empathie, war auch die Aggression bei einigen der für diese Arbeit gewählten Studien ein zentrales Thema.

Kotrschal und Ortbauer (2003) konnten in ihrer Studie zeigen, dass die Kinder bei der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer deutlich weniger auffälliges provokatives und problematisches Sozialverhalten zeigten. Die grossen Unterschiede betreffen, wie oben bereits erwähnt, vor allem die Gruppe der Jungen, was sich Kotrschal und Ortbauer mit dem allgemeinen bei Jungen oft eher rauen Sozial-Verhalten erklären. Sie zeigten im Zeitraum, in dem der Hund anwesend war, in allen drei Bereichen der beobachteten Aggressionsformen (leicht, mittel, schwer) eine statistisch signifikante Veränderung im Vergleich zum vorgehenden Zeitraum, in dem der Hund noch nicht da war. Auffälliges und aggressives Verhalten, wie kämpferische Interaktionen, traten weniger auf, waren kürzer und es musste weniger häufig durch die Lehrpersonen eingegriffen/geklärt werden, wenn der Hund anwesend war. Bei den Mädchen sanken die Werte nur in zwei Verhaltenskategorien bedeutend: Leichte Aggression und Interventionen durch die Lehrperson.

In der Studie von Sprinkle (2008) wurde nicht nur die Verbesserung der Empathiefähigkeit durch das Programm „Healing Species“ untersucht, sondern hauptsächlich auch das Aggressionsverhalten der Kinder und deren Gedanken über Aggression. Anhand des NOBAGS (Normative Beliefs About Aggression Scale) und des ABTC (Aggressive Behavior Teacher Checklist) konnte bei der zweiten Erhebung eine signifikante Verminderung der Werte festgestellt werden: Während beim NOBAGS die Werte von 24 Punkten beim ersten Test auf 14 beim zweiten Test sanken, verkleinerte sich der Wert aus der Lehrer-Checkliste von ursprünglich 12.7 auf 8.5. Ausserdem gab es im Zeitraum des Projektes nur 6 Suspendierungen von der Schule aufgrund von physischer Gewalt. Im Erhebungszeitraum vor dem Projekt waren es 13.

Auch in der Studie von Tissen und ihren Kollegen (2007) konnte nachgewiesen werden, dass ein Sozial-Training in der Schule, das von einem Hund unterstützt wird, deutliche Auswirkungen auf das Sozialverhalten der Kinder hat, als ein Training ohne Hund. Auch gegenüber der Kontrollgruppe mit blosser Anwesenheit des Hundes im Klassenzimmer ohne Sozial-Training konnten höhere Werte erzielt werden. Neben der Empathiefähigkeit wurde in dieser Studie ebenfalls ein Fokus auf das Aggressionsverhalten gelegt. Anhand der Erhebung durch den „Bully/Victim-Questionnaire“ (Olweus, 1989) wurde die Häufigkeit von offener und relationaler Aggression gemessen. Nur im Sozial-Training mit Hund konnte über alle drei Erhebungszeitpunkte eine stabile Senkung beider Arten von Aggression verzeichnet werden. Bei der Gruppe mit Hund ohne Training sanken die Werte nur bei der relationalen, nicht aber bei der offenen Aggression. Bei der Kontrollgruppe ohne Hund veränderten sich die Werte nur minimal nach oben oder unten.

6.2.4 Stressmanagement

Auch das Stressmanagement wird hier in den Bereich der Emotionsregulation eingeordnet, da Stress häufig durch Ängste oder Unsicherheiten ausgelöst wird. Management meint dabei, dass Strategien erlernt werden/wurden, die einem Individuum dazu verhelfen, mit diesem negativen Gefühl umzugehen. Ellsworth und ihre Kollegen (2017) untersuchten diese Kompetenz bei Mitgliedern von 4-H Clubs mit Hund, ohne Hund und Schulgruppen. Kinder, die in 4-H Clubs mit Hunden involviert waren, zeigten signifikant höhere Werte in diesem Bereich, als die Kinder aus den anderen zwei Gruppen.

Wie oben erwähnt, kann Stressmanagement auch durch biologische Faktoren beeinflusst werden. Dies haben Beetz et al. (2012) in ihrer Studie mit bindungsunsicheren Jungen gezeigt. Das Level des Stresshormons Cortisol unterschied sich signifikant zwischen den drei Gruppen der verschiedenen Unterstützungs-Settings. In der Gruppe mit dem echten Hund war das Cortisol-Level am Ende und 10 Minuten nach dem Stresstest TSST-C (Messzeitpunkt 4 und 5) deutlich tiefer als in den Kontrollgruppen. Während des TSST-C war das Cortisol in allen drei Gruppen hoch. Die Kinder in der Gruppe mit dem echten Hund verbrachten durchschnittlich 27% der Zeit vor dem Test, 1% während dem Test und 22% der Zeit nach dem Test in Körperkontakt mit dem Hund (streicheln, halten, berühren). Der direkte Kontakt mit dem Spielzeughund (festhalten) war vor dem Test 11%, während dem Test 15% und nach dem Test 21% der Zeit. Mit der freundlichen Studentin wurde kein körperlicher Kontakt gesucht, weshalb hier keine Verbindung zum Cortisol-Level gemacht werden konnte. Die direkte Verbindung zwischen Körperkontakt und tiefem Cortisol konnte nur bei den Jungen in der Gruppe mit dem echten Hund gemessen werden.

6.3 Soziale Integration in der Klasse

In zwei Studien konnten deutliche Unterschiede im Bereich der sozialen Integration von Kindern in der Klasse verzeichnet werden, bei denen ein Hund im Zimmer anwesend war. Es war dies einerseits in der Studie von Hergovich et al. (2002), die durch Befragung der Lehrpersonen mit Hilfe des Wilcoxon Signed Ranks Test erkennen konnten, dass diese ihre SchülerInnen in der Versuchsgruppe beim zweiten Erhebungszeitpunkt signifikant häufiger als integriert bezeichneten. Während der Wert zu Beginn der Durchführung der Studie der Wert für „ausgeschlossen/alleine“ in der Versuchsgruppe noch bei 1.96 war, sank er nach drei Monaten auf 1.6. Bei der Kontrollgruppe sank der Wert nur minim (von 1.7 auf 1.6).

Andererseits wurde auch in der Studie von Kotrschal und Ortbauer (2003) mit dem Wilcoxon Test die in den Beobachtungen gesammelten Daten zur Integration der SchülerInnen

ausgewertet: Das „scan sampling“ zeigte hier ebenfalls, dass Kinder weniger oft alleine und häufiger in einer Gruppe waren, wenn ein Hund im Klassenzimmer anwesend war.

6.4 Positive Haltung gegenüber Schule und Lernen

Bei der Auswertung der Daten des Fragebogens zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen (FEES) konnte Beetz (2013) feststellen, dass die Werte für den Bereich „Positive Haltung gegenüber der Schule“ in der Versuchsgruppe mit dem Hund leicht stiegen (von 29.1 auf 30.1), während sie in der Kontrollgruppe sanken (von 28.6 auf 23.7). Im Bereich der „Positiven Emotionen gegenüber Lernen“ war ein noch deutlicherer solcher Trend zu erkennen: In der Versuchsgruppe stiegen die Werte von 26.7 auf 29.3, während sie in der Kontrollgruppe von 28.0 auf 24.2 sanken.

Anderson und Olson (2006) erwähnten in ihrer Fallstudie ähnliche Beobachtungen gemacht zu haben, beschreiben dies aber nicht genauer. Die codierten Daten aus den aufgezeichneten Beobachtungen zeigen laut ihnen, dass die Hypothese „bessere Haltung gegenüber Schule“ bestätigt werden konnte.

6.5 Kognition und Lernen

Hergovich und seine Kollegen (2002) haben in ihrer Studie nicht nur sozial-emotionale Merkmale untersucht, sondern wollten auch wissen, ob sich in der kognitiven Intelligenz der Kinder etwas ändert, wenn ein Hund im Klassenzimmer anwesend ist. Anhand der Daten aus dem oben beschriebenen Gestalt-Wahrnehmungs-Test (GWT), konnten sie deutliche Veränderungen in der Feldabhängigkeit entdecken. Beim ersten Erhebungszeitpunkt hatte die Versuchs- wie auch die Kontrollgruppe in diesem kognitiven Bereich einen Wert von 7.4 erhalten. Während der Wert bei der Kontrollgruppe beim zweiten Testdurchgang auf 7.2 sank, erreichte die Versuchsgruppe nach den drei Monaten mit dem Hund im Klassenzimmer einen Wert von 8.5.

Auch in der Studie mit dem Vergleich von 4-H Clubs mit und ohne Hund und Schulgruppen von Ellesworth und Kollegen (2017), konnten in der Gruppe mit Hund die höchsten Werte für den Bereich „schulische Kompetenzen“ verzeichnet werden (von ihnen als Learning-to-learn Life Skill bezeichnet).

7. Diskussion

In diesem Kapitel sollen die zentralen Aussagen der analysierten Studien zusammengefasst und mit Erkenntnissen aus der Theorie verbunden werden. Auf dieser Grundlage wird anschliessend die Fragestellung der Masterarbeit beantwortet und ein Fazit für HGI in der heilpädagogischen Praxis mit Fokus auf die sozial-emotionalen Kompetenzen gezogen.

Dabei sollen aber auch die Einschränkungen und Grenzen der Studien thematisiert werden. Die Ergebnisse der Unterkapitel zur Haltung gegenüber der Schule und dem Lernen, wie auch zu Kognition und Lernen werden hier nicht weiter aufgeführt und besprochen, da sie keine Relevanz zur Beantwortung der Fragestellung aufzeigen.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

7.1.1 Empathie

Wie die Analyse der untersuchten Studien ergab, zeigte sich, dass die Empathie einer jener Bereiche ist, bei denen die Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer positive Auswirkungen zu haben scheint. In den Studien von Sprinkle (2008) und Hergovich et al. (2002) weist die steigende Punkteanzahl in den durchgeführten Tests auf diese Annahme hin. In der Fallstudie von Anderson und Olson (2006) konnte über Beobachtungen und Befragungen vor allem die Empathie der Kinder gegenüber dem anwesenden Hund aufgezeichnet werden. Gemäss den Aussagen in Kapitel 2.3 der vorliegenden Arbeit kann dies der erste Schritt sein, um diese Fähigkeit in einem weiteren Zug auf die Interaktion mit den Mitmenschen zu transferieren. Anderson und Olson erwähnen zwar, dass sie sich dessen sicher sind, können es aber in ihrer qualitativ angelegten Studie nicht näher belegen. In der Studie von Tissen, Hergovich und Spiel (2007) zeigte sich zwar eine Verbesserung der Empathie-Werte während des Sozial-Trainings mit Hund bzw. der Anwesenheit des Hundes, sie schienen drei Wochen (Messzeitpunkt 3) nach dem Projekt aber wieder gefallen zu sein. Auch die Studie von Sprinkle (2008) konnte zwar zeigen, dass am Ende der HGI die Empathiefähigkeit der Kinder gestiegen war (1 Woche nach Projekt). Jedoch wurden bei allen Studien keine Tests mehr in den Monaten nach der Durchführung des Projekts gemacht, weshalb nicht abschliessend gesagt werden kann, wie effektiv und langfristig die Auswirkungen tatsächlich waren. Dies müsste folglich mit weiteren Studien überprüft werden. Und doch kann gesagt werden, dass über die Zeit hinweg, bei der ein Hund im Klassenzimmer anwesend war, klare, positive Veränderungen im Empathieverhalten der Kinder gemessen werden konnten, sei es in Testsituationen oder gegenüber dem anwesenden Hund.

7.1.2 Emotionsregulation

Auch im Bereich der Emotionsregulation konnte die Analyse der Studien die Theorie der positiven Auswirkungen von HGI bei Schulkindern bestätigen. Anderson und Olson (2006) wählten in ihrer Fallstudie den Begriff „Emotionsstabilität“, welcher aber auch eher als Folge einer guten Emotionsregulations-Kompetenz angesehen werden kann. Aus diesem Grund soll hier weiterhin der übergeordnete Begriff der Emotionsregulation verwendet werden. Anderson und Olson konnten in ihrer Studie beobachten, dass die Kinder ihrer Sonder-Kleinklasse viel weniger in „emotionale Krisen“ gerieten, als der Hund anwesend war. Es könnte folglich daraus geschlossen werden, dass die Kinder in diesem Moment ihre Emotionen besser regulieren konnten. Einerseits erwähnen Anderson und Olson, dass dies daran gelegen haben könnte, dass die Kinder dem Hund Empathie gegenüber brachten, Verantwortung übernehmen wollten, damit es dem Hund gut ging (sie wussten, dass er unruhig und ängstlich wird, wenn sie wütend schreien oder Gegenstände herumwerfen). Auf der anderen Seite mussten die Kinder ihr Verhalten in Gesprächen mit den Lehrpersonen reflektieren und Strategien zur Emotionskontrolle mündlich daraus ableiten. Wie in Kapitel 2.3.2 erwähnt, kann so das Emotionswissen bzw. -verständnis gefördert werden. Dieses trägt zu einer umfassenden Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen bei und wird als wichtiger Bestandteil dessen betrachtet (vgl. Malti et al., 2009). Neben Anderson und Olson ging jedoch nur die Studie von Sprinkle (2008) auf das Emotionswissen ein. Sie folgert in ihrer Diskussion:

„The theory of planned behavior suggests that as the Healing Species teaches participants empathy and means of resolving conflicts without violence, participants' attitudes toward violence and beliefs about aggression are positively altered. As a result, their perception of behavioral control increases because they have new mechanisms with which to respond to confrontational situations. This increased sense of control further modifies attitudes and beliefs about the acceptability of violence and aggression, which in turn further decreases the presence of outwardly violent, aggressive, and nonempathic behaviors“ (Sprinkle, 2008, S. 55).

Besonders eines der auffälligsten Defizit-Merkmale, die Aggression, wurde in den untersuchten Studien als vermindert bezeichnet. In allen drei Studien, welche ihren Fokus darauf legten, konnte gezeigt werden, dass aggressives Verhalten bei Schulkindern durch die Anwesenheit des Hundes deutlich weniger auftritt. Während Kotschal und Ortbauer (2003) dies durch aufgezeichnete Beobachtungen erfassten, konnten Sprinkle (2008), wie auch Tissen et al. (2007) das verminderte Aggressionsverhalten durch verschiedene Tests und Fragebögen belegen. Tissen und ihre Kollegen gingen noch einen Schritt weiter und

zeigten, dass nur durch die Kombination von Sozial-Training und Anwesenheit des Hundes die verschiedenen Arten von Aggression stabil gesenkt werden konnten. Daraus lässt sich schliessen, dass die Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer, wie auch die Durchführung eines Sozial-Trainings mit der Klasse zwar positive Auswirkungen auf das soziale Verhalten der Kinder haben kann, jedoch die Verbindung von beidem noch eine effektivere Förderung in allen Bereichen der Emotionsregulation oder gar den sozial-emotionalen Kompetenzen bieten kann. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass in keiner dieser Studien der Transfer des verbesserten Verhaltens auf den Alltag der Kinder untersucht wurde und somit ein klarer Beleg für die nachhaltige Förderung der Kompetenzen fehlt.

Beetz (2013) konnte in ihrer Studie nur schwache Tendenzen in der Verbesserung von depressiven Verstimmungen bei Schulkindern während der HGI verzeichnen. Sie vermutet, dass eine Hunde-Besuchsstunde pro Woche nicht ausreicht, um hier eine positive Veränderung zu erreichen. In der Studie von Ellsworth et al. (2017) konnten die Verfasser zwar zeigen, dass Kinder, die einen 4-H-Club mit Hundeaktivitäten besuchten, höhere Werte im Stressmanagement hatten, relativierten diesen Unterschied aber mit ihrer Vermutung, dass gerade Kinder mit höherer Kompetenz im Stressmanagement eine Mitgliedschaft in den Hunde-Clubs anstreben könnten, da dort vermehrt wettkampftartige Spiele mit dem Hund (z.B. Agility) ausgeübt werden. Auch hier müsste eine genauere Untersuchung angelegt werden, damit diese These belegt oder widerlegt werden könnte.

Daneben sollen auch nochmal die physischen Auswirkungen der Anwesenheit und vor allem des Körperkontakts mit dem Hund ins Auge gefasst werden: Während Aggression und Stress klare Erregungszustände sind, geht eine depressive Verstimmung meist in die entgegengesetzte Richtung. Unter Einbezug der beruhigenden Wirkung von Oxytocin, könnte hier eine Erklärung gefunden werden, warum die Auswirkungen von HGI bei Aggression oder Stress auffällig positiv ausfallen, bei depressiven Verstimmungen jedoch nur wenig Veränderungen festgestellt werden können.

7.1.3 Soziale Integration

Soziale Integration sollte wie der Begriff „Emotionsstabilität“ eher als Folge, denn als Kompetenz betrachtet werden. Die soziale Integration der Kinder einer Klasse ergibt sich unter anderem aus deren sozialen Fähigkeiten. Gleichzeitig bildet eine gute Integration aber auch eine wichtige Grundlage zum Erlernen jener Kompetenzen, was von den Lerntheoretikern und ihren Anhängern unterstützt wird (vgl. Hinsch und Pfingsten, 2015).

Die beiden Faktoren bedingen sich also gegenseitig, weshalb die Förderung der sozialen Integration aller Kinder einer Klasse immer ein wichtiges Ziel sein sollte. Hergovich et a.

(2002), wie auch Kotrschal und Ortbauer (2003) konnten messen, dass die Integration besser gelang, wenn ein Hund in der Klasse anwesend war.

Während soziale Integration in einer Klasse gut thematisiert und gezielt gefördert werden kann, ist der Bereich „positive Haltung gegenüber der Schule und dem Lernen“, welcher ebenfalls eine Folge und keine Kompetenz ist, nur indirekt förderbar. Auch die Auswirkungen von HGI auf die Kognition und das Lernen wären ein völlig neues Themenfeld und können aus diesem Grund hier nicht weiter besprochen werden.

Welche Chancen und Möglichkeiten HGI zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen nun konkret bieten können, soll zusammenfassend und mit Bezug auf die Grundlagenliteratur im nächsten Kapitel, der Beantwortung der Fragestellung, geklärt werden.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern sind hundegestützte Interventionen aktuellen Studien zufolge für die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern förderlich?

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind Gefühle nicht nur für eine erfolgreiche Bewältigung des Alltags, beispielsweise in sozialen Interaktionen oder zum Erreichen von Zielen, sondern massgeblich auch für die Leistung in der Schule und später im Beruf wichtig (z.B. Motivation). Die Beziehung zu einer Bezugsperson kann dabei als Motivator dienen um Defizite im Verhalten, wie auch in den schulischen Leistungen aufzuarbeiten (vgl. Giesecke, 2016). Die Kommunikation, wie auch die emotionale (bzw. volitionale) Bereitschaft bilden dabei die Grundsteine zum Aneignen und Vermitteln von Wissen. Haben Kinder jedoch eine schlechte Bindungsqualität oder negative Erfahrungen in ihren sozialen Beziehungen gemacht, so sind die Voraussetzungen für eine gesunde psychosoziale Gesundheit nicht mehr gegeben und die damit verbundenen Lernleistungen eingeschränkt. Durch das auffällige Verhalten fallen solche Kinder oftmals durch unser Bildungssystem und haben dadurch eine verminderte Lebensqualität (vgl. Ricking und Schulze, 2010). Die Spirale der Zurückweisung und der negativen Bindungserfahrungen (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2015) können durch den Hund und seine Art (vgl. Julius et al., 2014) unterbrochen werden. Dies konnte beispielsweise bei der Fallstudie von Anderson und Olson (2006) sichtbar gemacht werden. Die verminderten Verhaltensauffälligkeiten und Emotionsstörungen erleichterte den Lehrpersonen den Umgang mit den Kindern und diese schafften es, über den Hund einen Zugang zum emotionalen Innenleben der Kinder zu erhalten.

Die Lehrpersonen konnten mit den Kindern über ihre Gefühle sprechen, da diese sich dank dem Hund nach einer „emotionalen Krise“ schneller beruhigten. Laut Saarni (1999) ist das

Wissen über Emotionen ein wichtiges Merkmal von sozial-emotionalen Kompetenzen, welches vor allem durch Reflexion und Kommunikation aufgebaut werden kann. Emotionswissen/-verständnis wird ko-konstruiert im Kontext von emotionsauslösenden sozialen Transaktionen (ebd.). Kulturelle Aspekte sollten in diesem Prozess nicht vernachlässigt werden (was in den Studien aber der Fall ist), sondern mit den Kindern thematisiert werden. Dies fordert nicht nur Saarni (1999), sondern auch Halberstadt (2005). Der kulturelle Kontext umrahmt in ihrem Modell die Unterscheidung zwischen Ich/Selbst und Du/andere, welche über Senden, Empfangen und Erleben von Emotionen mit einander verbunden sind.

Aus den reflektierten Erfahrungen und dem neu konstruierten Wissen heraus können, wie in der Fallstudie, Strategien für Verhalten gebildet werden. Dies führt zu mehr Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, was erheblich zur Unterbrechung des oben beschriebenen Teufelskreises beiträgt. Um auf das Beispiel „Ben“, eines Jungen aus der Fallstudie, zurück zu kommen („Ben indicated that he should have petted J.D. before he went into crisis, because it relaxed him“ Anderson & Olson, 2006, S. 43), kann eine Verbindung zum Modell von Mayer und Salovey (1997) gemacht werden: 1. Emotionen Wahrnehmen können, 2. Nutzen von (positiven) Emotionen, 3. Emotionen verstehen, 4. Emotionen regulieren. Daraus können hilfreiche Strategien abgeleitet werden und maladaptive Strategien abgelegt und dabei Selbstwirksamkeit erlebt/entwickelt werden (vgl. Saarni, 1999).

Dies ist beim Training mit Hund möglicherweise leichter zu erreichen, da die Motivation meist gross ist, die Schritte klein und der Hund unmittelbar und in den meisten Fällen freundlich reagiert, was ein positives Feedback und ein gutes, stolzes Gefühl beim Kind hinterlässt. In der Studie von Tissen und ihren Kollegen (2007) konnte, wie bereits beschrieben, nachgewiesen werden, dass ein Sozial-Training in der Schule, das von einem Hund unterstützt wird, deutlich bessere Auswirkungen auf das Sozialverhalten der Kinder hat, als ein Training ohne Hund. Auch gegenüber der Kontrollgruppe mit blosser Anwesenheit des Hundes im Klassenzimmer ohne Sozial-Training konnten bessere Werte erzielt werden. Nach Hinsch und Pfingsten (2015) ist aber auch das „Anwenden können“ erst als „echte“ Kompetenz zu bezeichnen, denn Verhaltensweisen sind situationsabhängig. Der Transfer darf folglich nicht fehlen. Er muss in verschiedenen Situationen gezielt geübt werden (In diesem Bereich können die untersuchten Studien keine Aussagen machen, was sich als grosser Nachteil für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit erweist).

Dabei spielt das Emotionswissen erneut eine grosse Rolle: Es erweist sich als sehr wichtig für den Transfer (wenn es fehlt, kann es zu sozialer Separation und Verhaltensauffälligkeiten führen), denn es hilft neue Emotionsskripte zu entwickeln (vgl. Friedlmeier & Holodynski, 1999). Dieser Schritt, um von äusseren zu inneren Emotionszuschreibungen zu kommen, zu

fördern, bietet sich gerade in der Schulzeit besonders an. Während viele Schüler diesen Entwicklungsschritt automatisch vollziehen, gelingt es Kindern mit Entwicklungsstörungen oder anderen Defiziten im sozial-emotionalen Bereich nicht, weshalb HGP hier eine grosse Chance für die heilpädagogische Förderung bieten kann. Schritt für Schritt sollen die Emotionen bewusst wahrgenommen, interpretiert und besprochen werden, bevor dann auch versteckte und tabuisierte Emotionen thematisiert werden (z.B. das Gefühl „Schuld“, welches laut Malti und Rubin (2018) äusserst wichtig für Aggressionshemmung ist und beispielsweise durch Moralerziehung effizient trainierbar ist). Nur so können alle wichtigen Emotionen richtig eingeordnet, bzw. in die bereits vorhandenen Skripte integriert werden.

Das Gleiche gilt für die Emotionsregulation: Das Ziel ist es, von der äusseren Steuerung zu einer inneren Steuerung zu kommen, was bei den Kindern mit den bereits erwähnten Problematiken ebenfalls in den meisten Fällen gefördert werden muss. Oft haben Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten wenig erfolgreiche Strategien von ihren Bezugspersonen oder in ihrem Umfeld vorgelebt bekommen, was jedoch nachgeholt werden kann und sollte. Die Schule bietet solchen Kindern eine Chance dazu. Gerade mit dem Schulhund-Lehrer-Team, wie es von Beetz (2013) vorgestellt wurde, kann eine positive Emotionsregulation direkt und bewusst vorgelebt werden. Die Darstellung bzw. der angemessene Ausdruck von Gefühlen ist mit dem Hund gut erlernbar, da er ein authentisches Gegenüber ist und immer ehrlich und direkt reagiert (zeigt beispielsweise Angst durch Bellen, wenn ein Kind schreit). Die Motivation ist bei vielen Kindern da, diese Reaktionen zu respektieren und dem Hund nichts „böses“ zu wollen und sich deshalb verantwortungsvoll und kontrolliert zu verhalten (vgl. Anderson & Olson, 2006). Daneben kann, wie bereits erwähnt, die Anwesenheit des Hundes, vor allem aber auch das Streicheln desjenigen, auch viele gewinnbringende physische Auswirkungen haben (vgl. Kapitel 3.4). Die Wahrnehmung ist bei Kindern mit Aggressions- aber auch mit Angst- und Depressionsproblematiken oft verzerrt. Möglicherweise könnten dabei auch Stresshormone eine Rolle spielen. Aus diesem Grund kann das stressreduzierende Oxytocin helfen, diese Barriere für einen Moment zu überwinden und eine neue Sicht, die neue Interpretationen ermöglicht, gewonnen werden (vgl. Julius et al., 2014).

Ähnlich verhält es sich auch mit der Bindungsqualität: „Falsch“ erlernte/erworbene „working models“ können anhand der Beziehung zum „Medium“ Hund neu gelernt, abgespeichert bzw. überschrieben werden (ebd.). Der Hund ist während seiner Anwesenheit immer „verfügbar“ und „responsiv“ (dies wurde in allen Studien erwähnt), was unter anderem als wichtigstes Merkmal zum Erlernen von sicherer Bindung gilt. So können neue, positive Erwartungen an Beziehungen und Interaktionen kreiert werden (vgl. Friedlmeier, 2002).

Der Hund kann sich aber auch zurückziehen, wenn es ihm zu viel wird. Die Kinder lernen dabei die Balance zwischen den Bedürfnissen des Hundes (Pflegeverhalten/Verantwortung)

und den eigenen Bedürfnissen (wenn sie lernen, diese wahrzunehmen) und können dabei lernen, ihre „Ich-Kontrolle“, wie auch ihre Empathiefähigkeit zu verbessern (vgl. Anderson & Olson, 2006). Hunde zeigen, was sie „fühlen“, es gibt bei ihnen keine kulturell bedingt versteckten Gefühle. Sie sind folglich einfacher bzw. zuverlässiger „lesbar“, was gerade für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sehr wichtig ist. Je häufiger die Perspektivenübernahme geübt wird, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine gesunde Empathiefähigkeit entwickeln kann (vgl. Damon & Aeschbacher, 1989). Dies könnte mitunter ein Grund sein, warum hier bei den Studien – neben der Regulation von Aggressionsverhalten – die grössten Veränderungen zwischen Gruppen/Zeit mit und ohne Hund beobachtet bzw. aufgezeichnet wurden. Dabei müssen jedoch auch noch einige Fragen geklärt werden: Bleibt die Empathiefähigkeit der Kinder auch nach der HGI bestehen oder nimmt sie wieder ab? Und kann von einem Empathieverhalten gegenüber Hunden darauf geschlossen werden, dass dies auch gegenüber den Mitmenschen gezeigt wird?

Auch Julius und Kollegen verweisen nach ihren Meta-Analysen auf diese Unklarheiten:

„Zusammengefasst weisen die vorhandenen Befunde auf einen möglichen Effekt von Heimtieren (insbesondere Hunden) auf die Entwicklung von Empathie ... hin. Methodisch anspruchsvollere Studien sind allerdings notwendig, um diese Hypothese zu prüfen“ (Julius et al., 2014, S. 70).

Dies gilt jedoch nicht nur für den Forschungsbereich der Empathie, sondern auch für andere sozial-emotionale Kompetenzen. Im letzten Kapitel soll dies nochmals aufgenommen werden und einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Studien zeigten, dass Kinder die Sozial-Training mit einem Hund machten, die grössten Verbesserungen in den Bereichen der Empathie, Emotionsregulation und Aggression erreichten und die stärksten Werte beim Stressmanagement erhielten. Was dies konkret für den Einsatz von Hunden in der schulischen Heilpädagogik bedeuten kann, aber auch welche Grenzen sich dennoch stellen, soll im nächsten Abschnitt geklärt werden.

Welche Implikationen ergeben sich daraus für die schulische Heilpädagogik?

Von den acht analysierten Studien haben nur zwei Studien explizit die Auswirkungen von HGI auf Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen untersucht (Anderson & Olson, 2006; Beetz 2012). Jedoch können auch jene Studien, welche ganze Klassen untersuchten (Beetz, 2013; Hergovich et al., 2002; Kotrschal & Ortbauer, 2003) beigezogen werden, um diese Frage zu beantworten, denn es ist anzunehmen, dass in fast jeder Klasse ein Kind unterrichtet wird, welches Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich aufweist.

Um die sozial-emotionalen Kompetenzen effektiv zu optimieren, ist ein Training in allen Bereichen erforderlich, das auf die interindividuellen Unterschiede der Kinder einer Klasse Rücksicht nimmt (vgl. Malti & Rubin, 2018). Dies bedeutet, dass mit den Kindern mit heilpädagogischem Förderbedarf, wie es bei fachlichen Defiziten ebenfalls üblich ist, eine Standortbestimmung gemacht werden muss. Darauf abgestimmt können die einzelnen Teilfertigkeiten geübt und durch HGP unterstützt werden. Ein Schulbesuchshund scheint zwar einen positiven Einfluss auf Aufmerksamkeit, gute Lernatmosphäre und Reduktion von auffälligem/aggressivem Verhalten zu haben, jedoch wurde auch hier noch nicht geklärt, wie nachhaltig diese Intervention als Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen wirkt. Auch bei einem Sozial-Training mit Hund (Tissen et al., 2007) kann nicht abschliessend gesagt werden, ob der Effekt nach einem solchen Training anhält. Weitere Studien werden nötig sein, um diese Frage zu beantworten. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass durch ein entsprechendes Training mit Hund die sozial-emotionalen Kompetenzen durchaus gefördert werden können. Die Grundlage für ein solches Training sollten, laut Malti et al. (2009) und auch Meyer & Salovey (2008), Übungen zur Wahrnehmung von sich selbst und seiner Umwelt bilden. Auch dazu eignet sich ein Hund im Klassenzimmer als Medium und Motivator sehr gut, da er mit allen Sinnen erlebbar ist.

Bis jetzt wurde vor allem über die Chancen von HGI in der Schule geschrieben und nur wenig über die Grenzen. HGI bzw. HGP kann bestimmt nicht als Wundermittel angesehen werden und kommt zusätzlich noch mit einer grossen Palette von Voraussetzungen und Risiken daher. Einige Kinder (oder Eltern/Lehrpersonen) haben Angst vor Hunden oder reagieren allergisch auf ihre Haare. Oft ist es an Schulen, wo bereits Hunde eingesetzt werden gelungen, Vorkehrungen zu treffen, um solche Probleme zu lösen, aber nicht wenige sind mit diesem Vorhaben auch schon gescheitert. Es müssen teilweise grosse Hürden und viele Anläufe genommen werden, damit der Einsatz von Hunden in der Schule bewilligt wird (Eltern, Schulleitung, Gemeinde etc.). Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren auch nach Alternativen gesucht: Im Jahr 2013 untersuchte Marguerite O'Haire mit einem Team die Auswirkungen auf das Verhalten von Schulkindern, wenn Meerschweinchen im Klassenzimmer gehalten wurden. Es konnten ähnliche Effekte wie beim Einsatz mit Hunden entdeckt werden, sie waren jedoch nicht gleich stark (vgl. O'Haire, Mccune, Mckenzie & Slaughter, 2013).

Einen anderen Punkt, der hier noch erwähnt werden möchte, ist die Fokussierung auf die Beziehung zwischen Lehrperson und SchülerInnen. Wie in der Literatur beschrieben wurde, stellen die Beziehungserfahrungen und Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen ein äusserst wichtiges Übungsfeld für sozial-emotionale Kompetenzen dar. Durch das Medium „Hund“ kann HGP könnte also auch die Lehrperson unterstützen, den „Fehler“ bzw.

Defizite nicht nur auf der Seite des Kindes, welches seine Bindungserfahrung auch auf die Beziehung mit der Lehrperson projiziert, zu suchen, sondern auch bei sich selber und/oder in der Beziehung zu ihm. Dieser Perspektivenwechsel führt zu der allgemeinen, jedoch noch nicht überall errungenen Sichtweise, dass Heilpädagogik in erster Linie nicht heissen soll, „kranke“ Kinder zu heilen, sondern oft vielmehr meint, die Beziehung zwischen Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf und anderen Menschen zu „heilen“ (heilen = heil/ganz machen/komplettieren).

7.3 Reflexion und Ausblick

Abschliessend lässt sich sagen, dass trotz dem immer grösser werdenden Forschungsgebiet der AAI und HGI/HGP noch viele weitere Studien nötig sind, um deren Effizienz zu beweisen. Besonders im Bereich des Transfers von momentanem Verhalten in den zukünftigen (Schul-) Alltag, wie auch dem daran gekoppelten Emotionswissen, wäre es interessant eine grösser und längerfristig angelegte Studie durchzuführen. Die Studien der letzten 20 Jahre weisen bereits in eine viel versprechende Richtung. Dies konnte auch mit den acht in dieser Thesis untersuchten Studien gezeigt werden. Es erwies sich zu Beginn der Arbeit fast etwas schwierig, zur Beantwortung der Fragestellung treffende Studien zu finden, da es bereits eine grosse Anzahl von Studien in den verschiedensten Bereichen gibt, in denen AAI untersucht wurden. Beim Einlesen in die Thematik konnten jedoch mit der Zeit die relevantesten Studien herausgefiltert werden. Dadurch, dass die ausgewählten Studien sich teilweise in Methodik und Design unterschieden, war es interessant die Resultate zu vergleichen und Parallelen zu finden. In einer Gegenüberstellung mit der gelesenen Fachliteratur zeigten sich ebenfalls einige Korrelate, jedoch konnten dabei auch Lücken in den Studien aufgedeckt werden. Die Fachliteratur im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen reicht weit zurück bis ins 19. Jahrhundert und ist dementsprechend äusserst vielfältig. Die Auswahl passender Bücher, Kapitel und Texte war dementsprechend auch eine grosse Herausforderung. Da dieser Forschungsbereich ein sehr komplexes Feld darstellt, gab es ein erhöhtes Risiko, sich in Details und tiefer führenden Unterthematiken zu verlieren. Es ist ein Feld, welches äusserst spannend und noch lange nicht fertig erforscht ist. Dabei sind nicht immer alle Autoren gleicher Meinung. Jedoch weisen sie meist mehr Übereinstimmungen auf als die praktizierenden Personen der HGI. In der Literatur wird deswegen öfters eine Vereinheitlichung gefordert und angestrebt. Da AAI noch ein junger Forschungsbereich ist, in der Praxis jedoch schon länger, aber teilweise eher willkürlich, durchgeführt werden, gibt es hier noch viel Bedarf an Klärung und wissenschaftlicher, wie professioneller Verankerung. Nur so können AAI als Interventionsmethoden in unserer Gesellschaft etabliert werden.

Der positive Effekt von Tieren auf Menschen, kann jedoch nicht abgestritten werden und wird auch von der Gesellschaft immer bewusster wahrgenommen. Ob Hunde tatsächlich einmal verbreitet und zielgeleitet zur Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen in Schulen akzeptiert und eingesetzt werden, kann zwar nicht vorausgesagt werden, dennoch lassen die momentanen Entwicklungen in Forschung und Praxis darauf hoffen, dass AAI immer häufiger in vielen Bereichen zur Verbesserung der Lebensqualität und -kompetenzen („life skills“) zu Anerkennung und Umsetzung finden.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Windrad-Modell der affektiven Sozialkompetenzen (Halberstadt et al., 2005, S. 114) _	11
Abbildung 2: Erklärungsmodell sozialer Kompetenzen (Hinsch & Pfingsten, 2015, S. 26) _____	13
Abbildung 3: Intrapersonale und interpersonale Kompetenzen _____	15

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Liste der eingegebenen Suchbegriffe _____	49
Tabelle 2: Rechercheprotokoll der erfolgreichen Suchanfragen _____	49

Literaturverzeichnis

- Agsten, L. (2009). *Hundegestützte Pädagogik in der Schule: Hunde in die Schulen - und alles wird gut!?* Norderstedt: Books on Demand.
- Ainsworth, M. & Witting, B. (1969). Bindungs- und Explorationsverhalten einjähriger Kinder in einer Fremden Situation. In Grossmann, K. & Grossmann K. (Hrsg.). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 112-145). Stuttgart: Klett-Cota.
- Anderson, K., & Olson, M. (2006). *The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders*. *Anthrozoös*, 19:1, 35-49. 9.6.2019:
<http://dx.doi.org/10.2752/089279306785593919>
- Bandura, A., & Olligschläger, U. (1979). *Aggression: Eine sozialerltheoret. Analyse*. [Die Übers. besorgte Uwe Olligschläger]. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Barrett, K. C. (2013). *Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives*. New York: Psychology Press.
- Beetz, A. (2013). *Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom*. *Frontiers in Psychology*, 4:886. 9.6.2019: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00886>

- Beetz, A., Julius, H., Turner, D. & Kotrschal, K. (2012). *Effects of social support by a dog on stress modulation in male children with insecure attachment*. *Frontiers in Psychology*, 3:352. 9.6.2019: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00352>
- Beetz, A., & Marhofer, K. (2012). *Hunde im Schulalltag: Grundlagen und Praxis*. München: Reinhardt.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend: Bindung, Empathie, theory of mind* (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bönsch, M. (2002). *Beziehungslernen : Pädagogik der Interaktionen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
- Bowlby, J. (1987). John Bowlby: Bindung. In Grossmann, K. & Grossmann K. (Hrsg.). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 22-28). Stuttgart: Klett-Cota.
- Cuskelly, M., Gilmore, L. & Carroll, A. (2013). Self-Regulation and Mastery Motivation in Individuals with Developmental Disabilities. In Barrett, K. C. (Hrsg.). *Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives* (S. 381-402). New York: Psychology Press.
- Damon, W., & Aeschbacher, U. (1989). *Die soziale Entwicklung des Kindes: Ein entwicklungspsychologisches Lehrbuch*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ellsworth, L. , Keen H., Mills, P., Newman, J., Martin, F., Coffey, T. & Newberry, R. (2017). *Role of 4-H dog programs in life skills development*. *Anthrozoös*, 30:1, 91-108.
9.6.2019: <http://dx.doi.org/10.1080/08927936.2017.1270596>
- Friedlmeier, W. (2002). *Soziale Entwicklung in der Kindheit aus beziehungstheoretischer Perspektive*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Friedlmeier, W., & Holodynski, M. (Hrsg.). (1999). *Emotionale Entwicklung: Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Germann-Tillmann, T., Merklin, L., & Stamm Näf, A. (2019). *Tiergestützte Interventionen: Der multiprofessionelle Ansatz* (2. Aufl.). Bern: Huber.

- Gieseke, W. (2016). *Lebenslanges Lernen und Emotionen: Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer Perspektive* (3. Aufl.). Bielefeld : wbv.
- Gordon, S. (1989). The socialization of children's emotions: emotional culture, competence, and exposure. In Saarni, C., & Harris, P. L. (Hrsg.). *Children's understanding of emotion* (S. 293-349). Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.
- Halberstadt, A., Denham, S. & Dunsmore, J. (2005). Affective Social Competence. In Bremner, J. G., & Lewis, C. (Hrsg.). *Developmental psychology*. (S. 104-150). London: SAGE.
- Hergovitch, A., Monshi, B., Semmler, G. & Zieglmayer, V. (2002). *The effects of the presence of a dog in the classroom*. *Anthrozoös*, 15:1, 37-50.
- Hinsch, R., & Pfingsten, U. (2015). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK: Grundlagen, Durchführung, Anwendungsbeispiele: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (6., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Holodynski, M., Seeger, D., Kortas-Hartmann, P. & Wörmann, V. (2013). Placing Emotional Regulation in a Developmental Framework of Self-Regulation. In Barrett, K. C. (Hrsg.). *Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives* (S. 27-59). New York: Psychology Press.
- Hopf, C. (2005). *Frühe Bindungen und Sozialisation: Eine Einführung*. Weinheim [u.a]: Juventa-Verlag.
- Iacoboni, M., & Kuhlmann-Krieg, S. (2009). *Woher wir wissen, was andere denken und fühlen: Die neue Wissenschaft der Spiegelneuronen* (1. Aufl.). München: Dt. Verl.-anst.
- Janke, B. (1999). In Friedlmeier, W., & Holodynski, M. (Hrsg.). *Emotionale Entwicklung: Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (S. 70-98). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

- Keller, M. & Becker, G. (2008). Ein handlungstheoretischer Ansatz zur Entwicklung soziomoralischer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. In Malti, T., & Perren, S. (Hrsg.). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (1. Aufl) (S. 108-125). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kotrschal, K. & Ortbauer, B. (2003). *Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom*. *Anthrozoös*, 16:2, 147-159.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lewis, M., & Rosenblum, L. A. (Hrsg.). (1978). *The Development of affect*. New York: Plenum Press.
- Malti, T., Häcker, T. H., & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Malti, T., & Perren, S. (Hrsg.). (2008). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (1. Aufl). Stuttgart: Kohlhammer.
- Malti, T., & Rubin, K. H. (Hrsg.). (2018). *Handbook of child and adolescent aggression*. New York: The Guilford Press.
- Malti, T. & Song, Y. (2018). Social-Emotional Development and Aggression. In Malti, T., & Rubin, K. H. (Hrsg.). *Handbook of child and adolescent aggression* (S. 127-144). New York: The Guilford Press.
- Miller, S. & Green, M. (1985). Coping with Stress and Frustration. In Lewis, M., & Saarni, C. (Hrsg.). *The Socialization of emotions* (S. 263-314). New York: Plenum Press.
- Parke, R. D., & Clarke-Stewart, A. (2011). *Social development*. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, Inc.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2012). *Sozialtraining in der Schule: Mit Online-Materialien* (3., überarb. Aufl). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F., Petermann, U., & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Petillon, H. (1993). *Soziales Lernen in der Grundschule: Anspruch und Wirklichkeit* (1. Aufl). Frankfurt am Main: Diesterweg.
- Pianta, R., Stuhlmann, M. & Hamre, B. (2007). Der Einfluss von Erwachsenen-Kind-Beziehungen auf Resilienzprozesse im Vorschulalter und in der Grundschule. In Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Aufl.) (S. 192-211). München: Reinhardt.
- Ricking, H. & Schulze, G. (2010) *Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung: Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. Bern : Huber.
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. New York: Guilford Press.
- Saarni, C., & Harris, P. L. (Hrsg.). (1989). *Children's understanding of emotion*. Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press.
- Salovey, P., Mayer, J., Caruso, D. & Hee Yoo, S. (2008) The Positive Psychology of Emotional Intelligence. In Cassady, J. C., & Eissa, M. A. (Hrsg.). *Emotional intelligence: Perspectives from educational and positive psychology* (S. 185-208). New York: P. Lang.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Sauermost, R. & Freudig, D. (1999). *Sampling rule*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Verfügbar unter:
<https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/sampling-rule/58381>
- Sprinkle, J. (2008). *Animals, empathy, and violence: Can animals be used to convey principles of prosocial behavior to children?* *Violence and Juvenile Justice*, 6:1, 47-58.
- Tissen, I., Hergovich, A. & Spiel, Chr. (2007). *School-Based Social Training with and without Dogs: Evaluation of Their Effectiveness*. *Anthrozoös*, 20:4, 365-373.

- Vernooij, M. A., & Schneider, S. (2010). *Handbuch der tiergestützten Intervention: Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (2., korrigierte und erg. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Wachtel, P. (2010). Situation und Perspektiven des Förderschwerpunkts Emotionale und Soziale Entwicklung. In Ricking, H. & Schulze, G. (Hrsg.). *Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung: Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung* (S. 14-28). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wilkening, F., Freund, A. M., & Martin, M. (2009). *Entwicklungspsychologie kompakt: Mit Online-Materialien*. Weinheim: Beltz, PVU.
- O'Haire, M., Mccune, S., Mckenzie, S. & Slaughter, V. (2013). *Effects of Animal-Assisted Activities with Guinea Pigs in the Primary School Classroom*. *Anthrozoös*, 26:3, 445–458

Anhang 1: Kategorienbildung

Studie	Allgemeine Stichwörter	Zielführende Codes
Anderson & Olson (2006)	Emotional stability, de-escalation, attitude towards school, responsibility, respect, empathy, attachment to pets, self-esteem, self-control	Emotionsstabilität/-regulation, Haltung gegenüber Schule/Lernen, Empathie
Beetz (2012)	Insecure attachment, stress regulation	Stressmanagement
Beetz (2013)	Empathy, social competence, social integration, attitude towards school, depression, emotion regulation	Emotionsstabilität/-regulation (Depression), Haltung gegenüber Schule/Lernen
Ellsworth et al. (2017)	Life skills, stress management, resilience, empathy, scholastic competence, self-worth/self-esteem, attachment to pets	Stressmanagement, Lernen, Empathie
Hergovich et al. (2002)	Social integration, empathy, autonomous functioning, problem analyzing	Empathie, soziale Integration, Kognition
Kotrschal & Ortbauer (2003)	(Social) behavior, social integration, aggression, attention, communication, responsibility, self-esteem, empathy	Soziale Integration, auffälliges Verhalten (Verhaltenskontrolle), Aggression
Sprinkle (2008)	(Prosocial) behavior, aggression, violence pre-/intervention, empathy, moral development	Aggression, Empathie, Verhaltenskontrolle
Tissen et al. (2007)	Empathy, aggression, social-emotional competence	Empathie, Aggression

Anhang 2: Kategoriensystem

Kategorie und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Empathie	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Empathiefähigkeit bzw. das Empathieverhalten (beispielsweise Respekt, Verantwortungsgefühl) der Kinder beschreiben.	„The six students in this study were respectful of the dog’s daily presence, were accepting of his behaviors, were empathic to his feelings, and were able to see the parallel between his feelings and their own. Each student demonstrated responsibility by ensuring that the toy	Anderson & Olson (2006), Ellsworth et al. (2017), Hergovich et al. (2002), Sprinkle (2008), Tissen et al. (2007)

		<p>poodle's needs were met and that his behaviors were managed through appropriate discipline and praise. All of the students in this study generalized their lessons on respect, responsibility, and empathy to their relationships with classroom peers“ (Anderson & Olson, 2006, S. 47).</p>	
Emotions-regulation			
-Emotions-stabilität	<p>Die Kategorie beinhaltet Textstellen, welche Beobachtungen und Daten über die allgemeine emotionale Verfassung und Gesundheit von Kindern enthält. Darunter fallen vor allem auch schwerere Abweichungen wie wiederkehrende emotionale Krisen und depressive Verstimmungen/ Depression.</p>	<p>„Qualitative analysis of all coded data indicated that the dog's placement in this classroom: a) contributet to student's overall emotional stability ... (Anderson & Olson, 2006, S. 40).</p>	<p>Anderson & Olson (2006), Beetz (2013)</p>
-Verhaltens-kontrolle	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche auffälliges Verhalten und die Verhaltenskontrolle von Kindern beschreiben. Sie grenzt sich von der Emotionsstabilität ab, indem sie sich vor allem</p>	<p>„As a result, their perception of behavioral control increases because they have new mechanisms with which to respond to confrontational situations“ (Sprinkle, 2008, S. 55).</p>	<p>Kotrschal & Ortbauer (2003), Sprinkle (2008)</p>

	auf das im Moment auftretende Verhalten von Kindern (ohne emotionale Störung) fokussiert.		
-Aggression	Unter diese Kategorie fallen all jene Textstellen, welche sich mit dem Thema „Aggression“ von Kindern befassen. Es werden dabei alle Formen der Aggression (verbal, physisch, leicht, schwer etc.) berücksichtigt.	„By taking a look at the adjusted mean values ... it can be seen that only «Social training with dogs» brought about an explicit reduction in relational aggression, and that the positive trend also persisted at Time 3“ Tissen et al., 2007, S. 370).	Kotrschal & Ortbauer (2003), Sprinkle (2008), Tissen et al. (2007)
-Stressmanagement	Die Kategorie enthält Zuordnungen von Textstellen, bei denen das Wort «Stress» oder «Stressmanagement» auftaucht.	„... comparisons indicated that 4-H dog club participants had higher stress management scores compared with 4-H non-dog club and school group participants“ (Ellsworth et al., 2017, S. 99).	Beetz (2012), Ellsworth et al. (2017)
Soziale Integration	Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, welche sich mit der sozialen Integration von Kindern in einer Schulklasse oder Gruppe auseinandersetzen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder mit anderen Kindern einer Gruppe positiv interagieren können und von der Gruppe als Mitglied akzeptiert werden.	„With respect to the social integration of the children, however, there did appear a significant effect for the experimental group only. At Time 2, the two teachers regarded the children as significantly better integrated into the class group than at Time 1“ (Hergovich et al., 2002, S. 46).	Kotrschal & Ortbauer (2003), Hergovich et al. (2002)

<p>Positive Haltung gegenüber Schule und Lernen</p>	<p>Unter diese Kategorie fallen alle Textstellen, welche eine Aussage über die Haltung der Kinder gegenüber Schule und/oder Lernen und ihre Emotionen darüber beinhalten.</p>	<p>„In contrast to the control class, children in the dog-class significantly improved their positive attitude toward school and their emotions related to learning“ (Beetz, 2013, S. 10).</p>	<p>Anderson & Olson (2006), Beetz (2013), (Ellesworth)</p>
<p>Kognition und Lernen</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche die Auswirkung der Anwesenheit eines Hundes auf die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und das Lernen von Kindern beschreiben.</p>	<p>„The most interesting result from our point of view ... was the significantly greater field independence of the children of the experimental group at Time 2, compared to the control group. On average, the children of the experimental group, after the three-month presence of a dog, could solve more than one extra item of the GWT than the children of the control group“ (Hergovich et al., 2002, S. 46).</p>	<p>Ellesworth et al. (2017), Hergovich et al. (2002)</p>